

UNIVERSITÉ DE MONS
SCIENCES MATHÉMATIQUES

Année académique 2013-2014
Projet Intégré de Première Master

Quaternions & Relativité

Gregory Hardt Lalinne

Remerciements

Un grand merci à mes deux directeurs de Projet, les Professeurs Maja VOLKOV et Yves BRIHAYE pour leur patience et bienveillance à mon égard, ainsi que pour m'avoir laissé la liberté dont j'avais besoin dans le cadre de ce projet et par conséquent accepté de me suivre dans mes raisonnements parfois "farfelus"...

Merci également à notre Doyen Christian MICHAUX pour l'intérêt manifesté à l'égard de ce travail, ainsi que pour la disponibilité et le soutien avec lesquels j'ai pu compter pendant ces dernières années, aussi bien à l'UMONS qu'à l'étranger...

Table des matières

Introduction	4
1 Quaternions	8
1.1 Quelques généralités	8
1.1.1 Première approche : modèle matriciel	8
1.1.2 Définition de l'algèbre des Quaternions	9
1.1.3 Propriétés élémentaires	11
1.2 Quelques propriétés Algébriques & Géométriques	20
1.2.1 Automorphismes	20
1.2.2 \mathbb{H} en tant que Corps (gauche) Différentiel	23
1.2.3 Ebauche de Trigonométrie Sphérique/Elliptique	30
1.2.4 Un peu de calcul élémentaire	46
1.2.5 Quaternions de Hurwitz	51
1.2.6 Ebauche de Géométrie Algébrique	61
1.2.7 Produits tensoriels & Algèbres de Clifford (survol)	69
1.2.8 Transformations de Möbius	73
1.2.9 Théorème de Frobenius	98
1.3 Quelques propriétés Analytiques (survol)	103
1.3.1 \mathbb{R} -espace de Banach et Corps (gauche) Topologique...	103
1.3.2 Frobenius-Pontryagin	105
1.3.3 Définitions alternatives	105
1.4 Résumé et conclusion du Chapitre 1	106
2 Relativité	108
2.1 Rappels élémentaires	109
2.1.1 Postulats de base et conséquences	109
2.1.2 Rapide survol de quelques méthodes standard	110
2.2 Introduction à "Ma méthode"	114
2.2.1 \mathbb{H} -vitesse	114
2.2.2 Nouveaux ensembles : \mathbb{V} , $\overline{\mathbb{V}}$, et \mathbb{L}	115
2.2.3 Paramétrisation par longueur d'arc & exemple	117
2.2.4 Petite "interprétation Algébrique"	120

2.2.5	”Paramétrisation et morphisme”	121
2.3	Loi de Gyrogroupe sur \mathbb{V}	125
2.3.1	Cas commutatif : loi de Groupe	125
2.3.2	Interprétation Géométrique (projection stéréographique)	127
2.3.3	Cas général	128
2.4	Energie-Impulsion	132
2.4.1	Formules à partir de $v \in \mathbb{V}$	132
2.4.2	Interprétation Géométrique (& Algébrique)	134
2.4.3	Involution	135
2.5	Equivalent du Groupe de Lorentz	136
2.5.1	Groupe \mathfrak{L}	136
2.5.2	Quantités conservées (invariants sous \mathfrak{L})	140
2.5.3	Lien avec la Géométrie Hyperbolique	144
2.6	Conclusion et résumé du Chapitre 2	147
Appendices		150
A Quelques pistes non-explorées...		151
B Quelques petites vérifications Numériques...		153
B.1	Code Python pour tester certaines formules	153
B.2	Quelques tests (exemple)	160
Bibliographie		166

Introduction/Motivation

De par leur structure extrêmement riche, les Quaternions se présentent comme un objet Mathématique tout à fait unique. Ils peuvent notamment être vus comme la R -Algèbre -associative- de Division de dimension finie la plus générale (Théorème de Frobenius), ou encore être interprétés comme un Corps Gauche, différentiel si on se fixe un élément (en définissant une dérivée à partir d'un commutateur). Ils possèdent d'innombrables propriétés aussi bien Algébriques (ne fut-ce que de par leur structure Unique), qu'Arithmétiques (e.g. : Quaternions de Hurwitz; Théorème des Quatre Carrés (...)), ou encore Géométriques (Icositétrachore, rotations, géométrie en 3 ou 4D etc...) et même Analytiques (il existe notamment de nombreuses manières/tentatives d'adapter l'Analyse Complexe aux Quaternions, notamment par les Equations de "Cauchy-Riemann-Fueter"), ainsi évidemment que de nombreux liens entre ces dernières. Ce sont eux qui ont donné naissance aux concepts non-seulement de "produits scalaires/vectoriels" mais aussi de "Gradient / Divergence / Rotationnel" (...) qui aujourd'hui apparaissent absolument PARTOUT en Physique. ...A tel point que ces derniers objets ont largement pris le dessus sur les Quaternions, dont la popularité a sans aucun doute souffert des présumés inconvénients qu'entraînent -par exemple- la non-commutativité de la multiplication, la lourdeur des quatre composantes ou encore -paradoxalement- le fait que cette structure soit si "unique", et ne puisse donc pas facilement être "généralisée"¹ -contrairement aux espaces vectoriels et aux produits scalaires, par exemple... Néanmoins, je suis d'avis -et je ne suis certainement pas le seul- que cette découverte de Hamilton mérite qu'on lui accorde un peu plus d'attention, ne serait-ce que pour sa "merveilleuse structure de corps" qui nous permet -potentiellement- de faire des tas de choses -notamment de la Géométrie- de manière très élégante... Et pourquoi pas de la Physique? Non-seulement, comme déjà mentionné, ils donnent naissance à des objets Mathématiques omniprésents en Physique, mais leur structure en "1+3 Dimensions" semble potentiellement cor-

1. bien qu'il existe des généralisations "d'Algèbres de Quaternions" dans le sens où on travaille avec des "K-Algèbres Centrales-Simples de Dimension 4"...

respondre aux espaces à Quatre dimensions tant étudiés par les Physiciens dans le cadre de la Relativité (e.g. : Temps+3 dimensions d'espace). Evidemment, ces liens sont tellement flagrants que j'imagine que n'importe qui ayant quelques connaissances rudimentaires sur la Relativité Restreinte, et ayant ne fut-ce qu'entendu parler de l'existence des Quaternions y aura pensé; il est donc clair que cette idée a évidemment déjà été étudiée par de nombreux mathématiciens et physiciens, et que de nombreuses publications existent concernant l'étude des liens entre Quaternions et Relativité... Ces dernières abordant généralement le problème en essayant directement de reformuler les concepts -traditionnels- de "Quadrivecteurs" ainsi que le "Groupe de Lorentz" en termes de Quaternions... Si la formulation standard en termes de "Quadrivecteurs" reste largement préférée à la "formulation Quaternionique", c'est que cette dernière semble en fait s'avérer beaucoup moins intéressante que prévue : il apparaît a priori que, pour reconstruire le Groupe de Lorentz, on se retrouvera contraint de faire appel à des "Biquaternions", ou -selon l'approche- à des opérateurs très peu naturels -et finalement lourds à manipuler-... Un résultat assez décevant... C'est du moins vraisemblablement le cas lorsque l'on tente "directement" d'adapter "tels quels" aux quaternions des concepts traditionnels tels que l'Espace-temps de Minkowski, les quadrivites et autres "quadrivecteurs", sur lesquels l'action du "Groupe de Lorentz" doit alors obligatoirement être "linéaire"...

Ce en quoi mon approche se distingue de ces dernières, est que je propose, du moins dans un premier temps, "d'oublier" tous ces concepts et de redémarrer de zéro, en étudiant d'abord le comportement des "Vitesses Relativistes". La première étape consistera donc à définir de nouveaux objets, autres que les traditionnels "quadrivecteurs", en commençant par remplacer la "quadrivitesse" par un certain quaternion (que je désignerai par " \mathbb{H} -vitesse") -aux coordonnées différentes- possédant quelques propriétés algébriques et géométriques avantageuses, ainsi que ("paradoxalement") une interprétation physique bien plus intuitive... L'étape suivante consiste alors en un cheminement naïf pour finalement reformuler la "loi de composition" naturelle de ces vitesses (forment un "Gyro-groupe") : on verra que l'expression générale de cette loi de composition en termes de quaternions sera en fait plus simple, "naturelle", et symétrique que la traditionnelle "formule de composition des vitesses de Einstein"² (du moins sa forme générale). J'évoquerai ensuite rapidement quelques liens naturels qui existent entre la \mathbb{H} -vitesse, et l'énergie, l'impulsion, ou même la quadrivitesse (...) pour finalement terminer en proposant un analogue au Groupe de Lorentz. Il est important de noter que ce groupe agissant sur des objets différents des traditionnels "quadrivecteurs",

2. Cette dernière s'applique à des vecteurs de \mathbb{R}^3

on ne peut pas s'attendre à ce que son action soit nécessairement "linéaire"... Ce groupe -que je désignerai par " \mathfrak{L} "- sera en fait constitué des homographies -ou comme je les désignerai la plupart du temps : "Transformations de Möbius"- de la forme :

$$\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$$

avec une condition -très simple- imposée sur $\mathfrak{g}(0)$ (ou de manière équivalente, sur $\mathfrak{g}(1)$). Ce groupe agira principalement sur l'ensemble des quaternions à partie réelle strictement positive, et j'évoquerai quelques analogies (très) naïves avec la Géométrie Hyperbolique et le demi-plan de Poincaré, ainsi que, -comme c'est le cas traditionnellement- les quantités invariantes sous l'action de \mathfrak{L} et autres analogies avec ce qui est communément fait en Relativité. Je n'aurai cependant pas le temps -bien que tous les outils soient là pour le faire- d'adapter à cette formulation les autres quantités Physiques importantes qui apparaissent en relativité³... Pour résumer, il s'agira de formuler -encore très partiellement (dans l'état actuel des choses)- un morceau la Relativité Restreinte en se basant sur un autre point de vue. On pourra notamment remarquer que mon approche n'utilisera aucun "quadrivecteur", aucune matrice, aucun vecteur (mais évidemment des quaternions à la place), aucune racine carrée⁴, aucun pseudo-produit scalaire ni aucune pseudo-norme⁵. Je n'utiliserai pas non-plus de tenseurs, et l'utilisation de fonctions trigonométriques et / ou hyperboliques sera compatible avec cette formulation, mais complètement facultative... A la place, je n'utiliserai que des opérations algébriques⁶ (+, -, ., /), en particulier, des homographies de la forme " $q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$ ", et nous verrons que des projections stéréographiques⁷ et involutions en tous genres apparaîtront naturellement tout au long de ce cheminement.

Avant d'introduire ces quelques "nouvelles notions" (il s'agira principalement du **Chapitre 2**), je vais tout de même rappeler quelques résultats

3. (On sait facilement le faire, par exemple en prenant un invariant relativiste, calculant la "quantité au repos" correspondante et appliquant un boost, mais on pourrait ainsi générer des tas de quantités physiques "équivalentes" et je n'ai pas pris le temps de voir lesquelles seraient les "plus naturelles" à travailler avec...)

4. Du moins jusqu'au stade où je suis arrivé ; notons que la formule de composition des \mathbb{H} -vitesses comporte a priori une puissance "1/2", mais peut se réécrire de manière à ce cette dernière n'y figure plus !

5. (j'utiliserai quand même un invariant sous \mathfrak{L} , -a priori compatible avec une certaine loi de composition interne-)

6. on pourrait donc a priori même "envisager de faire de la Physique en n'utilisant que des nombres Rationnels"...

7. e.g. : une généralisation de la notion de "projection stéréographique" se produit lorsque l'on applique la fonction $q \mapsto (1 + q)(1 - q)^{-1}$

élémentaires au sujet des Quaternions (et notamment en "reconstruire la structure pas à pas"), ainsi qu'éventuellement introduire certaines notions parfois un petit peu moins "standard"... Il s'agira en quelque sorte d'une espèce de "promenade au sein des quaternions", à travers laquelle je déciderai parfois de ne pas nécessairement montrer les choses de la manière la plus "directe", mais ferai de temps en temps quelques petits détours pour mettre en évidence tantôt l'une ou l'autre petite propriété algébrique que j'aurai perçue comme "jolie", tantôt pour mettre l'emphasis sur l'interprétation / intuition géométrique pouvant lui être associée. Le **Chapitre 1** ne se veut donc pas "totalement indispensable" à la bonne compréhension du **Chapitre 2** (SAUF la partie intitulée "**Transformations de Möbius**" !), mais permet d'explorer et de mieux se familiariser avec l'outil Mathématique qui sera utilisé par la suite, ainsi que d'en justifier l'utilisation, en mettant notamment en évidence certaines propriétés -aussi bien Algébriques que Géométriques, Arithmétiques ou Analytiques- qui montrent à quel point les Quaternions sont "uniques" et leur structure élégante, menant à l'intuition -voire à la "conviction" (du moins en ce qui me concerne)- que les Quaternions "*DOIVENT*" nécessairement jouer un rôle en Physique ("*Si l'Univers est bien fait*", ce qui je pense, doit être le cas...).

Chapitre 1

Quaternions

1.1 Quelques généralités

1.1.1 Première approche : modèle matriciel

Dans un premier temps, nous allons nous placer dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, la \mathbb{R} -algèbre (unitaire, associative...) des matrices 4x4 réelles, et étudier les matrices suivantes (rmk : on notera $\mathbf{1}$ -et non pas \mathbb{I} - la matrice identité) :

$$\mathbb{I} := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbb{J} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbb{K} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On remarque aisément que $\mathbb{I}^2 = \mathbb{J}^2 = \mathbb{K}^2 = -\mathbf{1}$, et que de plus, $\mathbb{IJ} = \mathbb{K}$ (ce qui entraîne donc $\mathbb{IJK} = -\mathbf{1}$)

Soit $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})} := \{\mathbf{1}, -\mathbf{1}, \mathbb{I}, -\mathbb{I}, \mathbb{J}, -\mathbb{J}, \mathbb{K}, -\mathbb{K}\}$

Proposition 1.1. $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$ muni de la multiplication matricielle forme un groupe (non-commutatif).

Démonstration. Par héritage de MR , la multiplication sur $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$ reste associative, et $\mathbf{1}$ reste neutre (Rmk : $\mathbf{1}, -\mathbf{1} \in Z(\mathcal{M}_4(\mathbb{R}))$) et commutent donc en particulier avec tout élément de $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$. Il suffit donc de montrer la stabilité de l'ensemble sous la multiplication ainsi que l'existence d'un inverse dans $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$ pour chaque élément de l'ensemble (nous allons aussi exhiber quelques relations d'anticommutation).

-inverse :

$\mathbf{1}$ et $-\mathbf{1}$ sont clairement leur propre inverse ; de plus, des relations $\mathbb{I}^2 = \mathbb{J}^2 = \mathbb{K}^2 = -\mathbf{1}$, on déduit que $\mathbb{I}^{-1} = -\mathbb{I}, \mathbb{J}^{-1} = -\mathbb{J}, \mathbb{K}^{-1} = -\mathbb{K}$.

-stabilité et relations d'anticommutation :

En ajoutant aux identités précédentes le fait que $\mathbb{K} = \mathbb{I}\mathbb{J}$, on déduit que : $\mathbb{I}\mathbb{K} = \mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{J} = -\mathbb{J}$ et $\mathbb{K}\mathbb{J} = \mathbb{I}\mathbb{J}\mathbb{J} = -\mathbb{I}$ et on obtient donc finalement $\mathbb{J}\mathbb{I} = (-\mathbb{J})(-\mathbb{I}) = \mathbb{J}^{-1}\mathbb{I}^{-1} = (\mathbb{I}\mathbb{J})^{-1} = \mathbb{K}^{-1} = -\mathbb{K} = -\mathbb{I}\mathbb{J}$ ainsi que $\mathbb{I}\mathbb{K} = -\mathbb{J} = \mathbb{J}^{-1} = (-\mathbb{I}\mathbb{K})^{-1} = -\mathbb{K}^{-1}\mathbb{I}^{-1} = -\mathbb{K}\mathbb{I}$ et $\mathbb{K}\mathbb{J} = -\mathbb{I} = \mathbb{I}^{-1} = (-\mathbb{K}\mathbb{J})^{-1} = -\mathbb{J}^{-1}\mathbb{K}^{-1} = -\mathbb{J}\mathbb{K}$. Ayant effectué "tous les produits possibles", on a bien démontré la stabilité de $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$ par multiplication (ainsi que le fait que des $\mathbb{I}, \mathbb{J}, \mathbb{K}$ distincts anticommulent deux-à-deux) \square

Définition 1.1. Nous noterons $\mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})} := \mathbb{R}[Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}]$ la sous- \mathbb{R} -Algèbre (associative) de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ engendrée par ce groupe, et nous y référerons sous le terme de "Quaternions Matriciels".

Proposition 1.2. Tout élément de $\mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$ peut s'écrire de la forme : $M = t\mathbb{1} + x\mathbb{I} + y\mathbb{J} + z\mathbb{K}; t, x, y, z \in \mathbb{R}$

Démonstration. C'est immédiat vu la stabilité par multiplication de $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$ \square

Corollaire 1.0.1. $\mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$ -en tant qu'espace vectoriel- est de dimension 4 sur \mathbb{R}

1.1.2 Définition de l'algèbre des Quaternions

Nous avons construit un exemple de \mathbb{R} -Algèbre associative possédant des éléments distincts vérifiant certaines relations... L'idée est maintenant de s'inspirer de ce modèle pour définir, mais en quittant totalement le contexte des matrices, une certaine \mathbb{R} -Algèbre ("a priori" plus générale) munie de propriétés similaires.

Définition 1.2. Nous nommerons "Quaternions" et noterons \mathbb{H} la \mathbb{R} -Algèbre (associative, non-commutative) **libre** engendrée par $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, et quotientée par les relations : $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1$

Remarque 1.0.1. L'exemple des "Quaternions Matriciels" nous prouve que cette définition a bien un sens (l'algèbre obtenue ne sera clairement pas triviale).

Nous allons maintenant "importer" sur \mathbb{H} les quelques propriétés précédemment déduites sur $\mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$, par la proposition suivante :

Proposition 1.3. $\mathbb{H} \simeq \mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$; plus explicitement, on a un isomorphisme de \mathbb{R} -Algèbres :

$$\begin{aligned} \iota : \mathbb{H} &\xrightarrow{\simeq} \mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})} \\ \mathbf{i} &\mapsto \mathbb{I} \\ \mathbf{j} &\mapsto \mathbb{J} \\ \mathbf{k} &\mapsto \mathbb{K} \end{aligned}$$

Démonstration. Construisons l'application

$$\begin{aligned} \iota : \mathbb{H} &\rightarrow \mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})} \\ \mathbf{i} &\mapsto \mathbb{I} \\ \mathbf{j} &\mapsto \mathbb{J} \\ \mathbf{k} &\mapsto \mathbb{K} \end{aligned}$$

Et qui respecte les opérations "+" et ".". Il s'agit clairement d'un épimorphisme (ι est clairement surjective, et les éléments $\mathbb{I}, \mathbb{J}, \mathbb{K}$ satisfont bien aux relations imposées sur $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ -le morphisme "d'évaluation" est donc bien défini-). De plus, en définissant $Q_8 := \{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}, -1, -\mathbf{i}, -\mathbf{j}, -\mathbf{k}\}$, et en appliquant exactement le même raisonnement que pour $Q_{8, \mathcal{M}_4(\mathbb{R})}$, on en vient à majorer par 4 la dimension de \mathbb{H} en tant que \mathbb{R} -ev (déjà minorée par 4 vu que ι surjective). On a donc (du "point de vue des espaces vectoriels") que $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}) = 4 = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}_{\mathcal{M}_4(\mathbb{R})})$, et ι linéaire surjective, ce qui implique par le théorème du Rang que ι bijective. On a donc bien montré l'isomprphisme. \square

Corollaire 1.0.2. *On a donc que tout élément $q \in \mathbb{H}$ peut s'écrire de la forme $q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k}$ avec $q_\tau, q_x, q_y, q_z \in \mathbb{R}$. De plus, étant donné que \mathbb{H} forme un \mathbb{R} -ev de dimension 4, on a que \mathbb{H} en tant que \mathbb{R} -Algèbre peut être vue comme \mathbb{R}^4 muni d'une opération multiplicative "*" . On utilisera donc parfois les notations¹ suivantes $q = (q_\tau, q_x, q_y, q_z) = (q_\tau; \vec{Q})$, avec $\vec{Q} = (q_x, q_y, q_z)$. La proposition qui suit va quelque peu justifier l'emploi (parfois "abusif") de cette nouvelle notation.*

1. Nous allons nous référer à q_τ par le terme de "partie scalaire", "partie réelle" (par analogie à \mathbb{C}), ou encore "partie temporelle" (par anticipation sur ce qui va suivre [chapitre 2]), et à \vec{Q} par "partie vectorielle", "partie imaginaire", ou encore "partie spatiale". De plus, on dira qu'un élément $(q_\tau; \vec{0})$ appartient à $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}}$, alors qu'un élément $(0; \vec{Q})$ appartient à $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$. En général, on identifiera $(q_\tau; \vec{0})$ à q_τ et on dira simplement que c'est un élément de \mathbb{R}

1.1.3 Propriétés élémentaires

Nous allons ici étudier quelques propriétés élémentaires des quaternions, ainsi qu'introduire quelques outils naturellement analogues à ceux communément associés aux nombres complexes.

Proposition 1.4 (Multiplication de Quaternions). *Soient $a, b \in \mathbb{H}$, en utilisant la "notation vectorielle", on obtient que^{2 3 4} :*

$$(a_\tau; \vec{A}) * (b_\tau; \vec{B}) = (a_\tau b_\tau - \vec{A} \cdot \vec{B}; a_\tau \vec{B} + \vec{A} b_\tau + \vec{A} \times \vec{B})$$

Où $\vec{A} \cdot \vec{B}$ et $\vec{A} \times \vec{B}$ représentent respectivement les produit scalaire et vectoriel de \vec{A} par \vec{B}

Démonstration. Il suffit d'écrire a et b sous leur forme canonique : $a = a_\tau + a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$ et $b = b_\tau + b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}$, de multiplier $(a_\tau + a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k})(b_\tau + b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k})$, distribuer, puis tout réécrire sous "forme vectorielle". \square

Corollaire 1.0.3. *On peut donc facilement calculer les commutateurs :*

$$[(a_\tau; \vec{A}), (b_\tau; \vec{B})] = (a_\tau; \vec{A})(b_\tau; \vec{B}) - (b_\tau; \vec{B})(a_\tau; \vec{A}) = (0, 2\vec{A} \times \vec{B}) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

et anticommutateurs :

$$\{(a_\tau; \vec{A}), (b_\tau; \vec{B})\} = (a_\tau; \vec{A})(b_\tau; \vec{B}) + (b_\tau; \vec{B})(a_\tau; \vec{A}) = (2a_\tau b_\tau - \vec{A} \cdot \vec{B}, 2a_\tau \vec{B} + 2\vec{A} b_\tau)$$

Nous menant au résultat suivant :

Proposition 1.5. $Z(\mathbb{H}) = \mathbb{R} : \mathbb{H}$ est donc une algèbre **centrale**.

Démonstration.

$$\begin{aligned} c \in Z(\mathbb{H}) &\iff \forall q \in \mathbb{H}, cq = qc \\ &\iff \forall (q_\tau; \vec{Q}), [(c_\tau; \vec{C}), (q_\tau; \vec{Q})] = 0 \\ &\iff \forall \vec{Q} \in \mathbb{R}^3, \vec{C} \times \vec{Q} = 0 \\ &\iff \vec{C} = 0 \vee (\vec{C} \parallel \vec{Q} \forall \vec{Q} \in \mathbb{R}^3) \text{ (vu que } \|\vec{C} \times \vec{Q}\| = \|\vec{C}\| \cdot \|\vec{Q}\| \cdot \sin(\widehat{\vec{C}, \vec{Q}})) \\ &\iff \vec{C} = 0 \\ &\iff c = c_\tau \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

\square

2. Historiquement, les produits scalaire et vectoriel ont été définis à partir des Quaternions

3. On pourrait donc "s'amuser à faire de la géométrie sur \mathbb{H} " en redéfinissant des notions telles que l'orthogonalité etc en termes de commutateurs (...)

4. On remarque que le premier terme du produit $(a_\tau b_\tau - \vec{A} \cdot \vec{B})$ correspond exactement au (pseudo-) "produit scalaire de Minkowski" utilisé en relativité...

Conjugaison

Nous allons maintenant tenter de définir un analogue sur \mathbb{H} à la conjugaison complexe.

Définition 1.3. Soit $q \in \mathbb{H}$, $q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k}$, on appellera "conjugué de q " et on notera \bar{q} le quaternion de la forme $q_\tau - q_x \mathbf{i} - q_y \mathbf{j} - q_z \mathbf{k}$

Remarque 1.0.2. On a $q \in \mathbb{R} \iff \bar{q} = q$

On remarque donc facilement que la "partie scalaire/temporelle/réelle" de q est donnée par

$$\frac{q + \bar{q}}{2}$$

et la partie "vectorielle/spatiale/imaginaire" est donnée par

$$\frac{q - \bar{q}}{2}$$

De plus, on a la propriété suivante :

Proposition 1.6.

$$\begin{aligned} \gamma : \mathbb{H} &\longrightarrow \mathbb{H} \\ q &\longmapsto \bar{q} \end{aligned}$$

est un antimorphisme⁵ \mathbb{R} -linéaire involutif

Démonstration. Il est clair que (en identifiant \mathbb{H} à \mathbb{R}^4 en tant que \mathbb{R} -ev) l'application γ est \mathbb{R} -linéaire⁶. Il est aussi évident d'après la définition de \bar{q} que $\bar{\bar{q}} = q$, et donc γ est bien une involution. Reste à prouver qu'il s'agit bien d'un antimorphisme :

Soient $a = (a_\tau; \vec{A}), b = (b_\tau; \vec{B})$ dans \mathbb{H} , on a :

$$\begin{aligned} \gamma(ab) &= \gamma((a_\tau; \vec{A}) * (b_\tau; \vec{B})) \\ &= \gamma((a_\tau b_\tau - \vec{A} \cdot \vec{B}; a_\tau \vec{B} + \vec{A} b_\tau + \vec{A} \times \vec{B})) \\ &= (a_\tau b_\tau - \vec{A} \cdot \vec{B}; -a_\tau \vec{B} - \vec{A} b_\tau - \vec{A} \times \vec{B}) \\ &= (b_\tau a_\tau - \vec{B} \cdot \vec{A}; -b_\tau \vec{A} - \vec{B} a_\tau + \vec{B} \times \vec{A}) \\ &= (b_\tau; -\vec{B}) \cdot (a_\tau; -\vec{A}) \\ &= \gamma(b) \gamma(a) \end{aligned}$$

□

5. au "sens multiplicatif" : $\gamma(a.b) = \gamma(b).\gamma(a)$

6. et fait d'ailleurs penser à la "métrique de Minkowski"...

Norme Euclidienne

On remarque que l'on peut facilement obtenir la norme Euclidienne sur \mathbb{R}^4 à partir de q, \bar{q}

Proposition 1.7.

$$q\bar{q} = \|q\|^2 = \bar{q}q$$

Où $\|q\| = \sqrt{q_r^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}$ représente la norme Euclidienne sur \mathbb{R}^4

Démonstration.

$$\begin{aligned} q\bar{q} &= (q_r; \vec{Q}) * (q_r; -\vec{Q}) \\ &= (q_r^2 + \vec{Q}^2; 0) \\ &= \|q\|^2 \\ &= \bar{q}q \text{ (par le même raisonnement)} \end{aligned}$$

□

Remarque 1.0.3. *On aurait pu essayer d'éviter de passer par le calcul explicite, et **uniquement** à partir des propriétés de l'involution γ -et des éléments de \mathbb{R} - déduire des choses sur $q\bar{q}$, comme par exemple le fait que $q\bar{q} = \bar{q}q \in \mathbb{R}$; néanmoins, le fait qu'on ne sache encore a priori rien sur les éventuels "diviseurs de zéro" compliquerait les choses, et on serait de toute façon tôt ou tard amené à calculer explicitement $q\bar{q}$ pour la suite... Voici quand même une "idée de raisonnement **sans** calcul explicite" :*

$$q\bar{q} \in \mathbb{R} \text{ car } \overline{q\bar{q}} = \bar{\bar{q}} \cdot \bar{q} = q\bar{q} \text{ (idem pour } \bar{q}q)$$

de plus, $q\bar{q} = \bar{q}q$ car :

$$\begin{aligned} (q\bar{q})(\bar{q}q) &= q(\bar{q}q)\bar{q} && \text{par associativité} \\ &= q\bar{q}(\bar{q}q) && \text{car } (\bar{q}q) \in \mathbb{R} = Z(\mathbb{H}) \\ &= (q\bar{q})(\bar{q}q) && \text{par associativité} \end{aligned}$$

$$\iff q\bar{q} = \bar{q}q \vee q\bar{q} = 0 \text{ division RÉELLE!}$$

Il reste -a priori- à traiter le cas⁷ où $q\bar{q} = 0$. Par ce qu'on vient de faire, on sait :

$$q\bar{q} \neq 0 \implies q\bar{q} = \bar{q}q$$

et par le même raisonnement

$$\bar{q}q \neq 0 \implies \bar{q}q = q\bar{q}$$

Supposons par l'absurde $q\bar{q} \neq \bar{q}q$, alors par contraposée des deux lignes précédentes, on obtient $q\bar{q} = 0 = \bar{q}q$. Contradiction.

7. Ce qui ne sera évidemment jamais le cas si $q \neq 0$, mais "on n'est pas encore censé le savoir" ...

Algèbre de Division

Nous avons maintenant suffisamment d'outils en main pour aisément définir une division explicite sur \mathbb{H}

Proposition 1.8. $\mathbb{H}^\times = \mathbb{H} \setminus \{0\}$; en d'autres termes, tout élément non-nul de \mathbb{H} est inversible⁸. C'est donc un "Corps Gauche", ou \mathbb{R} -Algèbre de Division. De plus, on peut facilement exhiber cet inverse :

$$\text{Soit } q \in \mathbb{H} \setminus \{0\}, q^{-1} = \frac{\bar{q}}{\|q\|^2}$$

où $\|q\|^2 = \bar{q}q = q\bar{q}$

Démonstration. Remarquons d'abord que par la propriété de "séparation" de la norme Euclidienne ($\|q\| = 0 \implies q = 0$), on a que $\frac{\bar{q}}{\|q\|^2}$ est bien défini pour tout q non nul. Ensuite, remarquons tout simplement que :

$$q \frac{\bar{q}}{\|q\|^2} = 1 = \frac{\bar{q}}{\|q\|^2} q$$

□

Corollaire 1.0.4. En particulier, \mathbb{H} est une \mathbb{R} -Algèbre *simple*

Démonstration. Soit $I \neq \mathbf{0}$ un idéal, disons à gauche, de \mathbb{H} , soit $x \in I \setminus \{0\}$, on a alors $1 = x^{-1}x \in I$. Les idéaux à gauche de \mathbb{H} sont donc triviaux (idem pour les idéaux à droite) et il en est donc a fortiori de même pour les idéaux bilatères. □

Remarque 1.0.4. Par Proposition 1.5 et Corollaire 1.0.4, on a que \mathbb{H} est une \mathbb{R} -Algèbre Centrale Simple.

Module

Nous allons maintenant nous intéresser à $q \mapsto q\bar{q}$ et remarquer que cet objet possède des propriétés analogues au Module (carré) sur \mathbb{C} .

Proposition 1.9.

$$\begin{aligned} \eta : \mathbb{H}^\times &\twoheadrightarrow \mathbb{R}^{>0} \\ q &\mapsto \|q\|^2 = q\bar{q} = \bar{q}q \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes. De plus, comme η est surjective, on a : $\ker \eta \simeq \mathbb{H}^\times / \mathbb{R}^{>0}$

8. Rmk : l'involution γ précédemment définie peut donc bel et bien être vue comme un ("vrai") antimorphisme sur $\mathbb{H}^\times = \mathbb{H} \setminus \{0\}$, au sens de la théorie des Groupes

Démonstration. Il est clair que η est surjective (car en restreignant le domaine à $\mathbb{R}^{>0} \subseteq \mathbb{H}^\times$, on retrouve l'application bijective $\mathbb{R}^{>0} \xrightarrow{\simeq} \mathbb{R}^{>0} : x \mapsto x^2$)

Pour ce qui est du morphisme, on a bien :

$$\begin{aligned}\eta(ab) &= (ab)\overline{(ab)} \\ &= ab\bar{b}\bar{a} \\ &= a(b\bar{b})\bar{a} \\ &= a\bar{a}b\bar{b} \\ &= \eta(a)\eta(b)\end{aligned}$$

□

Corollaire 1.0.5. $\ker \eta \simeq \mathbb{H}^\times / \mathbb{R}^{>0}$ est donc un sous-groupe multiplicatif de \mathbb{H}^\times . On appellera "quaternions unitaires" $\ker \eta = \{q \in \mathbb{H}^\times : q\bar{q} = 1\} = \{q \in \mathbb{H} : q\bar{q} = 1\}$

Définition 1.4 (Module). Soit $q \in \mathbb{H}$, on appellera "module de q " et on notera $|q|$ le réel positif correspondant à $\sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{\bar{q}q} = \|q\| = \{0 \text{ si } q = 0; \sqrt{\eta(q)} \text{ sinon}\}$

Remarque 1.0.5. $\forall a, b \in \mathbb{H}, \lambda \in \mathbb{R}$, on a clairement que :

1. $|\lambda| = |\lambda|_{\mathbb{R}}$ où $|\lambda|_{\mathbb{R}}$ représente la valeur absolue de λ
2. $|a| = 0 \iff a = 0$
3. $|ab| = |a||b|$ (en particulier, $|\lambda a| = |\lambda||a| = |\lambda|_{\mathbb{R}}|a|$)
4. $a \neq 0 \implies |a^{-1}| = |a|^{-1} = \frac{1}{|a|}$
5. $|a| = |\bar{a}|$
6. $|a + b| \leq |a| + |b|$
7. $|a + b| \geq ||a| - |b||$
8. $(|a + b| = |a| + |b|) \iff (a = 0 \vee a^{-1}b \in \mathbb{R}^{\geq 0})$
9. $(|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2) \iff (a = 0 \vee a^{-1}b \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3})$ où $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} = \{q \in \mathbb{H} : q + \bar{q} = 0\}$ (quaternions "imaginaires purs")

Démonstration. Les propriétés (1) à (8) sont toutes des conséquences directes de la définition de $|\cdot|$ du fait que ce soit une norme, ou que η soit un morphisme multiplicatif. (En particulier, (8) provient du fait que \mathbb{R}^4 muni de la norme Euclidienne forme un espace strictement convexe). Prouvons quand même la propriété (9) :

Sans Perte de Généralité, supposons $a \neq 0$ (sinon trivial), il s'en suit alors que :

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b)\overline{(a + b)} \\ &= a\bar{a} + a\bar{b} + b\bar{a} + b\bar{b} \\ &= |a|^2 + |b|^2 + a\bar{b} + b\bar{a} \end{aligned}$$

i.e. :

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= |a|^2 + |b|^2 \\ \iff a\bar{b} + b\bar{a} &= 0 \\ \iff \bar{b}(\bar{a}^{-1}) + a^{-1}b &= a^{-1}.0.\bar{a}^{-1} = 0 \\ \iff a^{-1}b + \overline{(a^{-1}b)} &= 0 \\ \iff a^{-1}b \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3} \end{aligned}$$

□

Quaternions "Luminiques"

Nous nous sommes intéressés aux quaternions "imaginaires purs"⁹ ($\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3} = \{q \in \mathbb{H} : q + \bar{q} = 0\}$) ainsi qu'aux quaternions "unitaires"¹⁰ ($\ker \eta = \{q \in \mathbb{H} : q\bar{q} = 1\}$). Voyons ce qu'il se passe lorsque l'on combine ces deux propriétés.

Définition 1.5.

$$\mathbb{L} := \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3} \cap \ker \eta = \{q \in \mathbb{H} : q + \bar{q} = 0 \wedge q\bar{q} = 1\}$$

Par anticipation sur ce qui va suivre (Chapitre 2), je désignerai \mathbb{L} comme étant l'ensemble des quaternions "Luminiques".

Remarque 1.0.6. *L'ensemble \mathbb{L} peut donc -par définition- être vu comme une sphère (de rayon 1) dans \mathbb{R}^3 (i.e. : $\mathbb{L} \simeq \mathbb{S}^2$)*

Proposition 1.10 (racines carrées de -1).

$$\ell \in \mathbb{L} \iff \ell^2 = -1$$

9. rmk : $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ forme un sous- \mathbb{R} -ev de dimension 3

10. qui eux forment un sous-groupe multiplicatif

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\ell \in \mathbb{L} &\iff \ell\bar{\ell} = 1 \wedge \ell + \bar{\ell} = 0 \\
&\iff \ell\bar{\ell} = 1 \wedge \ell = -\bar{\ell} \\
&\implies -\ell^2 = 1 \\
&\implies \ell^2 = -1
\end{aligned}$$

Réciproquement,

$$\begin{aligned}
\ell^2 = -1 &\implies |\ell^2| = |-1| \\
&\implies \ell\bar{\ell} = |\ell|^2 = 1 \text{ (donc } \ell \in \ker \eta \text{ comme voulu)} \\
&\implies \bar{\ell} = \ell^{-1} \\
&\implies \ell + \bar{\ell} = \ell + \ell^{-1} = (\ell^2 + 1).\ell^{-1} = 0 \text{ (donc } \ell \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \text{)}
\end{aligned}$$

□

On va vite remarquer que les éléments de \mathbb{L} joueront un rôle important :

Proposition 1.11.

$$\forall q \in \mathbb{H}, \exists! t \in \mathbb{R}, \exists! r \in \mathbb{R}^{\geq 0}, \exists \ell \in \mathbb{L} : q = t + r\ell$$

De plus, si $q \notin \mathbb{R}$, on a $r > 0$, et ℓ unique.

Démonstration. Si $q \in \mathbb{R}$, prenons simplement $t := q, r := 0, \ell \in \mathbb{L}$. Sinon, prenons

$$t := \frac{q + \bar{q}}{2} \in \mathbb{R}, r := \frac{|q - \bar{q}|}{2} \in \mathbb{R}^{>0} \subseteq \mathbb{R}^{\geq 0}, \ell := \frac{q - \bar{q}}{|q - \bar{q}|} \in \mathbb{L}$$

On a bien que $t + r\ell = q$. Montrons maintenant l'unicité :

Supposons $t + r\ell = q = t' + r'\ell'$

On a donc : $t - t' + r\ell - r'\ell' = 0$

et vu que $t, t' \in \mathbb{R}$ et $r\ell, r'\ell' \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$, et que \mathbb{R}, \mathbb{H} s-ev de \mathbb{H} ,

on a que $t - t' \in \mathbb{R}$ et $r\ell - r'\ell' \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$

mais étant donné que $\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus (\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3})$, on a forcément : $t - t' = 0$ et $r\ell - r'\ell' = 0$

d'où $t = t'$ (comme voulu) et $r\ell = r'\ell'$, et en particulier, $r = |r\ell| = |r'\ell'| = r'$ de plus, si $q \notin \mathbb{R}$, on a forcément $r \neq 0$ et donc $r\ell = r'\ell' \iff \ell = \ell'$ □

On note aussi le résultat suivant :

Proposition 1.12. *Un quaternion est unitaire SSI il peut s'écrire comme produit de deux quaternions "Luminiques" (pas uniques); i.e. :*

$$u \in \ker \eta \iff \exists \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{L} : u = \ell_1 \ell_2$$

Démonstration. Suivant la proposition précédente, on écrit $u = t + r\ell$; $t \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^{\geq 0}, \ell \in \mathbb{L}$. u étant unitaire implique $t^2 + r^2 = 1$ et donc $\exists \alpha \in [0, 2\pi[$: $u = -\cos \alpha + \ell \sin \alpha$. Soit ℓ^\perp le plan orthogonal¹¹ à ℓ dans $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, on a clairement que $\ell^\perp \cap \mathbb{L}$ est non-vide et forme un cercle dans ℓ^\perp . On peut alors prendre $\ell_1, \ell_2 \in \ell^\perp \cap \mathbb{L}$ tels que l'angle formé entre ℓ_1 et ℓ_2 soit précisément α . On a donc finalement que¹² $\ell_1 \ell_2 = (-\ell_1 \cdot \ell_2; \ell_1 \times \ell_2) = -\cos \alpha + \ell \sin \alpha = u$. L'autre implication est triviale ($\mathbb{L} \subseteq \ker \eta$; groupe multiplicatif) \square

On remarque aussi facilement qu'il est possible de plonger \mathbb{C} dans \mathbb{H} de la manière suivante :

Proposition 1.13. *Soit $\ell \in \mathbb{L}$, on définit :*

$$\mathbb{C}_\ell := \{a + b\ell : a, b \in \mathbb{R}\}$$

Il est alors évident¹³ que \mathbb{C}_ℓ forme un sous-corps (commutatif) de \mathbb{H} , et est isomorphe à \mathbb{C}

on peut donc plonger \mathbb{C} dans \mathbb{H} de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\simeq \mathbb{C}_\ell \hookrightarrow \mathbb{H} \\ a + b\mathbf{i} &\mapsto a + b\ell \mapsto a + b\ell \end{aligned}$$

(d'un point de vue géométrique, on "choisit une direction dans l'espace" (3D) sur laquelle on vient placer les nombres imaginaires)

Démonstration. Triviale ($\ell \in \mathbb{L} \iff \ell^2 = -1$) \square

Corollaire 1.0.6. *A partir du moment où on ne "mélange pas les directions" i.e. où on ne manipule que des quaternions de la forme "t+rℓ" pour un même $\ell \in \mathbb{L}$ FIXÉ, on peut considérer ces derniers comme des nombres complexes... En particulier, on peut par exemple retrouver¹⁴/redéfinir la formule de Euler :*

$$e^{\ell\alpha} = \cos \alpha + \ell \sin \alpha : \alpha \in [0, 2\pi[, \ell \in \mathbb{L}$$

11. peut être défini comme l'ensemble des éléments qui anticommulent avec ℓ

12. où "." et "×" dénotent respectivement les produits scalaire et vectoriel (en considérant ℓ_1, ℓ_2 comme vecteurs de \mathbb{R}^3)

13. Notamment à cause du fait que $\ell \in \mathbb{L} \iff \ell^2 = -1$

14. e.g. : à partir de développements Tayloriens

Racines carrées dans \mathbb{H}

Il sera assez important par la suite de savoir caractériser les solutions -dans \mathbb{H} - de l'équation $x^2 = q$

Proposition 1.14. *Soit $q \in \mathbb{H}$, l'équation en $x : x^2 = q$ possède dans \mathbb{H} :*

- Une unique solution (triviale) si $q = 0$
- Une infinité de solutions (qui forment une sphère dans $\mathbb{H} \setminus_{\mathbb{R}^3}$) si $q \in \mathbb{R}^{<0}$
- Exactement deux solutions (qui diffèrent à un signe près) dans tous les autres cas

Démonstration. Le tout premier cas est trivial (par intégrité de \mathbb{H}). Traitons donc le cas où $q \in \mathbb{R}^{<0}$ i.e. : $q = -\lambda, \lambda \in \mathbb{R}^{>0}$. On a alors :

$$x^2 = -\lambda = (-1)(\sqrt{\lambda})^2$$

qui équivaut à :

$$\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right)^2 = -1$$

ou encore :

$$\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right) \in \mathbb{L}$$

On en conclut que $x = \ell\sqrt{\lambda}$ est solution de l'équation pour tout ℓ dans \mathbb{L} . Venons-en finalement au dernier cas : celui où $q \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{R}^{\leq 0}$. On a donc par props 1.11 et 1.13 que $q = t + r\ell \in \mathbb{C}_\ell$ pour un certain $\ell \in \mathbb{L}$. Etant donné que $\mathbb{C}_\ell \simeq \mathbb{C}$ (algt clos), on sait que l'équation possèdera exactement deux solutions¹⁵ dans $\mathbb{C}_\ell \subseteq \mathbb{H}$ (et ces deux solutions varient l'une de l'autre à un signe près). Montrons qu'il n'y a pas d'autre solution dans \mathbb{H} : supposons au contraire $\exists y \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{C}_\ell : y^2 = q$. On écrit y sous la forme ("canonique") $y = a + b\ell'$ avec $\ell' \notin \mathbb{C}_\ell$, et donc $y \in \mathbb{C}_{\ell'} \neq \mathbb{C}_\ell$. Par stabilité de $\mathbb{C}_{\ell'}$ (corps), on a que $q = y^2 \in \mathbb{C}_{\ell'}$, et donc $q \in \mathbb{C}_{\ell'} \cap \mathbb{C}_\ell = \mathbb{R}$ et donc -vu l'hypothèse- on a $q \in \mathbb{R}^{>0}$. Vu que $\mathbb{C}_{\ell'} \simeq \mathbb{C}$, on a que les (deux) seules racines de $q \in \mathbb{R}^{>0}$ dans $\mathbb{C}_{\ell'}$ sont réelles, et donc en particulier $y \in \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}_\ell$. Contradiction. \square

Corollaire 1.0.7. *En particulier, lorsque $q \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{R}^{\leq 0}$, on a que¹⁶ :*

- Les racines de $q = \lambda e^{\ell\alpha}$ sont données par $\pm\sqrt{\lambda}e^{\ell\frac{\alpha}{2}}$
- Les racines de $q = t + r\ell$ sont données par $\pm\left(\sqrt{\frac{|t+r\ell|+t}{2}} + \ell\sqrt{\frac{|t+r\ell|-t}{2}}\right)$

15. et elles sont clairement distinctes étant donné qu'on a exclu le cas où $q = 0$

16. évidemment toujours avec les conventions $\lambda \in \mathbb{R}^{>0}, \alpha \in [0, 2\pi[, \ell \in \mathbb{L}, t \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^{\geq 0}$

1.2 Quelques propriétés Algébriques & Géométriques

Nous allons maintenant nous intéresser à quelques propriétés Algébriques de \mathbb{H} , telles que la caractérisation de certains morphismes, ou encore d'autres caractéristiques propres aux quaternions...

1.2.1 Automorphismes

Nous allons nous intéresser aux $\rho : \mathbb{H} \xrightarrow{\simeq} \mathbb{H}$ automorphismes de \mathbb{R} -Algèbre, i.e. aux applications \mathbb{R} -linéaires qui fixent "1" ^{17 18} et respectent la multiplication ¹⁹. Nous noterons $\text{Aut}(\mathbb{H})$ l'ensemble de ces automorphismes.

Lemme 1.1. *Soit $\rho \in \text{Aut}(\mathbb{H})$ automorphisme de \mathbb{R} -Algèbre, on a :*

$$\forall \ell \in \mathbb{L}, \rho(\ell) \in \mathbb{L}$$

Démonstration. Soit $\rho \in \text{Aut}(\mathbb{H})$, soit $\ell \in \mathbb{L}$, on a :

$$\begin{aligned} \rho(\ell)^2 &= \rho(\ell^2) \\ &= \rho(-1) \text{ car } \ell \in \mathbb{L} \\ &= -1 \text{ car } \rho \text{ fixe les éléments de } \mathbb{R} \end{aligned}$$

donc ²⁰ -par proposition 1.10- on a bien $\rho(\ell) \in \mathbb{L}$ □

Remarque 1.0.7. *Etant donné que $\text{Aut}(\mathbb{H})$ fixe les éléments de \mathbb{R} , on va chercher à caractériser les automorphismes uniquement par leur action sur $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \simeq \mathbb{R}^3$.*

En particulier, pour un quaternion de la forme $q = t + r\ell$; $t \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^{\geq 0}, \ell \in \mathbb{L}$ on désignera r comme étant la "norme induite -sur $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ - " de q , qu'on pourra aussi noter $\|q\|_{\mathbb{R}^3}$

Il est clair que cette "norme induite" d'un quaternion q représente la distance à l'origine de ses coordonnées "spatiales".

Proposition 1.15. *En plus de la partie temporelle (=Réelle) les distances à l'origine des coordonnées spatiales ("norme induite") sont préservées par automorphismes.*

17. dans le cas des quaternions, cette condition est redondante, vu qu'il est évident -par injectivité- que $\rho(1) \neq 0$, et $\rho(1) = \rho(1.1) = \rho(1).\rho(1) \in \mathbb{H}^\times \implies \rho(1) = 1$

18. ces morphismes fixent donc les éléments de \mathbb{R} , vu que $r \in \mathbb{R} \implies \rho(r) = \rho(r.1) = r\rho(1)$ (par linéarité) $= r$ car $\rho(1) = 1$

19. et donc la division vu que $\rho(q)\rho(q^{-1}) = \rho(qq^{-1}) = \rho(1) = 1 \implies \rho(q^{-1}) = \rho(q)^{-1}$

20. le même raisonnement fonctionnerait évidemment pour n'importe quel ensemble de racines de polynômes à coefficient dans \mathbb{R} (ici, on a pris $X^2 + 1 = 0$)

Démonstration. Soit $\rho \in \text{Aut}(\mathbb{H})$, soit $q \in \mathbb{H}$, par Proposition 1.11, on a $t \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^{\geq 0}$ (uniques!), $\ell \in \mathbb{L} : q = t + r\ell$. En appliquant simplement le morphisme, on obtient :

$$\begin{aligned}\rho(q) &= \rho(t + r\ell) \\ &= \rho(t) + r\rho(\ell) \text{ par } \mathbb{R}\text{-linéarité} \\ &= t + r\rho(\ell) \text{ car } \rho \text{ fixe les éléments de } \mathbb{R}\end{aligned}$$

Par le lemme précédent, on a que $\rho(\ell) \in \mathbb{L}$, et donc²¹ on a bien montré ce qu'on voulait (invariance de r). \square

Remarque 1.0.8. *En particulier, -sous les mêmes hypothèses- on a $|\rho(q)| = |q|$. En fait, étant donnée l'invariance de la "partie temporelle", on a immédiatement que l'invariance de la norme équivaut à l'invariance de la "norme induite". En d'autres termes, parler "d'invariance des distances sur \mathbb{H} " équivaut à parler "d'invariance des distances induites sur $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ "*

Démonstration. $|q|^2 = t^2 + r^2$ (en reprenant les notations de la proposition 1.11) [on aurait aussi pu le démontrer à l'aide de Prop.1.12] \square

Corollaire 1.0.8. *Toutes les distances (relatives) sont préservées par automorphismes. On peut donc voir ces derniers comme des "transformations rigides" de \mathbb{H} , et donc²² de $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \simeq \mathbb{R}^3$*

Démonstration. Soient $q_1, q_2 \in \mathbb{H}$, on a $|\rho(q_1) - \rho(q_2)| = |\rho(q_1 - q_2)| = |q_1 - q_2|$ par Rmk 1.0.8. \square

Proposition 1.16. *Les automorphismes de \mathbb{H} sont des Transformations rigides de $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \simeq \mathbb{R}^3$ qui fixent l'origine et préservent l'orientation. On peut donc les voir comme des Rotations de \mathbb{R}^3 .*

Démonstration. On a déjà démontré qu'on avait affaire à des transformations rigides de $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \simeq \mathbb{R}^3$, de plus, $0 \in \mathbb{R}$ et est donc clairement fixé. Il reste a priori à montrer qu'on a bien affaire à des transformations "qui préservent l'orientation" (par opposition à certaines symétries), mais on peut facilement s'apercevoir²³ que cette condition est vérifiée par définition même de "morphisme" (qui, contrairement à un "antimorphisme", préserve l'ordre des termes : $\rho(ab) = \rho(a)\rho(b)$; les antimorphismes quant à eux inversent l'ordre des termes, et donc "l'orientation" ["dextrogyre vs levogyre"]) \square

21. par unicité de r dans la représentation " $q = t + r\ell$ " avec les hypothèses habituelles

22. vu l'invariance des éléments de \mathbb{R}

23. e.g. : Produit vectoriel & "règle de la main droite"

Exemple 1.0.1. Soit $a \in \mathbb{H}^\times$, définissons $\rho_a : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : q \mapsto aqa^{-1}$.
 $\rho_a \in \text{Aut}(\mathbb{H})$. En effet, ρ_a est clairement linéaire, et de noyau nul, donc injective, et par le théorème du rang, bijective. De plus, on a clairement $\rho_a(1) = a.1.a^{-1} = 1$ ainsi que $\rho_a(q_1q_2) = aq_1q_2a^{-1} = aq_1a^{-1}aq_2a^{-1} = \rho_a(q_1)\rho_a(q_2)$.
 Enfin, comme prédit par Proposition 1.16, on a :

$$\begin{aligned}\rho_a(t + r\ell) &= a(t + r\ell)a^{-1} = ata^{-1} + arla^{-1} \\ &= t + rala^{-1} \text{ car } \mathbb{R} = Z(\mathbb{H})\end{aligned}$$

avec $(ala^{-1})^2 = ala^{-1}ala^{-1} = alla^{-1} = a.(-1).a^{-1} = -1$
 donc t, r invariants, ou encore $|\rho(q)| = |aqa^{-1}| = |a|.|q|.|a|^{-1} = |q|$
 Aussi, ρ_a préserve l'ordre des termes, et donc -géométriquement- "l'orientation". Un contre-exemple évident est l'involution $\gamma : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : q \mapsto \bar{q}$: c'est une bijection \mathbb{R} -linéaire qui fixe l'origine et préserve les distances, mais étant donné que c'est un antimorphisme, γ inverse l'ordre des termes, et donc l'orientation. e.g. : on peut s'en rendre compte en remarquant que $\bar{k} = \bar{j}.\bar{i} = -\bar{i}.\bar{j}$ la "règle de la main droite" ne tient plus...

On va vite s'apercevoir que l'exemple susmentionné est réellement représentatif : en fait, TOUS les automorphismes de \mathbb{R} -Algèbre de \mathbb{H} peuvent être représentés de cette forme ($q \mapsto aqa^{-1}$). Il y a différents moyens de s'en convaincre : un moyen immédiat serait d'appliquer directement le théorème de Skolem-Noether, déjà que par Rmk 1.0.4, on a que \mathbb{H} est Centrale-Simple... Néanmoins, je suis d'avis qu'un tel niveau d'abstraction n'est pas nécessaire -du moins dans ce contexte- et qu'une démonstration constructive et d'avantage géométrique apporterait une meilleure intuition et compréhension de la structure étudiée²⁴. Il existe des tas de manières "standard" de construire des rotations, mais je trouve que la plupart d'entre-elles font appel à des formules assez lourdes (notamment des fonctions trigonométriques ou des matrices (...)). Une manière que je trouve plus élégante consisterait à montrer que les involutions $q \mapsto \ell q \ell^{-1} = -\ell q \ell$ correspondent aux demi-tours autour d'un axe (ℓ)²⁵ et génèrent donc toutes les rotations possibles. Cette méthode présente l'avantage de ne plus faire appel à des formules lourdes, mais son inconvénient est -a priori- une "perte de précision" dans le sens où on ne caractérise que les générateurs du groupe des rotations, et pas les rotations quelconques. Je propose donc qu'on aborde le problème sous un autre angle ; i.e. : en explorant les Quaternions en tant que "Corps (gauche) Différentiel". Cela constituera une petite digression, mais nous offrira quelques outils algébriques "naturels", souvent accompagnés d'une jolie interprétation géométrique...

24. i.e. : les Quaternions et non pas les Algèbres Centrales-Simples dans toute leur généralité...

25. par "axe ℓ ", j'entends évidemment l'axe passant par l'origine et le point ℓ ...

1.2.2 \mathbb{H} en tant que Corps (gauche) Différentiel

Dans le cadre de l'Algèbre Différentielle, on définit une "Dérivée" comme étant une application²⁶ $\delta : a \mapsto a'$ additive ($(a + b)' = a' + b'$) et satisfaisant la Règle de Leibnitz ($(ab)' = (a')b + a(b')$). Un anneau (et en particulier, un corps) muni d'une telle application est dit "différentiel". On remarque facilement que tout anneau peut être muni de la "dérivée triviale" : $a \mapsto 0$, et qu'un anneau non-commutatif peut toujours être muni d'une dérivée non-triviale : en effet, le commutateur satisfait $[A, B + C] = [A, B] + [A, C]$ ainsi que $[A, BC] = ABC - BCA = ABC - BAC + BAC - BCA = [A, B]C + B[A, C]$. En se fixant un élément x , on peut donc naturellement définir une dérivée $\delta := \mathcal{L}_x : y \mapsto [x, y]$. Cette dernière dérivée porte en fait le nom de "Dérivée de Lie"²⁷. A un anneau/corps différentiel, on peut naturellement associer différents objets, tels que l'anneau/corps des constantes, des Idéaux²⁸ ou encore morphismes différentiels (...). Il pourrait être intéressant de voir à quoi ces objets correspondent dans le cas des Quaternions...

Dérivées sur \mathbb{H} (en tant que \mathbb{R} -Algèbre Différentielle)

Le premier pas est de définir une dérivée sur \mathbb{H} , il semble donc naturel de se demander s'il existe sur \mathbb{H} d'autres dérivées que des "dérivées de Lie" (i.e. commutateurs). Nous allons donc commencer par caractériser "toutes" les dérivées possibles sur \mathbb{H} . En réalité, on va ici se "restreindre" aux dérivées \mathbb{R} -linéaires²⁹. Faire cette restriction revient en fait à considérer \mathbb{H} comme une \mathbb{R} -Algèbre Différentielle³⁰. On sait que $1' = 0$ (car $1' = (1.1)' = 1'.1 + 1.1' = 2.1'$), et que donc par \mathbb{R} -linéarité, on aura $t' = 0, \forall t \in \mathbb{R}$. Aussi, on aura que $0 = (-1)' = (\mathbf{i.i})' = \mathbf{i}'\mathbf{i} + \mathbf{i}\mathbf{i}'$ d'où on déduit que (vu la relation d'anticommutation et par les remarques faites dans les sections précédentes) $\mathbf{i}' \in \mathbf{i}^\perp (\subseteq \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3})$. d'où :

$$\mathbf{i}' = a\mathbf{j} + b\mathbf{k}; a, b \in \mathbb{R}$$

26. j'utiliserai souvent la notation allégée (\cdot) à la place de δ [lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la dérivée]

27. introduite en 1931 par le mathématicien Polonais Władysław Ślebodziński et dont le nom a été attribué en 1940 par David van Dantzig

28. dans le cas d'un anneau, évidemment

29. en fait, par les axiomes qui définissent une dérivée, on sait facilement déduire qu'une dérivée sur un corps (pas nécessairement commutatif) de Caractéristique 0 sera toujours \mathbb{Q} -linéaire (les éléments de \mathbb{Q} seront toujours de dérivée nulle) : une dérivée sur \mathbb{H} sera donc toujours nécessairement \mathbb{Q} -linéaire, mais pas nécessairement \mathbb{R} -linéaire (on peut d'ailleurs facilement construire des contre-exemples e.g. : en attribuant à certains nombres Réels transcendants une dérivée non-nulle...)

30. une autre façon de faire pour éviter d'imposer cette condition serait probablement de n'étudier que les "Quaternions Rationnels"

le même raisonnement sur \mathbf{j} et \mathbf{k} conduit à :

$$\mathbf{j}' = c\mathbf{k} + d\mathbf{i}; c, d \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{k}' = e\mathbf{i} + f\mathbf{j}; e, f \in \mathbb{R}$$

enfin, en prenant en considération le fait que $i = jk$ (et autres relations similaires), on obtient que

$$a\mathbf{j} + b\mathbf{k} = \mathbf{i}' = (\mathbf{j}\mathbf{k})' = \mathbf{j}'\mathbf{k} + \mathbf{j}\mathbf{k}' = (c\mathbf{k} + d\mathbf{i})\mathbf{k} + \mathbf{j}(e\mathbf{i} + f\mathbf{j}) = -c - d\mathbf{j} - e\mathbf{k} - f$$

d'où on déduit que³¹

$$f = -c, d = -a, e = -b$$

et donc

$$\mathbf{i}' = a\mathbf{j} - e\mathbf{k}$$

$$\mathbf{j}' = c\mathbf{k} - a\mathbf{i}$$

$$\mathbf{k}' = e\mathbf{i} - c\mathbf{j}$$

si on renomme les variables $C := a, B := e, A := c$, on obtient que les coefficients (en $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$) de :

$$(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})'$$

correspondent précisément³² à

$$(A, B, C) \times (x, y, z)$$

étant donné que³³ $q_1 \times q_2$ s'obtient à partir de $\frac{[q_1, q_2]}{2} = [\frac{q_1}{2}, q_2]$, on a que toutes les dérivées \mathbb{R} -linéaires dont on peut munir \mathbb{H} sont des dérivées de Lie. On n'a donc a priori rien créé de "nouveau", si ce n'est une nouvelle interprétation pour le concept de commutateur... Je reste tout de même d'avis qu'il est toujours intéressant d'explorer cette piste...

Dans la suite, j'utiliserai les notations $\mathcal{L}_x y := [x, y]$ et $\delta_x y := \frac{\mathcal{L}_x y}{2} = y'$ la toute dernière notation pouvant être utilisée lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'indice de la dérivée³⁴.

31. et on peut vérifier que c'est évidemment compatible avec les equations $\mathbf{j} = \mathbf{k}\mathbf{i}$ et $\mathbf{k} = \mathbf{i}\mathbf{j}$

32. où \times représente le produit vectoriel

33. quelques évidents abus de notations et passages de représentations vectorielles à quaternioniques mais "on se comprend" ... (j'espère)

34. $\delta_x y$ correspond à " $x \times y$ " en terme d'interprétation vectorielle (lorsqu'on se restreint à $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$). e.g. : $\delta_{\mathbf{i}}\mathbf{j} = \mathbf{k}, \delta_{\mathbf{j}}\mathbf{k} = \mathbf{i}, \delta_{\mathbf{k}}\mathbf{i} = \mathbf{j}$

Espace vectoriel

Soit $\text{Der}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H})$ l'ensemble des dérivées \mathbb{R} -linéaires de \mathbb{H} , on peut facilement voir³⁵ que $\text{Der}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H})$ forme un \mathbb{R} -espace vectoriel³⁶ isomorphe à $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$. Pour illustrer ce fait, prenons $q, Q \in \mathbb{H}$ avec $q = t + r\ell, t \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^{\geq 0}, \ell \in \mathbb{L}$; on obtient :

$$\delta_q Q = \delta_{t+r\ell} Q = \frac{1}{2}[t+r\ell, Q] = \frac{1}{2}([t, Q] + [r\ell, Q]) = \frac{1}{2}([t, Q] + r[\ell, Q]) = 0 + \frac{1}{2}(r[\ell, Q]) = r\delta_{\ell} Q$$

On va donc pouvoir se focaliser sur le cas où l'indice est "luminique", i.e. sur les dérivées de la forme δ_{ℓ} avec $\ell \in \mathbb{L}$. Une fois ces hypothèses fixées, nous allons pouvoir étudier quelques objets naturellement associés à δ_{ℓ} , tels que le "Corps des Constantes", l'image de δ_{ℓ} , ou encore les Automorphismes différentiels ("Groupe de Galois Différentiel"³⁷)

Corps des Constantes

Le "Corps des constantes" d'une dérivée sur un Corps Différentiel est par définition l'ensemble des éléments dont la dérivée est nulle (en d'autres termes, le "noyau" de la dérivée). Dans le cas de δ_{ℓ} (pour $\ell \in \mathbb{L}$), il s'agira tout simplement de l'ensemble des éléments qui commutent avec ℓ . Il est donc clair³⁸ que :

$$\ker \delta_{\ell} = \mathbb{C}_{\ell}$$

avec

$$\mathbb{C}_{\ell} := \{a + b\ell : a, b \in \mathbb{R}\}$$

comme défini en prop (1.13)

Plan Orthogonal

On a déjà à plusieurs reprises dans les sections précédentes évoqué un ensemble $\ell^{\perp} := \{q \in \mathbb{H} : q\ell + \ell q = 0\}$ et dit/montré qu'il s'agissait précisément du "plan orthogonal à ℓ dans $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ " i.e. : de l'ensemble (\mathbb{R} -espace vectoriel) des quaternions "vectoriels purs" $v \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ perpendiculaires à ℓ . On sait très facilement voir que cet ensemble correspond précisément à "l'image" de la dérivée :

$$\delta_{\ell} \mathbb{H} = \ell^{\perp}$$

35. par la propriété de \mathbb{R} -bilinearité du commutateur et le fait que $1' = 0$

36. i.e. : on aura clairement $\delta_a x + \delta_b x = \delta_{a+b} x, \forall a, b, x \in \mathbb{H}$, et $t\delta_a x = \delta_{ta} x, \forall t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{H}$

37. bien que je pense que cette appellation soit réservée aux Corps Commutatifs...

38. notamment par des remarques faites dans les sections précédentes; liens entre relations de commutation/anticommutation et parallélisme/orthogonalité

Il y a des tas de manières de le montrer ; par exemple, on pourrait quotienter \mathbb{H} (en tant que \mathbb{R} -ev) par \mathbb{C}_ℓ et remarquer que tout élément de \mathbb{H} peut se décomposer en une "partie parallèle" + une "partie orthogonale"... Une autre manière serait par exemple de jouer sur les dimensions :

$$(\dim \mathbb{H} = 4, \dim \ker \delta_\ell = \dim \mathbb{C}_\ell = 2) \implies (\dim \delta_\ell \mathbb{H} = 2 = \dim \ell^\perp)$$

et d'ajouter que $\delta_\ell \mathbb{H} \subseteq \ell^\perp$ car :

$$(q \in \delta_\ell \mathbb{H}) \implies (\exists Q \in \mathbb{H} : [\ell, Q] = q)$$

et donc

$$q\ell + \ell q = (\ell Q - Q\ell)\ell + \ell(\ell Q - Q\ell) = \ell Q\ell + Q - Q - \ell Q\ell = 0$$

et donc de conclure à une égalité. Dans tous les cas, il est joli (bien que trivial) de noter que :

$$\mathbb{H} = \ker \delta_\ell \oplus \delta_\ell \mathbb{H} = \mathbb{C}_\ell \oplus \ell^\perp$$

Automorphismes Différentiels

On va finalement s'intéresser aux Morphismes Différentiels de \mathbb{H} i.e. aux morphismes qui "commutent avec la dérivée" ($\rho(q)' = \rho(q')$). Les objets que nous venons de définir -dans le cadre de l'Algèbre Différentielle- pourront nous aider à mieux visualiser/caractériser les Automorphismes de \mathbb{H} ...

Proposition 1.17. *Soit un quaternion "Luminique" $\ell \in \mathbb{L}$ à partir duquel on définit la dérivée δ_ℓ (comme précédemment), soit*

$$DGal(\delta_\ell) := \{\rho \in \text{Aut } \mathbb{H} : \forall q \in \mathbb{H}, \delta_\ell \rho(q) = \rho(\delta_\ell q)\}$$

soit alors $c \in \mathbb{C}_\ell$, et $\rho_c : q \mapsto cq c^{-1}$, alors on a³⁹ :

$$\rho_c \in DGal(\delta_\ell)$$

39. de la même manière (=par les mêmes arguments), on pourrait dire que $\rho_c \in Gal(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell)$ ou encore $\rho_c \in DGal(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell)$ (en définissant " $Gal(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell)$ " comme l'ensemble des automorphismes de \mathbb{H} fixent les éléments de \mathbb{C}_ℓ , et " $DGal(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell)$ " comme les éléments de $Gal(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell)$ qui commutent avec la dérivée (δ_ℓ); bien qu'on n'ait encore rien dit là-dessus pour le moment, il deviendra évident par la suite que " $Gal(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell) = DGal(\delta_\ell) = DGal(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell)$ ")

Démonstration. C'est tellement trivial, mais tellement amusant à prouver⁴⁰ avec la règle de Leibnitz :

$$\rho_c(q)' = (cqc^{-1})' = c'qc^{-1} + cq'c^{-1} + cq(c^{-1})' = 0 + cq'c^{-1} + 0 = \rho_c(q')$$

□

Il est clair qu'en particulier on aura pour $q \in \mathbb{C}_\ell$ que

$$\rho_c(q)' = \rho_c(q') = \rho_c(0) = 0$$

et que puisque ρ_c fixe aussi la norme, on a que⁴¹ $\rho_c(q) = q, \forall q \in \mathbb{C}_\ell$ et donc que ρ_c est une rotation⁴² qui fixe les éléments de \mathbb{C}_ℓ i.e. en particulier fixe les éléments de l'axe passant par l'origine et ℓ dans $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$.

C'est donc une rotation autour de l'axe "O ℓ " (dont je me référerai par "axe ℓ " [par "abus de langage"]).

Maintenant, il ne reste donc plus qu'à déterminer "l'angle" (et le sens) de la rotation en question. Pour ce faire, nous allons construire deux petits lemmes.

Lemme 1.2. *Avec les hypothèses précédentes, soient $\ell_1, \ell_2 \in \ell^\perp \cap \mathbb{L} = \delta_\ell \mathbb{H} \cap \mathbb{L}$, de manière à ce que⁴³ $[\ell_1, \ell_2] \cdot (\ell^{-1}) > 0$, alors on a :*

$$\ell_1 \ell_2 = -e^{-\ell \alpha}$$

où α est l'angle formé entre ℓ_1 et ℓ_2 (dans le sens "dextrogyre w.r.t. ℓ ")

Démonstration. Par le même argument qu'en Prop (1.12), on a que, étant donnée l'unitarité de ℓ_1 et ℓ_2 , ainsi que les formules de multiplication de quaternions (en termes de produit scalaire & vectoriel) :

$$\ell_1 \ell_2 = -\cos \alpha + \ell \sin \alpha$$

où α est l'angle entre ℓ_1 et ℓ_2 (sens "dextrogyre w.r.t. ℓ ") enfin, par Corollaire (1.0.6), on a :

$$-\cos \alpha + \ell \sin \alpha = -e^{-\ell \alpha}$$

□

40. Notons que nous avons déjà montré (en Exemple (1.0.1)) que ρ_c est un Automorphisme de \mathbb{H} , on se contente donc ici de prouver que ce morphisme est "Différentiel"

41. oui, c'est monstrueusement trivial que $q \mapsto cqc^{-1}, c \in \mathbb{C}_\ell$ fixe les éléments de \mathbb{C}_ℓ (corps commutatif), mais j'avais envie de m'amuser à le justifier avec d'autres arguments farfelus (e.g. : histoire d'exhiber le lien avec la structure "différentielle" ...)

42. par les résultats trouvés en section précédente : par prop (1.16)

43. " $\ell_1 \mapsto \ell_2$ dextrogyre w.r.t. ℓ " (sens de rotation)

Lemme 1.3. Soit $c \in \mathbb{C}_\ell$, soit $v \in \ell^\perp$, alors⁴⁴,

$$cv = v\bar{c}$$

Démonstration. On sait $v \in \ell^\perp \iff vl + lv = 0$ i.e. $vl = -lv$. D'où :

$$cv = (t + r\ell)v = tv + rlv = vt - vrl = v\bar{c}$$

□

Venons-en enfin à la conclusion :

Théorème 1.1. L'automorphisme $q \mapsto e^{\ell\alpha}qe^{-\ell\alpha}$ correspond à une rotation d'angle 2α autour de l'axe ℓ (dans le sens dextrogyre w.r.t. ℓ)

Démonstration. Nous avons déjà montré dans les sections précédentes qu'on avait bien affaire à un automorphisme (Exemple 1.0.1), et donc à une rotation (Propos 1.16) de $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \simeq \mathbb{R}^3$, et que comme $e^{\ell\alpha} \in \mathbb{C}_\ell$, la rotation s'effectue autour de l'axe ℓ . Il ne reste donc qu'à "mesurer l'angle" et à constater qu'il s'agit bien de 2α . Pour cela, nous allons nous pencher sur l'action du morphisme sur un élément $v \in \ell^\perp \cap \mathbb{L}$ et conclure en utilisant les deux lemmes précédents⁴⁵ :

$$v(e^{\ell\alpha}ve^{-\ell\alpha}) = vve^{-\ell\alpha}e^{-\ell\alpha} = -e^{-2\ell\alpha}$$

□

Corollaire 1.1.1. Toutes les rotations peuvent être exprimées de cette manière ! Et en particulier, tout Automorphisme de \mathbb{R} -Algèbre de \mathbb{H} peut s'exprimer de la forme $q \mapsto cq c^{-1}$, et on peut même supposer sans perte de généralité que $|c| = 1$ et $c = e^{\ell\alpha}$

Corollaire 1.1.2. Tous les morphismes Différentiels peuvent donc aussi s'exprimer sous cette forme, et on en déduit donc⁴⁶ que :

$$\text{Gal}(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell) = \text{DGal}(\delta_\ell) = \text{DGal}(\mathbb{H}/\mathbb{C}_\ell)$$

Corollaire 1.1.3. Vu que la Proposition (1.12) nous dit que tout quaternion unitaire peut s'écrire comme produit de deux quaternions Luminiques (et que $(\ell_1\ell_2)^{-1} = \ell_2\ell_1$), on a que l'ensemble des involutions :

$$q \mapsto \ell q \ell^{-1} = -\ell q \ell$$

génère $\text{Aut } \mathbb{H}$. Je désignerai par $\text{Aut}_{\mathbb{L}} \mathbb{H}$ l'ensemble de ces involutions génératrices. Etant donné que $\ell = e^{\ell \frac{\pi}{2}}$ (et que $2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$), on a que les éléments de $\text{Aut}_{\mathbb{L}} \mathbb{H}$ correspondent aux "demi-tours". (En particulier, ceci prouve que toute rotation de \mathbb{R}^3 peut être générée par composition de deux demi-tours⁴⁷)

44. rmk : en particulier, si $|c| = 1$, on a $cv = vc^{-1}$

45. on "mesure l'angle" entre deux éléments en multipliant ces derniers entre-eux

46. voir remarque Prop (1.17) pour notations et explications

47. autour d'axes distincts, évidemment...

Remarque 1.1.1. *Intéressons-nous à l'application :*

$$\begin{aligned} \mathbb{H}^\times &\rightarrow \text{Aut } \mathbb{H} \\ a &\mapsto (q \mapsto aqa^{-1}) \end{aligned}$$

Le noyau de cette application est l'ensemble des $a \in \mathbb{H}^\times$ tels que l'application $q \mapsto aqa^{-1}$ se restreint à l'identité sur tout \mathbb{H} i.e. :

$$\begin{aligned} q &= aqa^{-1} \forall q \in \mathbb{H} \\ \iff qa &= aq \forall q \in \mathbb{H} \end{aligned}$$

d'où $a \in \mathbb{R}$ et par hypothèse, $a \in \mathbb{H}^\times$. On en déduit donc que le noyau de l'application est précisément \mathbb{R}^\times . Ceci nous donne un isomorphisme :

$$\text{Aut } \mathbb{H} \simeq \mathbb{H}^\times / \mathbb{R}^\times \simeq RP^3$$

Où RP^3 désigne l'Espace Projectif Réel de dimension 3.

Remarque 1.1.2. *De la même manière, on peut s'intéresser à l'application⁴⁸ :*

$$\begin{aligned} \mathbb{L} &\rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{L}} \mathbb{H} \\ \ell &\mapsto (q \mapsto -\ell q \ell) \end{aligned}$$

La remarque précédente (1.1.1) nous permet d'identifier :

$$(q \mapsto aqa^{-1}) = (q \mapsto bqb^{-1}) \iff ab^{-1} \in \mathbb{R}^\times$$

En particulier, si $a = \ell_1 \in \mathbb{L} \ni \ell_2 = b$, on a que les automorphismes involutifs : $(q \mapsto -\ell_1 q \ell_1)$ et $(q \mapsto -\ell_2 q \ell_2)$ sont identiques si et seulement si $\mathbb{R}^\times \ni \ell_1 \ell_2^{-1} = -\ell_1 \ell_2$ et donc :

$$\ell_1 = \pm \ell_2$$

On obtient donc :

$$\text{Aut}_{\mathbb{L}} \mathbb{H} \simeq \mathbb{L} / \sim$$

avec $\ell_1 \sim \ell_2 \iff \ell_1 = \pm \ell_2$. En d'autres termes :

$$\text{Aut}_{\mathbb{L}} \mathbb{H} \simeq RP^2$$

où RP^2 désigne le Plan Projectif Réel⁴⁹

48. attention au fait que \mathbb{L} et $\text{Aut}_{\mathbb{L}} \mathbb{H}$ ne sont pas des groupes : on ne va donc évidemment pas essayer de "calculer de noyau", mais plutôt se servir du résultat précédent sur $\text{Aut } \mathbb{H}$

49. peut être vu comme la sphère \mathbb{S}^2 sur laquelle on a identifié les points opposés

1.2.3 Ebauche de Trigonométrie Sphérique/Elliptique

Dans les sections précédentes, on a été amené à travailler avec des éléments de $\mathbb{L} \simeq \mathbb{S}^2$. On a vu une multitude de Lemmes, notamment sur les liens entre relation de commutation/anticommutation et parallélisme/orthogonalité, ainsi que le fait qu'on peut "mesurer (/déduire) l'angle⁵⁰" entre deux éléments de \mathbb{L} simplement en les multipliant (" $\ell_1 \ell_2 = -e^{-\ell\alpha}$ ")... Il est donc assez tentant de se demander si on ne pourrait pas se servir de ce genre de résultats pour faire un petit peu de "Trigonométrie Sphérique" sur \mathbb{L} ... L'inconvénient potentiel serait notamment l'absence de loi de groupe sur \mathbb{L} (on en a une sur $\ker \eta \simeq \mathbb{S}^3$ mais je ne compte pas aller jusqu'à essayer de faire de la "trigonométrie sphérique en 4D" dans le cadre de ce projet⁵¹). Par exemple, il peut être intéressant, à un "triangle sphérique", d'associer un autre triangle sphérique appelé "triangle polaire"⁵², ceci impliquerait de construire de nouveaux points dans \mathbb{L} à partir de points existants ; dans $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$, on peut facilement faire ce genre de choses, notamment à l'aide du commutateur (\wedge produit vectoriel), mais dans \mathbb{L} , on se retrouverait contraint de "renormaliser" (...), ce qui impliquerait des notations lourdes et peu naturelles ; de plus, il s'avère que ces mêmes "triangles polaires"⁵³ seraient compliqués à définir étant donnée "l'ambiguïté" $[a, b] = -[b, a]$ (on devrait associer un "ordre/sens de rotation" sur les triangles sphériques pour pouvoir garantir l'unicité du triangle polaire associé, etc...).

Une manière plus élégante d'aborder la Trigonométrie Sphérique (ou du moins, un certain nombre de ses résultats) consiste à "identifier sur la sphère les points opposés", et donc de passer de l'étude de la Sphère \mathbb{S}^2 à l'étude du Plan Projectif Réel RP^2 . Cette approche lève certaines ambiguïtés (notamment sur la définition de "triangles polaires") et possède certains avantages, dont une meilleure compatibilité avec certains postulats d'Euclide (notamment, le fait d'avoir identifié les points opposés implique qu'à partir de deux "points" distincts, on peut construire de manière Unique une droite passant par ces derniers (où une "droite" désigne ici un Grand Cercle un "Point" désigne une paire de points opposés sur la sphère)), donnant naissance à la "Géométrie Elliptique"...

Pour adapter la Géométrie Elliptique aux quaternions, il serait a priori nécessaire de définir sur \mathbb{L} une relation d'équivalence pour se ramener à RP^2 ...

50. ou si on veut, la "distance" sur la sphère unité

51. cette section, comme beaucoup d'autres n'était d'ailleurs pas prévue au départ et résulte véritable "improvisation"... (Je ne sais pas si tout sera parfaitement compréhensible, mais l'important dans cette petite section reste, je pense, les "idées générales" ...)

52. en en reparlera un peu plus loin dans cette section

53. histoire de rester sur cet exemple

Cette approche paraît encore plus artificielle, ... à moins de travailler directement sur $Aut_{\mathbb{L}}H \simeq RP^2$...

Faire de la Trigonométrie Sphérique/Géométrie Elliptique sur un ensemble d'Automorphismes Involutifs peut certainement paraître farfelu, mais pourquoi ne pas faire un petit essai?.. (Je ne prétends évidemment pas proposer quoi que ce soit de "sophistiqué" ; il s'agira au contraire d'un rapide survol de quelques-unes des propriétés les plus basiques⁵⁴...)

Quelques notations

Dans ce qui suivra, je désignerai par des lettres majuscules (généralement A, B, C) des éléments de \mathbb{L} (i.e. points de la sphère), à l'exception éventuelle de O qui désignera évidemment l'origine du cercle. Je désignerai par ρ_q l'automorphisme : $Q \mapsto qQq^{-1}$. A un triplet d'éléments (non-alignés) $A, B, C \in \mathbb{L}$ tels que ρ_A, ρ_B, ρ_C sont distincts, on associera un⁵⁵ triangle sphérique. Pour un tel triangle, on désignera les angles à l'origine⁵⁶ par les lettres minuscules :

$$\begin{aligned} a &:= \widehat{BOC} \\ b &:= \widehat{COA} \\ c &:= \widehat{AOB} \end{aligned}$$

et les trois autres angles par les lettres grecques :

$$\begin{aligned} \alpha &:= \widehat{BAC} \\ \beta &:= \widehat{CBA} \\ \gamma &:= \widehat{ACB} \end{aligned}$$

(voir figure plus bas)

ATTENTION! A partir de maintenant, je n'utiliserai plus jamais la notation " \hat{a} " pour désigner un angle (j'utiliserai en fait la notation \hat{a} pour désigner une sorte "d'élément dual" de a que je définirai avec la notion de "triangle polaire".)

Remarquons que bien que nous allons travailler sur RP^2 , il est toujours bon de visualiser la sphère $S^2 \simeq \mathbb{L}$, quite à considérer -à la place des points- des paires de points opposés...

54. Je ne vais cependant pas aller jusqu'à redéfinir les notions "trivialement élémentaires" de Grand Cercle, Triangle Sphérique etc... [bien qu'on puisse quand même facilement définir ces dernières notions à l'aide de quaternions : e.g. : un "Grand Cercle" pourrait être défini comme un ensemble de la forme " $\ell^\perp \cap \mathbb{L} = (\delta_\ell \mathbb{H}) \cap \mathbb{L}, \ell \in \mathbb{L}$ " etc...]

55. on peut en fait en associer plusieurs ; ici, pour le moment, on considère qu'on en a "choisi un"

56. notion ici équivalente à la "distance sur la sphère unité" ($\sim \mathbb{L}$) : "arcs de grands cercles"

FIGURE 1.1 – Triangle Sphérique et notations associées

Dorénavant, par "Point", je désignerai un point de RP^2 (\simeq paire de points opposés dans S^2); par "Droite" un grand cercle de S^2 (quotienté par la relation d'équivalence $l_1 \simeq l_2 \iff l_1 = \pm l_2$ si on travaille dans RP^2) et par Distance⁵⁷ entre A et B la **plus petite longueur d'arc entre A et B OU A et $-B$** (!vu qu'on identifie les points opposés)...

Sous ces hypothèses, on remarque facilement que :

- à deux Points distincts, on peut associer une Unique Droite passant par ces derniers.
- deux Droites distinctes⁵⁸ se croisent nécessairement en un Unique Point.
- la Distance entre deux Points est toujours inférieure ou égale à $\frac{\pi}{2}$

De là on déduit que :

- Trois Droites distinctes s'intersectent toujours soit en un seul point, soit en exactement Trois Points distincts
- à Trois Points distincts, non-alignés⁵⁹ on peut associer exactement Trois Droites, dont chacune passe par Deux de ces Points

Grâce à ces remarques, à un triplet de Points distincts, non-alignés dans RP^2 , on va pouvoir associer dans RP^2 un Unique Triangle aux "côtés"⁶⁰ inférieurs à $\frac{\pi}{2}$, à condition de définir la notion de "triangle" d'une manière bien précise...

Introduction des Quaternions

Après avoir vaguement introduit quelques conventions/notations de Trigonométrie Sphérique / Géométrie Elliptique, on va maintenant tenter d'y insérer les Quaternions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il pourrait être pertinent de se pencher sur quelques aspects géométriques plus basiques (Par exemple, il pourrait être intéressant de voir en termes de quaternions ce qui caractérise le fait que "trois points soient alignés"). Nous allons donc encore faire une petite digression avec quelques lemmes sur les quaternions⁶¹ de $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$... (On va ici mettre un peu de côté les notations/conventions prédéfinies et y revenir plus tard)

Lemme 1.4. *Soient $A, B, C \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}, t \in \mathbb{R}$, alors, on a sur les produits la relation suivante :*

$$ABC = tCBA \iff BCA = tACB \iff CAB = tBAC$$

57. ou "angle" (à l'Origine)

58. remarquons qu'ici, il n'existe PAS de "Droites" (distinctes) parallèles!

59. i.e. : si aucune Droite (Grand Cercle) ne passe par les Trois points

60. j'entends par là "longueur des côtés" (\simeq angles à l'origine)

61. on ne va donc plus nécessairement se placer dans la sphère unité

Démonstration. Soient A, B, C, t vérifiant les hypothèses susmentionnées, et tels que :

$$ABC = tCBA$$

alors, en multipliant à Gauche et à droite par A , on obtient :

$$AABCA = AtCBAA = tACBAA$$

et donc :

$$(AA)BCA = tACB(AA)$$

et comme $A \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, on a $AA \in \mathbb{R} = Z(\mathbb{H})$ d'où

$$BCA = tACB$$

(rmk : on suppose sans perte de généralité que $A, B, C \neq 0$, sinon, trivial). En multipliant à gauche et à droite par B et en appliquant le même raisonnement, on obtient :

$$CAB = tBAC$$

En multipliant à gauche et à droite par C et en appliquant le même raisonnement, on retrouve :

$$ABC = tCBA$$

□

Remarque 1.1.3. *Bien que la preuve fonctionne pour tout $t \in \mathbb{R}$, le fait que :*

$$|ABC| = |A||B||C| = |CBA|$$

Impliquera nécessairement, dans le cas où $A, B, C \neq 0$ (i.e. : le cas non-trivial : celui qui nous intéresse) que $|t| = 1$ et donc $t \in \{1, -1\}$

Il est bon de rappeler/insister sur le fait que (notamment par le Corollaire (1.0.3)), on a $\forall A, B \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ que :

$$A \parallel B \iff AB = BA$$

$$A \perp B \iff AB = -BA$$

(Trivial, mais très utile...) Ayant cela en tête, nous allons tenter de trouver des caractérisations algébriques similaires pour cette fois des triplets de points⁶² (dans $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$).

⁶² j'insiste sur le fait que j'ai bien momentanément mis de côté les conventions précédemment définies de "Points", "Droites" etc... bien que je compte évidemment y revenir plus tard

Lemme 1.5. Soient $A, B, C \in \mathbb{H}$, on a que A, B et C sont "alignés sur un même plan passant par l'origine" (i.e. A, B, C \mathbb{R} -linéairement dépendants) SI ET SEULEMENT SI :

$$ABC = CBA$$

Démonstration.

\implies

Soient $A, B, C \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$, \mathbb{R} -linéairement dépendants

Sans perte de généralité, on peut supposer que $A, B, C \neq 0$ (sinon trivial), on peut alors écrire :

$$B = sA + tC, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

et donc :

$$ABC = A(sA + tC)C = sAAC + tACC = -sC - tA = CsAA + CctA = C(sA + tC)A = CBA$$

\impliedby

Soient $A, B, C \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$: $ABC = CBA$, on sait alors par le Lemme (1.4) avec $t = 1$ que :

$$BCA = ACB \tag{1.1}$$

$$CAB = BAC \tag{1.2}$$

On voudrait montrer que B est dans le plan formé par A et C (et passant par l'origine), i.e. : on voudrait :

$$B \in [A, C]^\perp$$

or on a que :

$$\begin{aligned} B \in [A, C]^\perp &\iff B[A, C] + [A, C]B = 0 \\ &\iff BAC - BCA + ACB - CAB = 0 \\ &\iff BAC + ACB = BCA + CAB \end{aligned}$$

Or cette dernière égalité n'est autre que la somme des équations (1.1) et (1.2) et est donc trivialement vraie. \square

Lemme 1.6. Soient $A, B, C \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$, alors, A, B , et C sont deux-à-deux orthogonaux SI ET SEULEMENT SI :

$$ABC = -CBA$$

Démonstration.

\implies

Soient $A, B, C \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ deux-à-deux orthogonaux, alors, on a :

$$AB = -BA$$

$$CA = -AC$$

$$BC = -CB$$

En appliquant successivement ces trois égalités à ABC , on obtient :

$$ABC = -BAC = BCA = -CBA$$

\impliedby

Soient $A, B, C \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ tels que $ABC = -CBA$, alors, par le Lemme 1.4, on a que :

$$BCA = -ACB \tag{1.3}$$

$$CAB = -BAC \tag{1.4}$$

Montrons que B est orthogonal au plan formé par A et C et passant par l'origine (notons ce plan : $\langle A, C \rangle$) ; Pour cela, étant donné que $B \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, il suffira de montrer que B commute avec $[A, C]$.

$$\begin{aligned} B \perp \langle A, C \rangle &\iff B \parallel [A, C] \\ &\iff B[A, C] = [A, C]B \\ &\iff BAC - BCA = ACB - CAB \end{aligned}$$

Ici encore, la dernière égalité est clairement vérifiée, vu qu'elle peut être obtenue en combinant les équations (1.3) et (1.4).

De la même manière, on montre que $A \perp \langle B, C \rangle$ et $C \perp \langle A, B \rangle$ \square

On peut dire encore d'avantage de choses sur de tels triplets, par exemple :

Lemme 1.7. *Soient $A, B, C \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, alors, A, B et C sont deux-à-deux orthogonaux SI ET SEULEMENT SI :*

$$ABC \in \mathbb{R}$$

Démonstration. Par le Lemme (1.6), on sait que notre hypothèse est équivalente à :

$$ABC = -CBA$$

ce qui est donc équivalent à :

$$ABCABC = -CBAABC = -(-|A|^2)(-|B|^2)(-|C|^2) = |A|^2|B|^2|C|^2$$

D'où

$$(ABC)^2 = |A|^2|B|^2|C|^2$$

et par la proposition (1.14) sur les racines carrées dans \mathbb{H} :

$$ABC = \pm|A||B||C| \in \mathbb{R}$$

(en notant évidemment que si $ABC \in \mathbb{R}$, les seules valeurs possibles sont exactement $\pm|A||B||C|$ vu que $|ABC| = |A||B||C|$) \square

Remarque 1.1.4. Dans le cas où A, B, C sont unitaires, c'est à dire (vu qu'il sont déjà dans $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$) dans le cas où $A, B, C \in \mathbb{L}$, on a que la condition précédente équivaut à :

$$ABC = \pm 1$$

On aurait pu "court-circuiter" ce raisonnement en remarquant que ces hypothèses reviennent exactement à imposer sur A, B, C (ou sur $-A, -B, -C$) la condition :

$$A^2 = B^2 = C^2 = -1 = ABC$$

Lemme 1.8. Soient $A, B, C \in \mathbb{H}$, on a que A, B et C sont "alignés sur un même plan passant par l'origine" (i.e. A, B, C \mathbb{R} -linéairement dépendants) SI ET SEULEMENT SI :

$$ABC \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

DE PLUS, on a comme précision supplémentaire que ABC appartient AUSSI au plan passant par l'origine, A, B , et C .

Démonstration. Par le Lemme (1.5), on sait que notre hypothèse est équivalente à :

$$ABC = CBA$$

ce qui équivaut donc à :

$$ABCABC = CBAABC = -|A|^2|B|^2|C|^2$$

et donc⁶³

$$\left(\frac{ABC}{|A||B||C|} \right)^2 = -1$$

i.e. :

$$\left(\frac{ABC}{|A||B||C|} \right) \in \mathbb{L}$$

et donc

$$ABC \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

Finalement, pour montrer que ABC appartient au même plan que A, B , et C , on va réutiliser la notation "différentielle" : on peut voir le plan en question comme ℓ^\perp pour un certain⁶⁴ $\ell \in \mathbb{L}$ i.e. $\{A, B, C\} \subseteq \ell^\perp = \delta_\ell \mathbb{H}$. et nous voulons donc montrer que $ABC \in \ell^\perp = \delta_\ell \mathbb{H}$. Or on sait que :

$$q \in \delta_\ell \mathbb{H} \iff \exists Q \in \mathbb{H} : Q' := \delta_\ell Q = q$$

Vu sous cet angle, on a qu'il existe $X, Y, Z \in \mathbb{H}$ tels que que $A = X', B = Y', C = Z'$, et on cherche à trouver $Q \in \mathbb{H}$ tel que $Q' = ABC = X'Y'Z'$. Il est évident⁶⁵ que $\mathbb{C}_\ell \ni AB = X'Y'$ et donc $\delta_\ell \mathbb{H} \ni (X'Y'Z) = X'Y'Z' = ABC$ \square

Remarque 1.1.5. *En combinant (multipliant) trois éléments d'un même plan⁶⁶, disons ℓ^\perp , on sait donc générer un quatrième élément sur le même plan; en particulier, si ces trois éléments sont alignés sur un même cercle "unitaire" $\ell^\perp \cap \mathbb{L}$, le nouvel élément reste lui aussi aligné sur ce même cercle $\ell^\perp \cap \mathbb{L}$. On sait associer à ce phénomène une interprétation Géométrique en termes d'angles -et une interprétation Algébrique en termes de Corps...- En effet, prenons par exemple le cas où B est unitaire⁶⁷; en combinant les hypothèses, on obtient que $B \in \ell^\perp \cap \mathbb{L}$; on sait alors associer à ℓ^\perp (déjà naturellement muni d'une structure de \mathbb{R} -espace vectoriel, et donc en particulier de Groupe Additif) une structure de Corps, en définissant comme loi multiplicative :*

$$\begin{aligned} *_B : \ell^\perp \times \ell^\perp &\longrightarrow \ell^\perp \\ (A, C) &\longmapsto ABC \end{aligned}$$

63. sans perte de généralité, on peut supposer que A, B, C non-nuls; sinon, trivial (je n'étais en fait pas obligé de passer par cette étape [dans le sens où on sait que $Q^2 \in \mathbb{R}^{\leq 0} \iff Q \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$], mais je voulais juste rendre l'argument plus visible...)

64. on peut par exemple facilement obtenir un tel ℓ à partir de commutateurs de A, B, C

65. il y a des tas de façons de le voir, on peut par exemple utiliser le point de vue différentiel, le calcul direct, ou encore simplement utiliser les relations de commutation : $A \in \ell^\perp \iff Al = -lA, B \in \ell^\perp \iff Bl = -lB$, et donc $ABl = -AlB = lAB$ i.e. : $AB \in \mathbb{C}_\ell$

66. passant par l'origine

67. plus facile à se représenter

Il est facile de vérifier que dans ce corps, B^{-1} ($= -B$ si Unitaire) joue le rôle de neutre multiplicatif, et $(\ell^\perp, +, *_B) \simeq (\mathbb{C}, +, \cdot)$.

On peut donc construire ABC à l'aide des mêmes propriétés géométriques que dans \mathbb{C} ; par exemple, si B Unitaire (i.e. $B^{-1} = -B$), on peut construire ABC en multipliant les longueurs de A et C et en additionnant les angles entre $-B$ (=neutre) et A , et entre $-B$ et C , et en obtenant donc l'angle formé entre $-B$ et ABC

Retour à la Trigonométrie Sphérique/Géométrie Elliptique

Nous allons ici revenir à la Trigonométrie Sphérique / Géométrie Elliptique la plus élémentaire en introduisant quelques concepts extrêmement basiques. Comme déjà évoqué, il s'agit avant tout d'un très léger survol; de quelques idées que je trouverais intéressant d'approfondir⁶⁸.

Nous allons revenir aux conventions précédemment définies; i.e. A, B, C désigneront maintenant des éléments de \mathbb{L} , ρ_q désignera l'application $Q \mapsto qQq^{-1}$, a, b, c les angles à l'origine d'un triangle sphérique comme définis précédemment et α, β, γ les trois autres angles... (voir conventions en début de section).

Afin de faire de la Géométrie Elliptique, nous devons travailler dans un ensemble $\simeq RP^2$; on se placera donc bien entendu dans $Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H} \simeq RP^2$

Nous allons commencer par déduire des lemmes précédents quelques propriétés élémentaires sur les éléments de $Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$.

Afin d'éviter toute ambiguïté, nous allons quand même définir quelques concepts élémentaires :

Définition 1.6. Soient trois automorphismes involutifs $\rho_A, \rho_B, \rho_C \in Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$, avec les "représentants" $A, B, C \in \mathbb{L}$, on dira que ρ_A, ρ_B et ρ_C sont "**alignés**" ssi A, B et C appartiennent à un même plan passant par l'origine (i.e. : s'ils sont \mathbb{R} -linéairement dépendants).

Remarquons que, vu que $A, B, C \in \mathbb{L}$, les hypothèses précédentes équivalent à dire que A, B , et C sont réellement alignés sur une même Grand Cercle de $\mathbb{L} \simeq \mathbb{S}^2$

Définition 1.7. Soient trois automorphismes involutifs $\rho_A, \rho_B, \rho_C \in Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$, avec les "représentants" $A, B, C \in \mathbb{L}$, on dira que ρ_A, ρ_B et ρ_C sont ("**deux à deux**") "**orthogonaux**" ssi les représentants A, B , et C le sont.

68. mais que je ne pourrai malheureusement pas approfondir dans le cadre de ce projet par manque de temps...

Lemme 1.9. *Trois automorphismes involutifs $\rho_A, \rho_B, \rho_C \in \text{Aut}_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$ sont deux à deux orthogonaux SI ET SEULEMENT SI :*

$$\rho_A \rho_B \rho_C = \text{Id}_{\mathbb{H}}$$

Démonstration. Conséquence directe du Lemme (1.7) □

Lemme 1.10. *Trois automorphismes involutifs $\rho_A, \rho_B, \rho_C \in \text{Aut}_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$ sont alignés SI ET SEULEMENT si :*

$$\rho_A \rho_B \rho_C \in \text{Aut}_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$$

De plus, si tel est le cas, on sait que $\rho_A \rho_B \rho_C$ est lui aussi "aligné"⁶⁹ avec ρ_A, ρ_B , et ρ_C

Démonstration. Conséquence directe du Lemme (1.8) □

Remarque 1.1.6. *Notons que la formulation en terme d'Automorphisme prend une forme légèrement plus élégante que celle en termes d'éléments de \mathbb{L} , notamment pour le Lemme (1.9) qui prend la forme :*

$$\rho_A \rho_B \rho_C = \text{Id}_{\mathbb{H}}$$

au lieu de

$$ABC = \pm 1$$

dans l'autre version (l'ambiguïté sur le signe est levée vu l'identification des points opposés)

Notons aussi que dans les lemmes que nous venons de définir, l'ordre dans lequel on compose les trois automorphismes involutifs n'a pas d'influence : c'est notamment une conséquence du Lemme (1.4) (ainsi que des Lemmes (1.5&1.6)), en plus d'être "trivialissime" d'un point de vue géométrique... (symétrie du problème : pas de "Point privilégié" parmi les trois)

Triangles d'automorphismes involutifs...

Avant toute chose, on va devoir définir ce qu'on⁷⁰ entend par "Triangle" dans RP^2 ... L'idée serait -de manière à lever toute ambiguïté- de pouvoir associer à un triplet de points dans RP^2 (i.e. à un triplet d'automorphismes involutifs dans $\text{Aut}_{\mathbb{L}}\mathbb{H} \simeq RP^2$) un Unique "Triangle"... Les remarques en

69. remarquons que " $A \perp B \iff AB = -BA \implies \rho_A \rho_B = \rho_B \rho_A$ " : on pourrait s'en servir pour redéfinir la notion d'orthogonalité et d'alignement dans $\text{Aut}_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$

70. ou du moins ce que J'entends par là... étant donné qu'il s'agit de "définitions faites maison"...

début de section nous disent qu'à un triplet de points non-alignés, on peut associer de manière unique un triplet de droites distinctes passant chacune par deux points. L'idée serait donc a priori de prendre les trois points en question, et trois "segments" reliant ces points, en imposant la condition que ces segments soient de longueur Minimale. Le problème avec cette définition résiderait dans le fait qu'en ayant à choisir des "segments", l'unicité ne soit plus garantie. En effet, **si** la Distance entre deux Points (*rappelons que RP^2 est vu comme la sphère unité quotientée par la relation " $l \sim -l$ ", et que par Distance on entend donc un nombre compris entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ correspondant à la valeur absolue de l'angle à l'origine entre les deux points, rappelant que " $\pi = 0$ " (dans le sens où parcourir une distance de π dans RP^2 revient à retourner à son point de départ)*) est strictement inférieure à $\frac{\pi}{2}$, alors, on pourra bien avoir "l'unicité du plus court chemin" entre ces deux points (on se place sur "L'Unique Droite" passant par les deux Points, et depuis le premier point, on "choisit une des deux directions possibles" : celle pour laquelle la distance jusqu'à l'autre point sera la plus courte), cependant, si la Distance en question vaut précisément $\frac{\pi}{2}$, on ne peut pas "choisir de direction" (les deux chemins possibles sont de même longueur) et on perd "l'unicité du plus court chemin" : à cause de ça, on ne pourra pas définir les "triangles" au sens "standard" à l'aide de "segments"... (on pourrait, mais la correspondance ne serait pas unique)... Remarquons que, bien que le "plus court chemin" entre deux points de RP^2 ne soit pas toujours unique, la Distance l'est évidemment toujours (ainsi que les droites etc...)... Me basant sur cette remarque, je compte simplement mettre de côté les segments⁷¹ et définir les "triangles" comme de simples Triplets de points auxquels j'associerai naturellement certains objets tels que des distances (...)

NB : dans ce qui suivra, je me référerai à la "Distance entre ρ_A et ρ_B dans $Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H} \simeq RP^2$ " par $D(\rho_A, \rho_B)$ " et à la distance entre A et B dans la sphère par $d(A, B) = |\widehat{AOB}|$ ($= |c|$ si on utilise les conventions précédemment définies⁷²)

Définition 1.8. Soient trois automorphismes involutifs $\rho_A, \rho_B, \rho_C \in Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$ tels que $\rho_A\rho_B\rho_C \notin Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$ (i.e. : non-alignés), j'appellerai (ρ_A, ρ_B, ρ_C) un "Triangle" et lui associerai les objets "uniques" suivants :

$$[a] := D(\rho_B, \rho_C) = \min \{d(B, C), d(B, -C)\} = {}^{73} \min \{|a|, |\pi - a|\}$$

71. pour ne pas dire "côtés" :) [...ok ce n'est "pas très pertinent" mais je n'ai pas pu m'en empêcher...]

72. et \widehat{AOB} est pris dans l'intervalle $]-\pi, \pi]$

73. avec les hypothèses " $a := \widehat{BOC}, b := \widehat{COA}, c := \widehat{AOB}$ " comme définies en début de section

$$[b] := D(\rho_C, \rho_A) = \min \{d(C, A), d(C, -A)\} = \min \{|b|, |\pi - b|\}$$

$$[c] := D(\rho_A, \rho_B) = \min \{d(A, B), d(A, -B)\} = \min \{|c|, |\pi - c|\}$$

Que je désignerai simplement par "Distances", et qui joueront un rôle similaire aux longueurs des côtés (ou angles à l'origine) d'un triangle Sphérique dans \mathbb{S}^2 . De même, on pourra chercher à définir dans RP^2 un analogue aux angles α, β, γ d'un triangle sphérique, par :

$$[\alpha] := \min \{|\alpha|, |\pi - \alpha|\}$$

$$[\beta] := \min \{|\beta|, |\pi - \beta|\}$$

$$[\gamma] := \min \{|\gamma|, |\pi - \gamma|\}$$

Qui s'avèrent être uniques (peuvent aussi être vus en termes de distances⁷⁴). Je désignerai ces quantités par "Angles" ou "Codistances"...

Ces définitions peuvent ne pas être très rigoureuses⁷⁵, mais l'idée est d'associer à un Triangle dans $RP^2 \simeq Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H}$ des objets $[a], [b], [c]; [\alpha], [\beta], [\gamma]$ qui joueront un rôle analogue aux angles $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ d'un triangle sphérique, à la différence qu'ils seront Uniques, et compris entre 0 et $\frac{\pi}{2}$

Triangles Polaires

Traditionnellement, en Trigonométrie Sphérique, on associe à un Triangle Sphérique (A, B, C) , un autre triangle sphérique $(\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C})$ de manière à ce que ce dernier soit sur le même hémisphère⁷⁶ que (A, B, C) , et tels que \widehat{A} est orthogonal au plan formé par B et C , et ainsi de suite $(\widehat{B} \perp C, A; \widehat{C} \perp A, B)$.

74. e.g. : $[\alpha]$ peut être vue comme la distance entre deux points orthogonaux à ρ_A et situés chacun sur la Droite passant par ρ_A et ρ_B pour l'un, et ρ_A et ρ_C pour l'autre

75. j'ai prévenu plusieurs fois que cette section ne serait qu'une petite "ébauche" de quelques idées...

76. le fait d'identifier les points opposés permet d'éviter de devoir imposer cette condition supplémentaire

FIGURE 1.2 – Triangle Polaire en Trigonométrie Sphérique

Dans R^3 , l'outil naturel pour générer un vecteur orthogonal à deux autres est le produit vectoriel ; dans $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, on utilise naturellement les commutateurs ;

Nous allons ici définir l'analogie d'un "triangle Polaire" dans $Aut_{\perp}\mathbb{H} \simeq RP^2$

Définition 1.9. Soit (ρ_A, ρ_B, ρ_C) un Triangle dans $Aut_{\perp}\mathbb{H}$, on appellera "Triangle Polaire de (ρ_A, ρ_B, ρ_C) " le triangle formé par :

$$\widehat{\rho}_A := \rho_{[B,C]} =: \rho_{\widehat{A}}$$

$$\widehat{\rho}_B := \rho_{[C,A]} =: \rho_{\widehat{B}}$$

$$\widehat{\rho}_C := \rho_{[A,B]} =: \rho_{\widehat{C}}$$

(où $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C} \in \mathbb{L}$)

A ce triangle, on associera les Distances $[\widehat{a}], [\widehat{b}], [\widehat{c}]$ et Angles $[\widehat{\alpha}], [\widehat{\beta}], [\widehat{\gamma}]$

Remarquons que le fait que $\rho_Q = \rho_{-Q}$ nous garantit que le "Triangle Polaire" est bien défini sans ambiguïté (dans le sens où $\rho_{[A,B]} = \rho_{[B,A]}$, etc...)

Dualité

Nous allons ici mettre en évidence une certaine "dualité" entre un Triangle et son "Polaire"...

Proposition 1.18. *L'application qui à un Triangle associe son Triangle Polaire est une Involution; plus précisément, en reprenant les notations précédentes, on aura que :*

$$\begin{aligned}\widehat{\widehat{\rho}}_A &= \rho_A \\ \widehat{\widehat{\rho}}_B &= \rho_B \\ \widehat{\widehat{\rho}}_C &= \rho_C\end{aligned}$$

Démonstration. Nous allons montrer que $\widehat{\widehat{\rho}}_A = \rho_A$.

Ceci est équivalent à dire que $\widehat{\widehat{A}}$ est parallèle à A , et donc (vu que $\widehat{\widehat{A}} \in \mathbb{L}$ par hypothèse) c'est équivalent à dire que $\widehat{\widehat{A}}$ commute avec A .

On sait que $\widehat{\widehat{A}}$ est proportionnelle à $[\widehat{B}, \widehat{C}]$, et que $\widehat{B}, \widehat{C} \in A^\perp$ par construction (sont proportionnels à ⁷⁷ $[C, A], [A, B]$) et anticommulent donc avec A . On a donc ⁷⁸ :

$$\begin{aligned}A[\widehat{B}, \widehat{C}] &= A(\widehat{B}\widehat{C} - \widehat{C}\widehat{B}) \\ &= A\widehat{B}\widehat{C} - A\widehat{C}\widehat{B} \\ &= -\widehat{B}A\widehat{C} + \widehat{C}A\widehat{B} \\ &= \widehat{B}\widehat{C}A - \widehat{C}\widehat{B}A \\ &= [\widehat{B}, \widehat{C}]A\end{aligned}$$

et donc :

$$A\widehat{\widehat{A}} = \widehat{\widehat{A}}A$$

□

Complémentarité

...Ou plutôt "supplémentarité" : un théorème important de Trigonométrie Sphérique donne une relation entre les angles d'un triangle Sphérique (A, B, C) et ceux de son "polaire" $(\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C})$; plus précisément, si $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ sont les

⁷⁷. ou encore du point de vue différentiel : proportionnels à $\delta_A B, \delta_A C \in \delta_A \mathbb{H} = A^\perp$

⁷⁸. ici encore je détaille quelque chose d'assez trivial (et déjà fait précédemment $[\ell_1, \ell_2 \in \ell^\perp \implies \ell_1 \ell_2 \in \mathbb{C}_\ell]$), mais au moins je suis sûr de ne pas passer d'étapes...

angles associés à (A, B, C) , et $\widehat{a}, \widehat{b}, \widehat{c}, \widehat{\alpha}, \widehat{\beta}, \widehat{\gamma}$ associés à $(\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C})$, alors, le théorème en question nous dit que :

$$\begin{aligned}\widehat{\alpha} &= \pi - a, & \widehat{\beta} &= \pi - b, & \widehat{\gamma} &= \pi - c \\ \widehat{a} &= \pi - \alpha, & \widehat{b} &= \pi - \beta, & \widehat{c} &= \pi - \gamma\end{aligned}$$

une idée pour tenter de mettre en évidence ce type de relation dans le cadre "quaternionique" serait de tenter de "mesurer les angles" en composant les automorphismes ⁷⁹.

Par exemple ⁸⁰, mesurer l'angle γ reviendrait à mesurer l'angle formé par la projection sur C^\perp des côtés $(A-C)$ et $(B-C)$. Pour le mesurer, il faudrait donc calculer :

$$\rho_{\delta_C(A-C)}\rho_{\delta_C(B-C)} = \rho_{\delta_C(A)}\rho_{\delta_C(B)} = \rho_{[A,C]}\rho_{[B,C]} = \rho_{\widehat{B}}\rho_{\widehat{A}} = (\rho_{\widehat{A}}\rho_{\widehat{B}})^{-1}$$

(Je ne prétends aucunement avoir "démontré" ce théorème avec cette petite ligne... Il s'agit juste de mettre "un peu" en évidence le phénomène, en montrant dans ce cas que "l'angle γ est très fortement lié à l'angle à l'Origine formé entre \widehat{B} et \widehat{A} " [Aussi, on pourrait tenter ⁸¹ de déduire du fait fait que "l'ordre de parution des indices $(A, B$ vs $\widehat{B}, \widehat{A})$ soit inversé" que $(2\gamma = -2\widehat{c} \equiv 2\pi - 2\widehat{c}) \implies (\gamma = \pi - \widehat{c})$])

Quoiqu'il en soit, connaissant ce théorème, et au vu des définitions de $[a], [b], [c]; [\alpha], [\beta], [\gamma]$, il est clair qu'on aura le résultat suivant :

Proposition 1.19. *Soient (ρ_A, ρ_B, ρ_C) un Triangle dans $Aut_{\mathbb{L}\mathbb{H}}$, et $(\widehat{\rho}_A, \widehat{\rho}_B, \widehat{\rho}_C)$ son triangle Polaire associé, alors, avec les notations précédemment définies, on aura :*

$$\begin{aligned}[\widehat{\alpha}] &= [a], & [\widehat{\beta}] &= [b], & [\widehat{\gamma}] &= [c] \\ [\widehat{a}] &= [\alpha], & [\widehat{b}] &= [\beta], & [\widehat{c}] &= [\gamma]\end{aligned}$$

Démonstration. Conséquence directe du théorème de Trigonométrie Sphérique susmentionné, ainsi que de la définition même des "Distances / Codistances" d'un triangle (e.g. ⁸² : $[\pi - a] = \min \{|\pi - a|, |\pi - (\pi - a)|\} = \min \{|\pi - a|, |a|\} = [a]$, etc...) \square

Nous n'allons pas aller beaucoup plus loin ⁸³, mais remarquons que le phénomène de "polarité" en Trigonométrie Sphérique permet d'établir des

79. e.g. : $\rho_A\rho_B$ donne une rotation de deux fois l'angle entre A et B

80. évidemment toujours avec les notations et conventions prédéfinies

81. il ne s'agit que d'une rapide "ébauche de raisonnement"

82. traduit le fait que dans RP^2 , " $\pi = 0$ " en termes de Distances...

83. j'avais prévu que je me contenterais de choses extrêmement basiques

relations entre les angles à l'origine a, b, c et les angles α, β, γ , et peuvent donc servir de base à une formulation de la Trigonométrie Sphérique...

Nous avons adapté ces notions à $Aut_{\mathbb{L}}\mathbb{H} \simeq RP^2$ et pouvons donc espérer pouvoir nous en servir comme base pour faire de la géométrie un peu plus poussée, en approfondissant les liens entre la Géométrie Elliptique et les automorphismes involutifs de \mathbb{H} (...) [remarquons que nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion d'explorer la géométrie de $Aut \mathbb{H} \simeq RP^3 (\simeq SO(3))...$]

Avant de clore cette section, insistons une dernière fois sur le fait que, pour un Triangle (ρ_A, ρ_B, ρ_C) , et son Polaire $(\rho_{\widehat{A}}, \rho_{\widehat{B}}, \rho_{\widehat{C}})$, on a^{84 85} :

- $\rho_A \rho_B$ correspond à une rotation d'angle $2[c] = 2[\widehat{\gamma}]$ autour de $O\widehat{C}$ (on ne précise pas le sens⁸⁶)
- $\rho_B \rho_C$ correspond à une rotation d'angle $2[a] = 2[\widehat{\alpha}]$ autour de $O\widehat{A}$
- $\rho_C \rho_A$ correspond à une rotation d'angle $2[b] = 2[\widehat{\beta}]$ autour de $O\widehat{B}$
- $\widehat{\rho}_A \widehat{\rho}_B$ correspond à une rotation d'angle $2[\widehat{c}] = 2[\gamma]$ autour de OC
- $\widehat{\rho}_B \widehat{\rho}_C$ correspond à une rotation d'angle $2[\widehat{a}] = 2[\alpha]$ autour de OA
- $\widehat{\rho}_C \widehat{\rho}_A$ correspond à une rotation d'angle $2[\widehat{b}] = 2[\beta]$ autour de OB

1.2.4 Un peu de calcul élémentaire

Je vais ici encore mettre en évidence certaines petites formules assez élémentaires ou remarques qui pourraient toujours être utiles... (Une sorte de "petite section bonus").

Rotation de A vers B

On a vu dans les sections précédentes des tas de manières de représenter des rotations; en voici une supplémentaire : il s'agit ici de caractériser la rotation qui envoie un point $A \in \mathbb{L}$ vers un point $B \in \mathbb{L} \setminus \{-A\}$ en suivant un grand cercle (=géodésique).

Proposition 1.20. *Soient $A, B \in \mathbb{L}, B \neq -A$, la rotation qui envoie A sur B et qui s'effectue autour de l'axe⁸⁷ passant par l'Origine et $[A, B]$ (si $A \neq B$;*

84. toujours avec les notations / conventions habituelles

85. (((ces relations sont certes redondantes, mais "c'est tellement amusant d'utiliser la fonction 'copier-coller'...)))

86. une autre façon de formuler cette assertion serait de dire que $\forall \ell \in (\widehat{C}^\perp) \cap \mathbb{L}, d(\ell, \rho_A \rho_B(\ell)) = 2D(\rho_A, \rho_B)$

87. cette description reviendrait intuitivement à dire que "le trajet de A vers B suit un plus court chemin"

simon trivial) est représentée par⁸⁸ :

$$Q \mapsto \frac{(BA - 1)Q(1 - AB)}{(A + B)^2}$$

Démonstration. On pourrait "simplement" prouver que cette application est bien une rotation, qu'elle laisse $[A, B]$ invariant, et envoie A sur B ... Je vais cependant opter ici pour une "preuve constructive"⁸⁹ : L'idée est que composer deux automorphismes involutifs orthogonaux⁹⁰ à $\rho_{[A, B]}$ donnera une rotation autour de l'axe passant par l'origine et $[A, B]$, d'un angle égal à deux fois la Distance⁹¹ entre ces deux morphismes. Une solution évidente est de composer⁹² ρ_A avec un morphisme se situant à une distance égale à la moitié de l'angle (minimal à l'origine) entre A et B , i.e. on va prendre un automorphisme involutif "à mi-chemin entre ρ_A et ρ_B " : cád ρ_{A+B} .

Nous allons montrer que $\rho_{A+B}\rho_A$ correspond à la rotation désirée :

- elle envoie bien A sur B , car $\rho_{A+B}(\rho_A(A)) = \rho_{A+B}(A) = {}^{93}B$
- elle s'effectue bien autour de l'axe passant par l'origine et $[A, B]$ car $\rho_{A+B}\rho_A = \rho_{BA-1}$, et $BA - 1 \in \mathbb{C} \frac{[A, B]}{\| [A, B] \|}$

Il reste juste à remarquer que :

$$\begin{aligned} \rho_{A+B}\rho_A(Q) &= \rho_{BA-1}(Q) = (BA - 1)Q(BA - 1)^{-1} \\ &= \frac{(BA - 1)Q(AB - 1)}{|A + B|^2} = \frac{(BA - 1)Q(1 - AB)}{(A + B)^2} \end{aligned}$$

□

Corollaire 1.1.4. *On peut alors facilement déduire que :*

$$\left(\frac{AB - 1}{|A + B|} \right)^2 = -AB$$

Démonstration. L'intuition qui nous conduit à faire ce genre de lien est l'idée que " ρ_{A+B} est à mi-chemin entre ρ_A et ρ_B ", et donc il devrait en découler que " $(\rho_{A+B}\rho_A)^2 = \rho_B\rho_A$ "⁹⁴ On peut en déduire que $\frac{AB-1}{|A+B|}$ (unitaire) sera

88. NB : $A, B \in \mathbb{L}$ (et $A \neq B$) : d'où $(A + B)^2 \in \mathbb{R}$ d'où la "barre de fraction" (division réelle)

89. une autre façon de voir les choses, sans faire appel à la section précédente, consiste à travailler sur \mathbb{L} , et utiliser une combinaison du Lemme (1.2) et du Théorème (1.1)

90. i.e. : de la forme $\rho_D, D \in [A, B]^\perp$

91. toujours au sens de la section précédente

92. on devra cependant bien faire attention à l'ordre de composition

93. demi-tour autour de l'axe passant par l'Origine et $(A + B)$

94. qui impliquerait donc d'ailleurs : $\rho_{A+B}\rho_A\rho_{A+B} = \rho_B$

potentiellement une racine carrée de $\pm AB$; ... il reste quand même à vérifier le signe :

$$\begin{aligned} \left(\frac{AB-1}{|A+B|} \right)^2 &= \frac{ABAB-2AB+1}{-AB+2-BA} \\ &= -AB \cdot \frac{(-AB+2-BA)}{-AB+2-BA} = -AB \end{aligned}$$

((remarquons encore un fois que le dénominateur est réel, d'où la notation $\frac{X}{Y}$ plutôt que XY^{-1} ou $Y^{-1}X...$)) \square

Produit d'exponentielles

La non-commutativité des Quaternions va avoir pour conséquence qu'un produit d'exponentielles ne sera plus nécessairement égal à "l'exponentielle de la somme" ... Il serait intéressant de regarder à quoi correspond le produit d'une exponentielle de quaternions.

Remarque 1.1.7. Vu que $\mathbb{R} = Z(\mathbb{H})$, on aura clairement, pour $t \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{L}, \alpha \in [0, 2\pi[$ que :

$$e^{t+A\alpha} = e^t e^{A\alpha}$$

(on reste dans \mathbb{C}_A) On va donc se restreindre aux exponentielles de la forme $e^{A\alpha}$ (càd, sans se préoccuper d'une éventuelle "composante réelle" dans l'exposant)

Proposition 1.21. Soient $A, B \in \mathbb{L}, \alpha, \beta \in [0, 2\pi[$, alors on a :

$$e^{A\alpha} e^{B\beta} = \frac{e^{A(\alpha+\beta)}(1-AB) + e^{A(\alpha-\beta)}(1+AB)}{2}$$

Démonstration. Commençons par développer :

$$\begin{aligned} e^{A\alpha} e^{B\beta} &= (\cos(\alpha) + A \sin(\alpha))(\cos(\beta) + B \sin(\beta)) \\ &= \cos(\alpha) \cos(\beta) + B \cos(\alpha) \sin(\beta) + A \sin(\alpha) \cos(\beta) + AB \sin(\alpha) \sin(\beta) \end{aligned}$$

Depuis les formules trigonométriques d'addition :

$$\cos(a+b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

$$\cos(a-b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

$$\sin(a+b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

$$\sin(a-b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b)$$

On déduit :

$$\begin{aligned}\cos(a) \cos(b) &= \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2} \\ \cos(a) \sin(b) &= \frac{\sin(a+b) - \sin(a-b)}{2} \\ \sin(a) \cos(b) &= \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2} \\ \sin(a) \sin(b) &= \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}\end{aligned}$$

En tenant compte de ces identités, on peut réécrire l'équation :

$$\begin{aligned}e^{A\alpha}e^{B\beta} &= \left(\frac{\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)}{2}\right) + B\left(\frac{\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)}{2}\right) \\ &+ A\left(\frac{\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)}{2}\right) + AB\left(\frac{\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha+\beta)(1-AB) + \sin(\alpha+\beta)(A+B) \\ &+ \cos(\alpha-\beta)(1+AB) + \sin(\alpha-\beta)(A-B)) \\ &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha+\beta)(1-AB) + \sin(\alpha+\beta)A(1-AB) \\ &+ \cos(\alpha-\beta)(1+AB) + \sin(\alpha-\beta)A(1+AB)) \\ &= \frac{e^{A(\alpha+\beta)}(1-AB) + e^{A(\alpha-\beta)}(1+AB)}{2}\end{aligned}$$

□

Produit scalaire et vectoriel

Même lorsqu'on sort du cadre "quaternionique", pour revenir au calcul vectoriel standard, les quaternions peuvent toujours s'avérer très utiles!.. Bien que je ne compte pas m'éterniser sur ce genre de propriétés, il est intéressant de noter que, du fait que les quaternions possèdent une structure beaucoup plus forte qu'une Algèbre (non-associative) de Lie ordinaire ou qu'un simple espace de Hilbert, on peut se servir cette stabilité pour montrer facilement quelques propriétés des produits scalaire et vectoriel (et surtout leurs interactions) dans \mathbb{R}^3 .

Voici un exemple en utilisant l'associativité de \mathbb{H} :

Proposition 1.22. *Soient $A, B, C \in \mathbb{R}^3$, on a alors les relations suivantes :*

$$\begin{aligned}(A \times B) \cdot C &= A \cdot (B \times C) \\ A \times (B \times C) - (A \times B) \times C &= A(B \cdot C) - (A \cdot B)C\end{aligned}$$

Démonstration. On va considérer les vecteurs $A, B, C \in \mathbb{R}^3$ comme des quaternions imaginaires purs : avec les notations du début du chapitre, on a $(O; A), (0; B), (0; C)$, avec :

$$((O; A) * (0; B)) * (0; C) = (O; A) * ((0; B) * (0; C))$$

en développant le membre de gauche, on obtient :

$$= (-A \cdot B; A \times B) * (0; C) = -(A \times B) \cdot C; -(A \cdot B)C + (A \times B) \times C$$

alors que pour le membre de droite :

$$= (0; A) * (-B \cdot C; B \times C) = -A \cdot (B \times C); -(B \cdot C)A + A \times (B \times C)$$

En séparant les parties scalaires et vectorielles, on obtient bien les égalités recherchées. \square

Remarque 1.1.8. *L'expression $(A \times B) \cdot C$ qui correspond (au signe près) à la partie réelle du produit de trois quaternions imaginaires purs s'appelle le "produit mixte", et correspond au volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs. Remarquons qu'en termes de quaternions, cette quantité peut s'écrire :*

$$\frac{-1}{4} (ABC + BAC - CAB - CBA)$$

Remarquons aussi qu'elle apparaît implicitement dans la preuve du Lemme (1.5), où on vient à trouver que pour que A, B, C soient \mathbb{R} -linéairement dépendants, il faut "BAC + ACB = BCA + CAB"

Avant de clore cette section, j'aimerais attirer l'attention sur un des corollaires de la proposition (1.22) :

Corollaire 1.1.5. *Soient $A, B, C \in \mathbb{R}^3$, alors ,*

$$A \times (B \times C) = B(A \cdot C) - C(A \cdot B)$$

Démonstration. Par la Proposition 1.22, on a :

$$A \times (B \times C) - (A \times B) \times C = A(B \cdot C) - (A \cdot B)C \quad (1.5)$$

$$C \times (A \times B) - (C \times A) \times B = C(A \cdot B) - (C \cdot A)B \quad (1.6)$$

$$B \times (C \times A) - (B \times C) \times A = B(C \cdot A) - (B \cdot C)A \quad (1.7)$$

En combinant ces lignes de la manière suivante :

$$\frac{(1.5) + (1.7) - (1.6)}{2}$$

On obtient bien l'égalité désirée \square

Notons que ce genre de formules peut s'avérer très utile en physique lorsqu'il s'agit de simplifier des EDP où interviennent des opérateurs "rotationnels" :

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{f}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{f}) - (\nabla \cdot \nabla)\mathbf{f}$$

1.2.5 Quaternions de Hurwitz

On va chercher à étudier un peu (ou du moins survoler⁹⁵) certains sous-anneaux discrets de \mathbb{H} , susceptibles de généraliser la notion d'entiers $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$, ou d'entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$... Le premier candidat qui nous vient naturellement à l'esprit lorsqu'il s'agit d'étendre à \mathbb{H} de tels ensembles est probablement $\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] = \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$; cet ensemble est connu sous le nom de "**Entiers de Lipschitz**". Un autre anneau plus général, présentant des propriétés similaires, ainsi que certains avantages⁹⁷ est l'ensemble des "**Entiers de Hurwitz**", : $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ où $\mathbf{h} := \frac{1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}}{2}$. Nous allons nous pencher davantage sur ces derniers. (NB : ici, nous "privilegions" une base $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$; nous pourrions évidemment définir $\mathbb{Z}[A, B], \mathbb{Z}[A, B, H] : A, B \in \mathbb{L}, AB = -BA, H := \frac{1+A+B+AB}{2}$ aux mêmes propriétés⁹⁸ respectivement que $\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}], \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ (...)). Avant de commencer, il est bon de remarquer que le corps des fractions des Entiers de Lipschitz est clairement l'ensemble des "Quaternions à coefficients rationnels" $\mathbb{Q}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$, et que, étant donné que ce dernier contient \mathbf{h} , il s'agit clairement aussi du corps des Fractions des Entiers de Hurwitz...

A partir d'ici, il peut être bon de définir / rappeler la notion d'Ordre en Théorie des Anneaux :

Définition 1.10. Soit \mathbb{A} une \mathbb{Q} -Algèbre Unitaire Associative⁹⁹ de dimension finie, soit \mathfrak{D} un sous-anneau de \mathbb{A} , alors on dit que \mathfrak{D} est un **ordre** dans \mathbb{A} ssi :

- \mathfrak{D} engendre \mathbb{A} sur \mathbb{Q}
- \mathfrak{D} est un \mathbb{Z} -réseau dans \mathbb{A}

95. Notons bien qu'il s'agit encore d'une "digression", sans -a priori- le MOINDRE rapport avec la "relativité", mais dont l'unique but est de montrer à quel point les Quaternions peuvent apparaître de manière "Naturelle" en arithmétique, ou encore en géométrie... Comme il s'agit encore d'une digression, je ne prétends pas beaucoup approfondir le sujet, ni beaucoup détailler certaines preuves relativement triviales

96. ou "Quaternions" de...

97. e.g. : ordre maximal, division Euclidienne...

98. isomorphe en tant qu'anneau

99. et donc en particulier un anneau

On va maintenant pouvoir mieux visualiser¹⁰⁰ les Quaternions de Hurwitz et Lipschitz...

Proposition 1.23. *L'ensemble des Quaternions de Lipschitz $\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ peut s'écrire de la forme :*

$$\{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}\}$$

formant donc un **Ordre** dans $\mathbb{Q}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$

Démonstration. Il est évident par stabilité de \mathbb{Z} en tant qu'anneau, ainsi que les propriétés¹⁰¹ sur $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, que

$$\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}] = \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}\}$$

et forme donc clairement un \mathbb{Z} -réseau. Un raisonnement similaire pour $\mathbb{Q}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ (eventuellement ajouter le fait que $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2}$) conduit à la conclusion que

$$\mathbb{Q}[\mathbf{i}, \mathbf{j}] = \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$$

d'où $\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ génère bien $\mathbb{Q}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ sur \mathbb{Q} et est donc bien un Ordre □

Proposition 1.24. *L'ensemble des Quaternions de Hurwitz $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ peut s'écrire de la forme :*

$$\{a\mathbf{h} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}\}$$

ou encore, de manière équivalente :

$$\left\{ \frac{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}}{2} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}, a \equiv b \equiv c \equiv d \pmod{2} \right\}$$

ou encore :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}] \sqcup (\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}] + \mathbf{h})$$

Démonstration. Les ensembles définis ci-dessus contiennent clairement $1\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}$ et possèdent -par construction- une structure de groupe additif, ainsi que contiennent $\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ (par proposition précédente), il suffit de remarquer qu'ils sont stables par multiplication par \mathbf{h} (pour ça : multiplier $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}, \mathbf{h}$ par \mathbf{h}) et le reste de la démonstration devient trivial¹⁰²... □

100. ou du moins "confirmer l'intuition"

101. $\mathbf{i}, \mathbf{j} \in \mathbb{L}$ et $\rho_{\mathbf{i}}, \rho_{\mathbf{j}}, \rho_{\mathbf{k}} = Id_{\mathbb{H}}$; génèrent donc par multiplication un groupe fini $Q_8 = 1, -1, \mathbf{i}, -\mathbf{i}, \mathbf{j}, -\mathbf{j}, \mathbf{k}, -\mathbf{k}$

102. NB : comme pour la démonstration précédente, je n'ai fait que "donner les grandes lignes", j'ai donc évidemment passé énormément de détails jugés évidents, et donc sans grand intérêt [e.g. : les inclusions triviales, etc...]

Corollaire 1.1.6. $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ forme donc un réseau, et contient $\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ qui -par la proposition précédente- engendre $\mathbb{Q}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ sur \mathbb{Q} : les quaternions de Hurwitz forment donc aussi un **ordre**¹⁰³ sur $\mathbb{Q}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$.

Remarque 1.1.9. On voit facilement que \mathbf{h} est unitaire, et de plus, $\mathbf{h}^3 = -1$ (racine sixième de l'unité)... On a donc que l'anneau qu'il génère : $\mathbb{Z}[\mathbf{h}]$ correspond exactement à l'anneau des **entiers de Eisenstein !..** (...Ce qui n'est finalement pas très surprenant¹⁰⁴ vu qu'à part les entiers de Gauss, on ne peut pas trouver d'autres réseaux aux propriétés similaires dans \mathbb{C} ...)

Remarque 1.1.10. D'après les nouvelles écritures de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ vues en proposition précédente, on déduit immédiatement que :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \cap \mathbb{R} = \mathbb{Z}$$

et en particulier :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \cap \mathbb{R}^{\geq 0} = \mathbb{N}$$

ce qui implique notamment¹⁰⁵ :

$$\forall q \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}], |q|^2 = q\bar{q} \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \cap \mathbb{R}^{\geq 0} = \mathbb{N}$$

Et donc comme le carré de la norme d'un quaternion de Hurwitz est toujours un entier positif (et que l'ensemble est stable par conjugaison), on a clairement¹⁰⁶ qu'un élément de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ est **inversible SI ET SEULEMENT SI il est de norme 1**. On se réfèrera à l'ensemble de ces éléments par le nom de "Groupe des Unités"... Remarquons que le Groupe des unités est composé de 24 éléments (plus précisément, on a 8 éléments de la forme $\pm 1, \pm \mathbf{i}, \pm \mathbf{j}, \pm \mathbf{k}$ (i.e. : " Q_8 ") ainsi que 16 éléments de la forme $\frac{\pm 1 \pm \mathbf{i} \pm \mathbf{j} \pm \mathbf{k}}{2}$). Un fait remarquable est que les 24 éléments du Groupe des Unités forment (l'ensemble des sommets d') un **Icositétrachore**, plus connu sous le nom de "**24-cell**" : un polychore **régulier**¹⁰⁷ aux propriétés uniques ! Il possède **24 cellules, 96 faces, 96 arrêtes, et 24 sommets** : il est donc son **propre dual** ; c'est en fait le **SEUL** polytope régulier autodual à n'être ni un simplexe, ni un polygone ! Il donne aussi un "**pavage**" de l'espace euclidien à quatre dimensions, en fait, pour $n \geq 2$, les **SEULS** polytopes réguliers à fournir un pavage de \mathbb{R}^n sont les généralisations du cube, avec comme seules exceptions :

- dans \mathbb{R}^2 : le triangle et l'hexagone
- dans \mathbb{R}^4 : le 16-cell¹⁰⁸ et le 24-cell

103. il s'agit d'ailleurs en fait d'un ordre maximal

104. mais ça reste joli...

105. pas la peine de préciser le fait évident que $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ est stable par conjugaison...

106. $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2}$

107. "analogue aux solides de Platon, mais à 4 dimensions"

108. qui lui, n'est pas auto-dual

le 24-cell est donc le Seul polytope autodual à fournir un pavage régulier d'un espace $\mathbb{R}^n, n \geq 3$ (il n'a donc pas d'équivalent dans \mathbb{R}^3 , mais peut être vu comme une sorte d'analogie de l'hexagone dans \mathbb{R}^2)... Il possède encore des tas de propriétés surprenantes dont nous n'allons malheureusement pas parler ici (mais je trouvais important de faire remarquer à quel point cet objet est unique...)

Remarque 1.1.11. Nous ne prendrons pas le temps d'étudier plus en profondeur certains aspects des quaternions de Hurwitz et Lipschitz, tels que les automorphismes d'anneau, ou éventuellement les dérivées dont on pourrait munir $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ et $\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$. Notons quand même que pour ce qui est des automorphismes, on pourrait assez facilement les déterminer en remarquant que les seuls éléments de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \cap \mathbb{L}$ sont $\{\pm \mathbf{i}, \pm \mathbf{j}, \pm \mathbf{k}\}$... Quant aux éventuelles dérivées, il est clair que -par définition même d'Anneau (et de commutateur)-, le commutateur de deux entiers de Hurwitz est encore un entier de Hurwitz, et donc n'importe quelle "dérivée de Lie" dont l'indice est un Quaternion de Hurwitz fonctionnera; pour les entiers de Lipschitz, on a même "un petit peu mieux" : on peut voir (par la définition du produit vectoriel) que le produit vectoriel de vecteurs à coordonnées entières reste un vecteur à coordonnées entières, et donc le "DEMI-commutateur" de deux entiers de Lipschitz ($\mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$) restera un entier de Lipschitz, "doublant ainsi le nombre de dérivées possibles"... Il aurait aussi pu être intéressant d'explorer l'interprétation géométrique de ces dérivées, notamment en termes de projections (...) Ainsi que de chercher des idéaux différentiels (...) [Notons que pour l'étude des idéaux, on se heurterait de toute façon à une difficulté, du fait qu'on ne sait encore a priori rien sur les idéaux premiers¹⁰⁹ de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$]

Notre but à présent sera d'exhiber quelques propriétés arithmétiques (élémentaires) des Quaternions de Hurwitz et voir comment ces derniers peuvent notamment apparaître naturellement dans le cadre de la "Théorie des Nombres", par exemple en fournissant une preuve du "Théorème des quatre carrés de Lagrange"...

Un peu d'arithmétique...

Notre premier pas consistera à définir une "division Euclidienne" sur $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$:

109. on verra qu'on peut assez facilement caractériser les idéaux de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$, et qu'on fera le lien entre irréductibilité dans $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ et primalité de la norme au carré... de là à déduire que les "irréductible sont premiers" (ce qui n'est d'ailleurs même pas réellement le cas), il faudrait passer par un raisonnement sur une pseudo-factorisation unique (...) chose qu'on ne fera pas dans le cadre de ce projet [d'autant plus que cette section se veut un "rapide survol de quelques propriétés élémentaires"]

Proposition 1.25. *Les Quaternions de Hurwitz, en tant que module à gauche (resp. à droite), admettent une Division Euclidienne; en d'autres termes :*

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \setminus \{0\}, \exists q, r \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] : a = qb + r, |r| < |b|$$

$$(resp. \forall a, b \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \setminus \{0\}, \exists Q, R \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] : a = bQ + R, |R| < |b|)$$

Démonstration. Nous allons montrer le premier cas (i.e. : "à gauche"), la preuve pour l'autre est évidemment la même.

Soient $a, b \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$; considérons ab^{-1} ; nous pouvons approcher ce dernier en prenant ¹¹⁰ $q \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ tel que chaque composante de $ab^{-1} - q$ soit de valeur absolue inférieure ou égale à $\frac{1}{2}$. Soit $r' := ab^{-1} - q$, on a alors :

$$|r'|^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

On se retrouve donc à devoir traiter deux cas :

- soit $|r'| < 1$; dans ce cas en multipliant à droite par b l'équation définissant r' , on obtient : $r'b = a - qb \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ i.e. : $a = qb + r$ avec $r := r'b$, et $|r| = |r'||b| < |b|$, et donc on a ce qu'on voulait.
- soit $|r'| = 1$; alors, chaque composante de r' a une valeur absolue de précisément $\frac{1}{2}$: r' est donc l'un des 16 éléments du Groupe des Unités de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ de la forme " $\frac{\pm 1 \pm \mathbf{i} \pm \mathbf{j} \pm \mathbf{k}}{2}$ ", et donc $q + r' \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$. De là, étant donné que $ab^{-1} = q + r' =: q'$, on a finalement $a = q'b + 0$. (i.e. : on a bien ce qu'on voulait vu que $|0| = 0 < |b|$)

□

Corollaire 1.1.7. *Tout idéal à gauche de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ est de la forme $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]\alpha$, pour un certain $\alpha \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ (de même, tout idéal à droite est de la forme $\alpha\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$)*

Démonstration. Ici encore, nous allons montrer le premier cas (la preuve pour l'autre est évidemment la même) :

Soit I un idéal à gauche de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$, si $I = \{0\}$, il suffit de prendre $\alpha := 0$. On va donc supposer que $I \neq \{0\}$, on peut alors prendre $\alpha \in I \setminus \{0\}$ tel que α soit de norme minimale ¹¹¹. Il suffit maintenant d'utiliser la division Euclidienne pour obtenir ce qu'on voulait. En effet, soit $a \in I \setminus \{0\}$ (notons que pour le cas trivial, on a évidemment $0 = 0\alpha$), par la division Euclidienne, on a :

$$\exists q, r \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] : a = q\alpha + r, |r| < |\alpha|$$

110. inutile de préciser le fait évident qu'un tel élément existe toujours...

111. notons que $|\alpha|$ minimale ssi $|\alpha|^2 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ minimale : un tel élément existe donc évidemment toujours

or on sait que $a, \alpha \in I$ et donc -par stabilité multiplicative de l'idéal- $q\alpha \in I$ et -par stabilité additive- $r = a - q\alpha \in I$. Comme α est un élément non-nul de I de norme minimale, et que $r \in I, |r| < |\alpha|$, on a nécessairement $r = 0$, et donc $a = q\alpha$ \square

Théorème des Quatre Carrés

Nous allons maintenant chercher à montrer le "Théorème des Quatre Carrés", initialement démontré par Lagrange en se basant sur les travaux de Euler. Ce théorème, selon lequel *tout nombre naturel peut s'écrire comme somme d'au plus quatre carrés*, peut être vu comme analogue au "Théorème des Deux Carrés de Fermat"¹¹², qui peut notamment être démontré en utilisant les Entiers de Gauss ($\mathbb{Z}[\mathbf{i}]$). Ce théorème peut aussi être vu comme une résolution d'un cas particulier du "Problème de Waring", qui consiste à se demander si pour tout k naturel, il existe un nombre s tel que tout nombre naturel peut s'écrire comme une somme de s puissances k -èmes¹¹³ ainsi que de déterminer la valeur de s pour chaque k ...

La première étape pour démontrer ce théorème est de remarquer que, si deux nombres naturels s'écrivent comme somme de quatre carrés, alors, il en va de même pour leur produit. Ce fait avait été remarqué par Euler avant la découverte des Quaternions (et porte le nom d' "Identité des Quatre carrés de Euler"). Il peut être démontré -"à la main"- dans un contexte plus général¹¹⁴ que celui des nombres naturels; cependant, dans ce dernier cas -celui que nous allons traiter- la preuve devient beaucoup plus élégante, et quasiment triviale... En effet, on remarque facilement qu'un naturel n est somme de quatre carrés Si et Seulement Si $n = |q|^2, q \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$. On a alors clairement :

$$(n = |q_1|^2, m = |q_2|^2, q_1, q_2 \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]) \implies (nm = |q_1|^2 |q_2|^2 = |q_1 q_2|^2, q_1 q_2 \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}])$$

Il nous suffira donc de démontrer le théorème pour les nombres premiers. De plus, le cas $p = 2$ étant trivial¹¹⁵, on pourra se focaliser sur le cas des nombres premiers impairs...

112. selon lequel tout nombre premier congru à 1 modulo 4 peut s'écrire comme somme de deux carrés, et que plus généralement, un nombre naturel est somme de deux carrés si et seulement si les nombres premiers congrus à 3 modulo 4 apparaissant dans sa décomposition en facteurs premiers sont d'exposant pair

113. la réponse est affirmative et connue sous le nom de "Théorème de Hilbert-Waring"

114. i.e. : dans d'autres anneaux que \mathbb{Z}

115. $2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2 \dots$

Lemme 1.11. Soit p premier tel que¹¹⁶ $p = 2n + 1$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors,

$$\exists l, m \in \mathbb{Z} : 1 + l^2 + m^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

Autrement dit, $\exists q \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ tel que $p \nmid q$ (dans le sens où p ne divise aucune composante de q) mais $p \mid |q|^2$

Démonstration. Soient $x, y \in \{0, 1, \dots, n\} : x \neq y$, alors, on a $x^2 \not\equiv y^2 \pmod{p}$; en effet, en supposant le contraire, on aurait :

$$\begin{aligned} x^2 \equiv y^2 \pmod{p} &\iff x^2 - y^2 \equiv 0 \pmod{p} \\ &\iff (x - y)(x + y) \equiv 0 \pmod{p} \text{ ((par commutativité de } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\text{))} \\ &\iff x \equiv y \vee x + y \equiv 0 \pmod{p} \text{ (par intégrité de } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ (corps))} \end{aligned}$$

or, étant donné que¹¹⁷ $x \neq y$ et $0 < x + y < p$, on a clairement que $x \not\equiv y \pmod{p}$ et $x + y \not\equiv 0 \pmod{p}$, une contradiction. Cette non-congruence implique donc que, si on fait varier $l \in \mathbb{N}$ entre 0 et n , l'expression l^2 prendra précisément $n + 1$ valeurs incongrues modulo p ; le même argument tient lorsqu'il s'agit de faire varier m entre 0 et n : m^2 et donc¹¹⁸ $-1 - m^2$ prendra aussi $n + 1$ valeurs incongrues modulo p . Vu qu'il n'y a que $2n + 1$ valeurs possibles dans $\{0, 1, \dots, p = 2n + 1\}$ (vs $2 \cdot (n + 1) = 2n + 2$), on a, par le Principe des Tiroirs qu'il existe $l, m \in \{0, 1, \dots, n\}$ tels que :

$$l^2 \equiv -1 - m^2 \pmod{p}$$

i.e. :

$$1 + l^2 + m^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

Ce qui en termes de quaternions implique :

$$(q := 1 + l\mathbf{i} + m\mathbf{j}) \implies (p \nmid q \wedge p \mid |q|^2)$$

□

il en découle que :

Lemme 1.12. Soient p un nombre premier impair, et $q := 1 + l\mathbf{i} + m\mathbf{j} \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}] : p \mid |q|^2$ (comme dans le Lemme précédent). Alors, on a la chaîne d'inclusions strictes suivante :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p \subsetneq \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p + \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q \subsetneq \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$$

116. NB : ce lemme fonctionne aussi dans le cas où $p = 2$, et est d'ailleurs trivial [e.g. : $1 + 0^2 + 1^2 = 2$...]

117. voir hypothèses

118. injectivité de $x \mapsto -1 - x$

Démonstration. Commençons par montrer la première inclusion : supposer le contraire reviendrait à dire que $q \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p$ et donc $2q \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]p$, d'où $p \mid 2q$ et donc ¹¹⁹ $p \mid 2$: une contradiction. Il reste à prouver la deuxième inclusion : pour cela, il suffira de montrer que :

$$1 \notin \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p + \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q$$

supposons le contraire, alors :

$$\exists a, b \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] : 1 = ap + bq$$

et donc $bq = 1 - ap$; en prenant le carré de la norme de chaque côté, on obtient :

$$bq\overline{(bq)} = (1 - ap)\overline{(1 - ap)} = (1 - ap)(1 - \bar{a}p)$$

et donc

$$|b|^2|q|^2 = 1 - 2\text{Re}(a)p + |a|^2p^2$$

et étant donné que $p \mid |q|^2$, et que $2\text{Re}(a)$ et $|a|^2$ sont des nombres entiers, on se retrouve avec :

$$0 \equiv 1 \pmod{p}$$

comme souhaité : une contradiction. \square

Avant de pouvoir démontrer le théorème, nous aurons besoin d'un tout dernier Lemme : celui-ci nous donnera un moyen de "passer des Quaternions de Hurwitz aux Quaternions de Lipschitz" (et ainsi ne garder que des composantes entières)

Lemme 1.13. Soit $s \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \setminus \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$, on peut trouver $u \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ de la forme ¹²⁰ $\frac{\pm 1 \pm i \pm j \pm k}{2}$ tel que $us \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$

Démonstration. Soit $s := \frac{a+b\mathbf{i}+c\mathbf{j}+d\mathbf{k}}{2} \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \setminus \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$, on a (voir prop (1.24)) :

$$a \equiv b \equiv c \equiv d \equiv 1 \pmod{2}$$

vu que a, b, c, d sont donc tous impairs, on peut les réécrire de la forme :

$$a =: 4a' + \alpha, b =: 4b' + \beta, c =: 4c' + \gamma, d =: 4d' + \delta$$

avec $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \{1, -1\}$ et donc :

$$s = 2(a' + b'\mathbf{i} + c'\mathbf{j} + d'\mathbf{k}) + \frac{\alpha + \beta\mathbf{i} + \gamma\mathbf{j} + \delta\mathbf{k}}{2}$$

119. e.g. : regarder la première composante de q

120. donc en particulier unitaire

En prenant $u := \overline{\left(\frac{\alpha + \beta \mathbf{i} + \gamma \mathbf{j} + \delta \mathbf{k}}{2}\right)}$, on a bien que :

$$us = u(2(a' + b'\mathbf{i} + c'\mathbf{j} + d'\mathbf{k}) + \bar{u}) = 2u(a' + b'\mathbf{i} + c'\mathbf{j} + d'\mathbf{k}) + u\bar{u}$$

Or on sait que $u \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \implies 2u \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}] \ni (a' + b'\mathbf{i} + c'\mathbf{j} + d'\mathbf{k})$ et $u\bar{u} \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$ et donc on a bien que

$$us \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$$

□

Nous pouvons finalement montrer le *gros théorème* :

Théorème 1.2 (Quatre Carrés de Lagrange(-Euler)). *Tout nombre naturel peut s'écrire comme somme de quatre carrés parfaits*¹²¹ *i.e.* :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} : n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

Démonstration. Par les remarques faites précédemment, on sait qu'être une somme de quatre carrés parfaits équivaut à être le carré de la norme d'un Quaternion de Lipschitz ; que cette dernière propriété est conservée par produit, et qu'il suffit donc de la montrer pour les nombres premiers ; impairs, le cas $p = 2$ étant trivial.

Soit donc p premier impair, par le Lemme (1.11), on sait qu'il existe $q := 1 + l\mathbf{i} + m\mathbf{j}$, $l, m \in \mathbb{Z}$ tel que $p \mid |q|^2$. Le Corollaire (1.1.7) nous dit alors que :

$$\exists \alpha \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] : \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p + \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q = \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]\alpha$$

alors que le Lemme (1.12) nous garantit que :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p \subsetneq \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]\alpha \subsetneq \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$$

entraînant que¹²² $|\alpha| \neq 1$, ainsi que¹²³ $\exists s \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] : p = s\alpha, |s| \neq 1$ On a donc que p est réductible dans $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$, et que $p = |s|^2$: en effet, cette dernière égalité provient du fait que :

$$p = s\alpha \implies p^2 = |p|^2 = |s\alpha|^2 = |s|^2|\alpha|^2$$

avec $|s|^2, |\alpha|^2 \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ et donc¹²⁴ $|s|^2 = p = |\alpha|^2$ On a alors deux cas de figure envisageables :

121. les carrés parfaits incluent 0 [notation : $\mathbb{N} = \mathbb{N} \cup \{0\}$]

122. par la deuxième inclusion stricte

123. cette fois-ci par la première inclusion stricte

124. comme p premier

- soit on a $s \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$, i.e. c'est un Quaternion de Lipschitz, et on a donc ce qu'on voulait
- soit on a $s \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \setminus \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$, alors, le Lemme (1.13) nous garantit l'existence d'un $u \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ UNITAIRE tel que $us \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}]$; on a donc clairement $p = |s|^2 = 1 \cdot |s|^2 = |u|^2 |s|^2 = |us|^2$ i.e. on s'est ramené au cas précédent

On a donc bien montré que tout nombre premier est norme au carré d'un Quaternion de Lipschitz, et donc somme de Quatre Carrés, et par l'identité des Quatre Carrés de Euler (stabilité par produit), on a bien que la propriété s'applique à tout nombre naturel. \square

Eléments Irréductibles

Avant de clore cette petite section sur l'importance des Quaternions en Arithmétique, voici un dernier résultat permettant de décrire les éléments Irréductibles de $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$

Proposition 1.26. *Soit $q \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}] \setminus \{0\} : |q| \neq 1$, alors, q est Irréductible dans $\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ SI ET SEULEMENT SI¹²⁵ $|q|^2 = p$ pour un certain p premier.*

Démonstration. L'implication " \Leftarrow " est claire (on voit bien par contraposée que si q réductible, alors $q = ab : a, b \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$ et $|a| \neq 1 \neq |b|$ (car par def. d'irred. a, b ne sont pas inversibles, et ne sont donc pas unitaires) donc $|q|^2 = |a|^2 |b|^2 = mn \neq p$) Pour ce qui est de l'implication " \Rightarrow ", nous allons commencer par construire une chaîne d'inclusions strictes comme dans le Lemme (1.12), et sur base du même argument. Soit p un facteur premier de $|q|^2$ ($\neq 1$ par hypothèse \Rightarrow OK), alors, on a :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p \subsetneq \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p + \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q$$

car sinon, on aurait $q \in \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p$ i.e. $q = ap$, avec p réductible... de plus, on a :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p + \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q \subsetneq \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]$$

cette dernière inclusion se démontrant EXACTEMENT de la même manière que dans le Lemme (1.12). On a donc :

$$\mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]p + \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q = \mathbb{Z}[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]\alpha, |\alpha| \neq 1$$

125. Une remarque (très) naïve que je ne peux m'empêcher de faire, est que, ayant établi une correspondance directe entre irréductibles de Hurwitz, et premiers de \mathbb{Z} , il y aurait peut-être moyen d'exploiter la structure des quaternions de Hurwitz, plus complexe, mais beaucoup plus riche que celle des simples entiers relatifs, pour déduire des choses sur les nombres premiers (voire en générer (?), étant donné qu'on dispose de nouveaux outils [commutateurs, addition vectorielle etc...])

et donc $q = u\alpha$ et $|u| = 1$ (car q irréductible). d'où $Z[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]\alpha = Z[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q$, et donc $p \in Z[\mathbf{h}, \mathbf{i}, \mathbf{j}]q$. i.e. :

$$\begin{aligned} \exists s \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] : p &= sq, |s| \neq 1 \text{ (car } q \text{ irred., et } p \text{ red.)} \\ \implies p^2 = |p|^2 &= |s|^2|q|^2 \implies |s|^2 = p = |q|^2 \text{ (car } |s| \neq 1 \neq |q| \text{)} \end{aligned}$$

□

1.2.6 Ebauche de Géométrie Algébrique

Nous n'allons rien faire de bien sophistiqué ici ; rien qui puisse ressembler de près ou de loin à de la "vraie Géométrie Algébrique", si ce n'est le principe de base qui consiste à étudier des surfaces où autres formes correspondant à des zéros de polynômes... Nous avons déjà ¹²⁶ étudié les solutions de l'équation $X^2 = q$ et remarqué que, bien que dans la plupart des cas, on ait exactement deux solutions, il pouvait arriver (précisément lorsque $q \in \mathbb{R}^{<0}$) qu'on ait un ensemble de solutions formant une sphère ($\simeq \mathbb{S}^2$)...

L'équation d'une sphère centrée en O , de rayon R prend donc ici la forme :

$$X^2 + R^2 = 0$$

Ou encore, on peut dire que l'équation d'une sphère centrée en O , et passant par un point $v \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ s'écrit :

$$X^2 - v^2 = 0$$

On pourrait se demander s'il existe d'autres surfaces -par exemple- dont l'équation se simplifie lorsqu'on passe aux quaternions, ainsi que savoir s'il est possible de trouver une utilité particulière à la "représentation quaternionique" ¹²⁷...

Quelques remarques sur les équations polynomiales

On avait montré en début de chapitre que l'ensemble \mathbb{L} était stable par automorphisme ($\ell \in \mathbb{L} \implies \rho(\ell) \in \mathbb{L}$); de là on avait fait la remarque que cela provenait du fait que les éléments de \mathbb{L} étaient définis par l'équation $X^2 + 1 = 0$, et que le même argument fonctionnerait pour n'importe quel ensemble de racines de polynômes à coefficients RÉELS... (on aurait donc une stabilité par automorphismes, qui se traduirait géométriquement par une

^{126.} Proposition 1.14

^{127.} Il est évident que l'on passe d'une représentation par des polynômes à plusieurs variables, à des polynômes à une seule variable, mais au prix d'une perte de commutativité...

”symétrie sphérique” de la ”partie spatiale¹²⁸”). Nous allons ici généraliser cet argument : les remarques qui vont suivre sont triviales, mais je suis d’avis qu’elles valent quand même le coup d’être faites...

Remarque 1.2.1. Soit un ensemble¹²⁹ $V := p^{-1}(\{0\}) \subseteq \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$, avec $p \in \mathbb{H}[X]$, i.e. :

$$p(X) = a_{0;0} + a_{1;0}Xa_{1;1} + a_{2;0}Xa_{2;1}Xa_{2;2} + \dots + a_{d;0}Xa_{d;1}\dots Xa_{d;d}$$

On voudrait appliquer une rotation¹³⁰ ρ à l’ensemble V ; pour cela, remarquons que :

$$\begin{aligned} \rho(p(X)) &= \rho(a_{0;0} + a_{1;0}Xa_{1;1} + a_{2;0}Xa_{2;1}Xa_{2;2} + \dots + a_{d;0}Xa_{d;1}\dots Xa_{d;d}) \\ &= \rho(a_{0;0}) + \rho(a_{1;0}Xa_{1;1}) + \rho(a_{2;0}Xa_{2;1}Xa_{2;2}) + \dots + \rho(a_{d;0}Xa_{d;1}\dots Xa_{d;d}) \\ &= \rho(a_{0;0}) + \rho(a_{1;0})\rho(X)\rho(a_{1;1}) + \rho(a_{2;0})\rho(X)\rho(a_{2;1})\rho(X)\rho(a_{2;2}) + \dots \\ &\quad + \dots + \rho(a_{d;0})\rho(X)\rho(a_{d;1})\dots\rho(X)\rho(a_{d;d}) = \rho(0) = 0 \end{aligned}$$

En d’autres termes, si V est l’ensemble des racines du polynôme :

$$p(X) = a_{0;0} + a_{1;0}Xa_{1;1} + a_{2;0}Xa_{2;1}Xa_{2;2} + \dots + a_{d;0}Xa_{d;1}\dots Xa_{d;d}$$

son image par une rotation ρ , i.e. l’ensemble $\rho(V)$ correspond à l’ensemble des racines du polynôme :

$$\rho(a_{0;0}) + \rho(a_{1;0})X\rho(a_{1;1}) + \rho(a_{2;0})X\rho(a_{2;1})X\rho(a_{2;2}) + \dots + \rho(a_{d;0})X\rho(a_{d;1})\dots X\rho(a_{d;d})$$

\implies on ”applique simplement le morphisme aux coefficients” du polynôme annulateur... Aussi, on peut évidemment -de manière ”standard”- toujours représenter une translation dans l’espace de V par l’ensemble des zéros du polynôme :

$$p(X - r\ell); \ell \in \mathbb{L}, r \in \mathbb{R}^{\geq 0}$$

(translation d’une ”distance” r dans la ”direction” ℓ) ainsi qu’une homothétie de rapport $t \in \mathbb{R}^\times$ par l’ensemble des zéros du polynôme :

$$p(X/t)$$

Les remarques faites ci-dessus peuvent évidemment tout aussi bien s’appliquer à

– des systèmes d’équations polynomiales (\rightsquigarrow intersections d’ensembles)

128. / ”vectorielle” / ”imaginaire” (...)

129. on peut le voir comme un ”fermé de Zariski”

130. évidemment sous-entendu une ”rotation de R^3 ”, et donc un automorphisme de \mathbb{H}

- des produits de polynômes (\rightsquigarrow unions d'ensembles)
- des inequations (en effet, étant donné que les automorphismes de \mathbb{H} fixent les éléments de \mathbb{R} , on a $p(X) \geq t \implies \rho(p(X)) \geq t$, ou même plus généralement $p(X) \in S \subseteq \mathbb{R} \implies \rho(p(X)) \in S \subseteq \mathbb{R}$)
- d'autres¹³¹ fonctions que des polynômes (e.g. fonctions analytiques)
- (...)

Donnons une rapide illustration ("aléatoire") de ces quelques remarques :

Exemple 1.2.1. On sait bien que les equations $X^2 + 9 = 0$, et $X^2 + 16 = 0$ représentent respectivement des sphères de rayon 3 et 4. L'equation $X^2 \in [-16, -9]$ représente donc clairement une "boule creuse fermée" de "rayon 4 et épaisseur 1" ; On peut la translater, disons de "2" dans la direction \mathbf{i} :

$$(X - 2\mathbf{i})^2 \in [-16, -9]$$

Considérons maintenant -par exemple...- le plan orthogonal à \mathbf{j} (passant par l'origine) :

$$X\mathbf{j} + \mathbf{j}X = 0$$

on peut lui "donner une épaisseur" (dans ce cas-ci : une "épaisseur de 1" : tous les points entre le plan orthogonal à \mathbf{j} et passant par l'origine, et le plan orthogonal à \mathbf{j} passant par \mathbf{j}) :

$$X\mathbf{j} + \mathbf{j}X \in [-2; 0]$$

On peut maintenant décider de l'intersecter avec la figure précédente :

$$\begin{cases} (X - 2\mathbf{i})^2 \in [-16, -9] \\ X\mathbf{j} + \mathbf{j}X \in [-2; 0] \end{cases}$$

Après quoi on peut par exemple appliquer au tout une rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ autour de l'axe passant par l'Origine et $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ en appliquant $\rho : q \mapsto (\frac{1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}}{2})q(\frac{1-\mathbf{i}-\mathbf{j}-\mathbf{k}}{2})$

$$\begin{cases} (X - \rho(2\mathbf{i}))^2 \in [-16, -9] \\ X\rho(\mathbf{j}) + \rho(\mathbf{j})X \in [-2; 0] \end{cases}$$

et donc finalement :

$$\begin{cases} (X - 2\mathbf{j})^2 \in [-16, -9] \\ X\mathbf{k} + \mathbf{k}X \in [-2; 0] \end{cases}$$

131. du moins certaines autres...

et ainsi de suite (...), on peut donc très facilement, à partir des figures les plus simples, appliquer successivement certaines transformations élémentaires pour au final, obtenir quelque chose de plus sophistiqué... (en remarquant à quel point il est particulièrement aisé d'appliquer une rotation, sans presque changer la forme du polynôme annulateur...)

Notons que l'on peut aussi exploiter la quatrième dimension des Quaternions en la considérant comme un "temps" : on pourrait donc, au lieu de voir certaines formes comme des objets en $4D$, les voir comme des objets en $3D$ se déplaçant dans le temps, ce qui pourrait par exemple s'avérer potentiellement intéressant en Physique... Exemple (aléatoire) :

$$e^{iX} + 1 = 0$$

représente des cercles concentriques (centrés en O orthogonaux à \mathbf{i}) en expansion / contraction (grandissent ou rétrécissent lorsque "t"¹³² augmente (mouvement périodique))...

On pourrait aussi chercher à construire des formes plus complexes que des simples plans ou sphères, e.g. :

$$(R^2 - r^2 - X^2)^2 + R^2(X + \mathbf{k}X\mathbf{k})^2 = 0$$

représente¹³³ en $t = 0$ un Tore autour de l'axe $O\mathbf{k}$, de rayons R, r ... Nous n'allons cependant pas passer notre temps à construire de tels objets : comme mentionné plus haut, nous allons vraiment nous en tenir à des choses élémentaires¹³⁴ ... Nous allons cependant quand même montrer que "tout ce qui peut être fait en termes de géométrie algébrique dans \mathbb{R}^4 (en particulier toute forme construite à partir de zéros de polynômes) peut aussi être fait dans \mathbb{H} "...

Séparation des variables

Dans ce qui va suivre, nous désignerons les "polynômes quaternioniques" (tels que définis précédemment) par $\mathbb{H}[Q]$ (et non-plus $\mathbb{H}[X]$).

Notre but est d'établir un lien entre $\mathbb{R}[T, X, Y, Z]$ et $\mathbb{H}[Q]$. On a vu et revu que l'équation :

$$Q^2 + R^2 = 0$$

132. "t" représentant évidemment le temps : on considère ici des quaternions de la forme $q = t + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ tels que $e^{iq} + 1 = 0$

133. (((sauf erreur de calcul de ma part... ...)))

134. j'ai d'ailleurs vraiment l'impression de "passer à côté de quelque chose" en n'explorant pas le concept de "dérivée" et de "plan tangent" !..

avait pour solution une sphère de dimension 2 dans $\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^4$, et pourrait donc "remplacer" dans $\mathbb{R}[T, X, Y, Z]$ le système d'équations :

$$\begin{cases} T = 0 \\ X^2 + Y^2 + Z^2 = R^2 \end{cases}$$

Notre but est de voir si à *TOUT* polynôme de $\mathbb{R}[T, X, Y, Z]$, on peut associer un tel polynôme "équivalent" dans $\mathbb{H}[Q]$ (qui en particulier génèrerait le même fermé de Zariski etc...).

L'idée est de réussir à décomposer un quaternion $q = t + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ en t, x, y, z (i.e. : "séparer ses variables") en n'utilisant que certaines opérations algébriques (\rightsquigarrow polynômes)... En d'autres termes, on cherche à voir si ¹³⁵ :

$$\exists p_O, p_I, p_J, p_K \in \mathbb{H}[Q] \forall q \in \mathbb{H} : q = t + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}, p_O(q) = t, p_I(q) = x, p_J(q) = y, p_K(q) = z$$

On voit que de telles applications sont clairement linéaires (et peuvent être vues comme des projections) ; Nous allons donc étudier les applications linéaires dans \mathbb{H} et voir qu'elles peuvent toutes s'exprimer de manière purement algébrique...

Applications Linéaires

On a déjà bien étudié les Automorphismes, notamment les involutions $\rho_i : q \mapsto -\mathbf{i}q\mathbf{i}, \rho_j : q \mapsto -\mathbf{j}q\mathbf{j}, \rho_k : q \mapsto -\mathbf{k}q\mathbf{k}$ Nous allons ici être un peu moins restrictifs en élargissant notre champ d'étude aux applications \mathbb{R} -linéaires de \mathbb{H} dans \mathbb{H} (nous verrons donc \mathbb{H} comme un \mathbb{R} -espace vectoriel, isomorphe à \mathbb{R}^4), nous allons d'abord nous intéresser à quelques bijections...

Commençons par construire les trois bijections \mathbb{R} -linéaires suivantes :

$$L_{\mathbf{i},1} : q \mapsto \mathbf{i}q, L_{\mathbf{j},1} : q \mapsto \mathbf{j}q, L_{\mathbf{k},1} : q \mapsto \mathbf{k}q$$

Ces trois applications sont trivialement distinctes, et même \mathbb{R} -linéairement indépendantes (leur évaluation en $q = 1$ donne trois points \mathbb{R} -linéairement indépendants...)

Leur composition avec -respectivement- les automorphismes involutifs ρ_i, ρ_j, ρ_k génère trois nouvelles applications distinctes et linéairement indépendantes :

$$L_{1,\mathbf{i}} : q \mapsto q\mathbf{i}, L_{1,\mathbf{j}} : q \mapsto q\mathbf{j}, L_{1,\mathbf{k}} : q \mapsto q\mathbf{k}$$

Ainsi que six autres bijections \mathbb{R} -linéaires involutives :

$$L_{-\mathbf{k},\mathbf{i}} : q \mapsto -\mathbf{k}q\mathbf{i}, L_{\mathbf{j},\mathbf{i}} : q \mapsto \mathbf{j}q\mathbf{i}$$

135. j'aurais eu envie de dire " $\{t, x, y, z\} \subseteq \mathbb{H}[q]$ " mais je préfère éviter les "abus d'abus de notations"...

$$L_{\mathbf{k},\mathbf{j}} : q \mapsto \mathbf{k}q\mathbf{j}, L_{-\mathbf{i},\mathbf{j}} : q \mapsto -\mathbf{i}q\mathbf{j}$$

$$L_{-\mathbf{j},\mathbf{k}} : q \mapsto -\mathbf{j}q\mathbf{k}, L_{\mathbf{i},\mathbf{k}} : q \mapsto \mathbf{i}q\mathbf{k}$$

Au total (en incluant l'**Identité** et les trois automorphismes), on obtient **16** bijections linéaires ; et on peut facilement* s'apercevoir qu'elles sont \mathbb{R} -Linéairement indépendantes (*si ce n'est pas vraiment clair à ce stade, "ce n'est pas grave" vu qu'on va de toute façon montrer qu'elles génèrent toutes les applications linéaires de \mathbb{H} dans \mathbb{H} : espace de dimensions 16...)... Remarquons aussi qu'en incluant les éléments $-Id$ ainsi que les $-\rho_{(\dots)}$, $-L_{(\dots)}$, on obtient un groupe¹³⁶ -par composition- à 32 éléments...(la stabilité par composition est claire, et les inverses sont évidents, d'autant plus que la plupart de ces applications sont des involutions...)

On va donc maintenant explicitement séparer les composantes :

Notons que pour $q = t + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, on a :

$$\rho_{\mathbf{i}}(q) = -\mathbf{i}q\mathbf{i} = t + x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$$

$$\rho_{\mathbf{j}}(q) = -\mathbf{j}q\mathbf{j} = t - x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$$

$$\rho_{\mathbf{k}}(q) = -\mathbf{k}q\mathbf{k} = t - x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

d'où on déduit que :

$$t = \frac{1}{4}(q - \mathbf{i}q\mathbf{i} - \mathbf{j}q\mathbf{j} - \mathbf{k}q\mathbf{k}) = \frac{1}{4}(Id + \rho_{\mathbf{i}} + \rho_{\mathbf{j}} + \rho_{\mathbf{k}})(q)$$

$$x\mathbf{i} = \frac{1}{4}(q - \mathbf{i}q\mathbf{i} + \mathbf{j}q\mathbf{j} + \mathbf{k}q\mathbf{k}) = \frac{1}{4}(Id + \rho_{\mathbf{i}} - \rho_{\mathbf{j}} - \rho_{\mathbf{k}})(q)$$

$$y\mathbf{j} = \frac{1}{4}(q + \mathbf{i}q\mathbf{i} - \mathbf{j}q\mathbf{j} + \mathbf{k}q\mathbf{k}) = \frac{1}{4}(Id - \rho_{\mathbf{i}} + \rho_{\mathbf{j}} - \rho_{\mathbf{k}})(q)$$

$$z\mathbf{k} = \frac{1}{4}(q + \mathbf{i}q\mathbf{i} + \mathbf{j}q\mathbf{j} - \mathbf{k}q\mathbf{k}) = \frac{1}{4}(Id - \rho_{\mathbf{i}} - \rho_{\mathbf{j}} + \rho_{\mathbf{k}})(q)$$

Et en multipliant par $-\mathbf{i}$, $-\mathbf{j}$, $-\mathbf{k}$ (i.e. : en appliquant $-L_{1,\mathbf{i}}$, $-L_{1,\mathbf{j}}$, $-L_{1,\mathbf{k}}$...), on trouve :

$$(t = \frac{1}{4}(q - \mathbf{i}q\mathbf{i} - \mathbf{j}q\mathbf{j} - \mathbf{k}q\mathbf{k})) = \frac{1}{4}(Id + \rho_{\mathbf{i}} + \rho_{\mathbf{j}} + \rho_{\mathbf{k}})(q) =: p_O(q))$$

$$x = \frac{1}{4}(\mathbf{j}q\mathbf{k} - \mathbf{k}q\mathbf{j} - \mathbf{i}q - q\mathbf{i}) = \frac{1}{4}(L_{\mathbf{j},\mathbf{k}} - L_{\mathbf{k},\mathbf{j}} - L_{\mathbf{i},1} - L_{1,\mathbf{i}})(q) =: p_I(q)$$

136. j'aurais bien envie de le désigner, par un monstrueux abus de notation, par " $Q_8 \otimes_{\mathbb{R}} Q_8$ " désignant le produit tensoriel des éléments unitaires $\{\pm 1, \pm \mathbf{i}, \pm \mathbf{j}, \pm \mathbf{k}\}$ de \mathbb{H} mais ce serait "trop anticiper sur la suite"...

$$y = \frac{1}{4}(\mathbf{k}q\mathbf{i} - \mathbf{i}q\mathbf{k} - \mathbf{j}q - q\mathbf{j}) = \frac{1}{4}(L_{\mathbf{k},\mathbf{i}} - L_{\mathbf{i},\mathbf{k}} - L_{\mathbf{j},1} - L_{1,\mathbf{j}})(q) =: p_J(q)$$

$$z = \frac{1}{4}(\mathbf{i}q\mathbf{j} - \mathbf{j}q\mathbf{j} - \mathbf{k}q - q\mathbf{k}) = \frac{1}{4}(L_{\mathbf{i},\mathbf{j}} - L_{\mathbf{j},\mathbf{i}} - L_{\mathbf{k},1} - L_{1,\mathbf{k}})(q) =: p_K(q)$$

Maintenant qu'on a explicitement séparé les composantes, il est clair que l'on pourra facilement exprimer toute application linéaire de \mathbb{H} dans \mathbb{H} ; plus précisément, l'application :

$$\begin{aligned} t + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \mapsto & (m_{0,0}t + m_{0,1}x + m_0, 2y + m_{0,3}z) \\ & + (m_{1,0}t + m_{1,1}x + m_1, 2y + m_{1,3}z)\mathbf{i} \\ & + (m_{2,0}t + m_{2,1}x + m_2, 2y + m_{2,3}z)\mathbf{j} \\ & + (m_{3,0}t + m_{3,1}x + m_3, 2y + m_{3,3}z)\mathbf{k} \end{aligned}$$

sera donnée par :

$$\begin{aligned} q \mapsto & (m_{0,0}p_O(q) + m_{0,1}p_I(q) + m_0, 2p_J(q) + m_{0,3}p_K(q)) \\ & + (m_{1,0}p_O(q) + m_{1,1}p_I(q) + m_1, 2p_J(q) + m_{1,3}p_K(q))\mathbf{i} \\ & + (m_{2,0}p_O(q) + m_{2,1}p_I(q) + m_2, 2p_J(q) + m_{2,3}p_K(q))\mathbf{j} \\ & + (m_{3,0}p_O(q) + m_{3,1}p_I(q) + m_3, 2p_J(q) + m_{3,3}p_K(q))\mathbf{k} \end{aligned}$$

or, les applications p_O, p_I, p_J, p_K sont des combilis des 16 applications précédemment définies ; il est clair -par définition- que $p(q).\mathbf{i} = L_{1,\mathbf{i}}(p(q))$ etc, et que comme les seize bijections linéaires¹³⁷ $L_{(\dots)}$ avec leurs opposés $-L_{(\dots)}$ forment clairement un groupe et sont donc en particulier stables par composition, on a bien que toute application linéaire de \mathbb{H} dans \mathbb{H} peut s'écrire comme combili de ces fonctions... De plus comme elles sont au nombre de 16 (comme la dimension de l'espaces de toutes les applications linéaires sur \mathbb{H}), elles forment une famille libre, on a donc :

Proposition 1.27. *Soit $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$ l'ensemble des applications \mathbb{R} -linéaires de \mathbb{H} dans \mathbb{H} , alors, une base de $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$ est donnée par :*

$$\mathcal{B}_{\mathcal{L}} := \{L_{u,v} : q \mapsto uqv : u, v \in \{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}\}$$

Démonstration. On vien de le démontrer¹³⁸ (et "plus qu'explicitement"...)
□

Exemple 1.2.2. *La conjugaison $q \mapsto \bar{q}$ peut s'exprimer de la façon suivante :*

$$q \mapsto \frac{-1}{2}(q + \mathbf{i}q\mathbf{i} + \mathbf{j}q\mathbf{j} + \mathbf{k}q\mathbf{k})$$

137. pardonnez l'horrible abus de notation [j'inclus aussi évidemment les $\rho_{(\dots)}, Id\dots]$

138. bien qu'on n'ait pas choisi "EXACTEMENT LA même base" mais on a juste changé quelques signes...

Proposition 1.28. *Tous les polynômes à quatre variables à coefficients réels ($\mathbb{R}[T, X, Y, Z]$) peuvent s'exprimer en termes de polynômes quaternioniques ($\mathbb{H}[Q]$); plus explicitement, on a le monomorphisme (d'anneaux) suivant :*

$$\begin{aligned}\mathbb{R}[T, X, Y, Z] &\hookrightarrow \mathbb{H}[Q] \\ T &\mapsto \frac{1}{4}(Q - iQi - jQj - kQk) =: t(Q) \\ X &\mapsto \frac{1}{4}(jQk - kQj - iQ - Qi) =: x(Q) \\ Y &\mapsto \frac{1}{4}(kQi - iQk - jQ - Qj) =: y(Q) \\ Z &\mapsto \frac{1}{4}(iQj - jQj - kQ - Qk) =: z(Q)\end{aligned}$$

Démonstration. Ca découle directement de la définition de p_O, p_I, p_J, p_K (séparation des composantes) \square

Remarque 1.2.2. *aussi invraisemblable que cela puisse paraître intuitivement, on a bien-et heureusement!.- que les expressions $t(Q), x(Q), y(Q), z(Q)$ commutent avec i, j, k , et donc avec tout quaternion... Aussi, vu le monomorphisme d'anneaux susmentionné, on peut voir $\mathbb{H}[Q]$ comme une " $\mathbb{R}[T, X, Y, Z]$ -Algèbre " ¹³⁹*

Avant de clore cette section, nous allons illustrer le bon fonctionnement de cette méthode via un exemple (quasi-)trivial ¹⁴⁰...

Exemple 1.2.3. *Considérons l'ensemble des solutions ¹⁴¹ de l'équation ¹⁴² :*

$$Y = 4X^2$$

appliquons le monomorphisme pour obtenir des "polynomes quaternioniques" :

$$(kQi - iQk - jQ - Qj) = (jQk - kQj - iQ - Qi)^2$$

(parfois l'équation peut se simplifier, ...ici, ce n'est évidemment pas le cas...) On peut maintenant effectuer une rotation "de 90 degrés autour de $O\mathbf{k}$, sens levogyre (horaire)" en appliquant aux coefficients du "polynôme quaternionique" l'automorphisme :

$$\rho : \mathbf{j} \mapsto \mathbf{i}, \mathbf{i} \mapsto -\mathbf{j}, \mathbf{k} \mapsto \mathbf{k}$$

139. Ca me fait très bizarre à écrire, ... et j'ai moi-même du mal à m'en convaincre...

140. aussi de façon à ce que la vérification soit triviale

141. a priori dans \mathbb{R}^4 , mais on peut évidemment se restreindre à \mathbb{R}^2 en se plaçant en $T = 0 = Z$

142. ou encore : $4Y = 16X^4$

obtenant ainsi :

$$(-\mathbf{k}Q\mathbf{j} + \mathbf{j}Q\mathbf{k} - \mathbf{i}Q - Q\mathbf{i}) = (\mathbf{i}Q\mathbf{k} - \mathbf{k}Q\mathbf{i} + \mathbf{j}Q + Q\mathbf{j})^2$$

qui correspond bien à :

$$4X = 16(-Y)^2$$

ou encore :

$$X = 4Y^2$$

si on avait voulu effectuer une rotation de disons "45 degrés au lieu de 90", on aurait appliqué aux coefficients l'automorphisme :

$$\rho' : \mathbf{j} \mapsto \frac{(\mathbf{i} + \mathbf{j})}{\sqrt{2}}, \mathbf{i} \mapsto \frac{(\mathbf{i} - \mathbf{j})}{\sqrt{2}}, \mathbf{k} \mapsto \mathbf{k}$$

pour obtenir :

$$\left(\mathbf{k}Q\frac{(\mathbf{i} - \mathbf{j})}{\sqrt{2}} - \frac{(\mathbf{i} - \mathbf{j})}{\sqrt{2}}Q\mathbf{k} - \frac{(\mathbf{i} + \mathbf{j})}{\sqrt{2}}Q - Q\frac{(\mathbf{i} + \mathbf{j})}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{(\mathbf{i} + \mathbf{j})}{\sqrt{2}}Q\mathbf{k} - \mathbf{k}Q\frac{(\mathbf{i} + \mathbf{j})}{\sqrt{2}} - \frac{(\mathbf{i} - \mathbf{j})}{\sqrt{2}}Q - Q\frac{(\mathbf{i} - \mathbf{j})}{\sqrt{2}}\right)^2$$

qui correspond bien à

$$4\left(\frac{Y + X}{\sqrt{2}}\right) = 16\left(\frac{Y - X}{\sqrt{2}}\right)^2$$

ou encore :

$$(X + Y) = 2\sqrt{2}(X - Y)^2$$

1.2.7 Produits tensoriels & Algèbres de Clifford (survol)

On va ici profiter de ce qui a été dit en section précédente sur les applications linéaires pour survoler¹⁴³ rapidement ce qu'il se passe lorsqu'on génère des \mathbb{R} -algèbres telles que $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ ou encore $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$.

Soit $\mathcal{G} := \{L_{a,b} : q \mapsto aqb, a, b \in \mathbb{H}\}$, on sait par les résultats de la section précédente que \mathcal{G} génère (car contient $\mathcal{B}_{\mathcal{L}}$) $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$ (applications \mathbb{R} -linéaires sur \mathbb{H}) en tant que \mathbb{R} -espace vectoriel.

Or il est clair qu'on a naturellement l'application \mathbb{R} -bilinéaire Surjective suivante :

143. J'avoue avoir dû "abrégé" cette section par manque de temps... Elle risque donc de ne pas être des plus détaillées (mais il s'agit de résultats assez "standard" ...)

$$\begin{aligned} \mathbb{H} \times \mathbb{H} &\rightarrow \mathcal{G} \\ (a, b) &\mapsto (L_{a,b} : q \mapsto aqb) \end{aligned}$$

En y appliquant la Propriété Universelle définissant le produit tensoriel, on génère l'application \mathbb{R} -linéaire :

$$\begin{aligned} \zeta : \mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} &\rightarrow \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H}) \\ \sum_{finies} a \otimes b &\mapsto \left(\sum_{finies} L_{a,b} : q \mapsto aqb \right) \end{aligned}$$

Evidemment surjective (tous les générateurs sont atteints), et donc bijective, car $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}) = 16 = \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H}))$: thm du Rang. Il s'agit donc d'un isomorphisme de \mathbb{R} -espaces vectoriels. En fait, ζ est même un isomorphisme de \mathbb{R} -algèbres, vu qu'il est clair qu'il y a compatibilité entre la multiplication naturellement définie¹⁴⁴ sur $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$:

$$(a \otimes b).(c \otimes d) := (ac \otimes db)$$

et la composition sur $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$, donnée par :

$$L_{a,b} \circ L_{c,d} = L_{ac,db} : q \mapsto acqdb$$

On a donc :

Proposition 1.29. $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \simeq \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ en tant que \mathbb{R} -Algèbre (où $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ désigne l'algèbre des matrices 4×4 réelles)

"Idée de preuve". On sait qu'on a les isomorphismes de \mathbb{R} -algèbres :

$$\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H}) \simeq \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4) \simeq \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$$

(où $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$ désigne l'ensemble des applications \mathbb{R} -linéaires de \mathbb{R}^4 dans \mathbb{R}^4); or par ce qui vient d'être dit plus haut, on a

$$\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \simeq \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$$

□

144. attention quand même à la non-commutativité de \mathbb{H} en tant que \mathbb{R} -algèbre

On peut aussi étudier l'algèbre $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$; on sait que

$$\mathbb{C} \simeq \mathbb{C}_\ell, \forall \ell \in \mathbb{L} \text{ (isomorphisme de corps)}$$

On peut donc choisir un $\ell \in \mathbb{L}$, et ainsi, se ramener à l'étude de $\mathbb{C}_\ell \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$. Parmi les applications de \mathbb{H} dans \mathbb{H} , \mathbb{R} -linéaires ($\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$), on peut distinguer celles qui sont \mathbb{C}_ℓ -linéaires à gauche, i.e. :

$$\{f \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H}) : \forall c \in \mathbb{C}_\ell, \forall q \in \mathbb{H}, f(cq) = cf(q)\}$$

il est clair que cet ensemble forme une sous- \mathbb{R} -algèbre¹⁴⁵ de $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$, que nous allons noter $\mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$. On sait qu'une application de la forme $q \mapsto cq$, $c \in \mathbb{C}_\ell$ sera toujours dans $\mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$, et donc par la proposition précédente (et en prenant le même morphisme (de \mathbb{R} -algèbres) (ζ) entre $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ et $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$), on a l'injectivité de :

$$\begin{aligned} \zeta \upharpoonright_{\mathbb{C}_\ell \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}} \quad \mathbb{C}_\ell \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} &\hookrightarrow \mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H}) \\ \sum_{\text{finies}} c \otimes b &\mapsto \left(\sum_{\text{finies}} L_{c,b} : q \mapsto cq \right) \end{aligned}$$

où $c \in \mathbb{C}_\ell$. On sait majorer par 8 la dimension sur \mathbb{R} de $\mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$: en effet, sans perte de généralité, on peut supposer $\ell := \mathbf{i}$: dans ce cas, il est clair que huit des générateurs¹⁴⁶ de $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$ n'appartiennent pas à $\mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$: il s'agit évidemment des générateurs de la forme

$$q \mapsto \mathbf{j}qv, q \mapsto \mathbf{k}qw : v, w \in \{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$$

Or étant donné que $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}_\ell \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}) = 8$, on déduit que $\mathbb{C}_\ell \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ et $\mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$ ont la même dimension, et que le morphisme injectif susmentionné est donc un isomorphisme.

On peut donc conclure que :

Proposition 1.30. $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \simeq \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ en tant qu'anneau.

"Idée de preuve". on sait que $\mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \simeq \mathcal{L}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2)$, i.e. l'ensemble des applications \mathbb{C} -linéaires sur \mathbb{C}^2 . Or on peut reprendre les résultats précédents en faisant encore la supposition -sans perte de généralité- que $\ell = \mathbf{i}$; on peut donc écrire tout élément q de \mathbb{H} de la forme (couple de nombres complexes) :

$$q = (x_1 + y_1\mathbf{i}) + (x_2 + y_2\mathbf{i})\mathbf{j}, x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$$

145. $Id(cq) = cId(q), f(cq) + g(cq) = cf(q) + cg(q) = c(f+g)(q), f(g(cq)) = f(cg(q)) = cf(g(q)) \dots$

146. on parle évidemment des générateurs et de la dimension en tant que \mathbb{R} -Espace Vectoriel

i.e. :

$$q = z_1 + z_2 \mathbf{j}, z_1, z_2 \in \mathbb{C}_i \simeq \mathbb{C}$$

On peut ainsi déduire que $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2)$ a "la même structure" que $\mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H})$ (en déduire qu'ils sont donc isomorphes en tant qu'anneaux). Finalement, on a :

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \simeq \mathbb{C}_\ell \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \simeq \mathcal{L}_{\mathbb{C}_\ell}(\mathbb{H}, \mathbb{H}) \simeq \mathcal{L}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2) \simeq \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$$

□

Remarque 1.2.3. *On a insisté sur l'isomorphisme d'anneaux, mais il s'agit aussi évidemment d'un isomorphisme de \mathbb{R} -algèbres ; et on peut naturellement munir $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ d'une structure de \mathbb{C} -algèbre...*

Remarque 1.2.4. *On sait que l'ensemble $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ forme un \mathbb{R} -espace vectoriel muni de la norme Euclidienne (et donc naturellement muni de la forme quadratique : $v \mapsto -|v|^2$), génère \mathbb{H} en tant que \mathbb{R} -Algèbre, et que*

$$\forall v \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}, v^2 = -|v|^2 = -|v|^2 \cdot 1_{\mathbb{H}}$$

De même, on peut s'intéresser, par exemple, à¹⁴⁷ $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$, et isoler les éléments¹⁴⁸ :

$$\hat{i} \otimes \mathbf{i}, \hat{i} \otimes \mathbf{j}, \hat{i} \otimes \mathbf{k}$$

Il est assez facile¹⁴⁹ de voir que ces trois éléments génèrent $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$ EN TANT QUE \mathbb{R} -Algèbre. On voit aussi que ces éléments anticommulent deux-à-deux, et que leur carré vaut 1. En définissant V comme étant le \mathbb{R} -espace vectoriel engendré par ces trois éléments, on peut facilement déduire, à l'aide des relations susmentionnées (anticommutation, et carré = 1) que :

$$\forall v \in V, v^2 = \|v\|^2 \cdot (1 \otimes 1) = \|v\|^2 \cdot 1_{\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}}$$

où " $\|v\|^2$ " est la forme quadratique -sur V - donnée par la somme des carrés des coefficients réels en $\hat{i} \otimes \mathbf{i}$, $\hat{i} \otimes \mathbf{j}$, et $\hat{i} \otimes \mathbf{k}$ ("Norme Euclidienne").

*Bien que je ne compte pas en parler plus en détails, il reste important de mentionner le fait que ce genre de relation peut être formalisé dans le contexte plus général des "**Algèbres de Clifford**" à partir desquelles on peut donc notamment reconstruire les Quaternions et autres produits tensoriels ($\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}, \mathbb{H} \otimes \mathbb{H} \dots$) (ainsi évidemment qu'une multitude d'algèbres d'une classe plus large...)*

147. on prend évidemment toujours le produit tensoriel sur \mathbb{R}

148. équivalents aux Matrices de Pauli

149. il suffit de calculer les produits et retrouver les 8 générateurs (en tant que \mathbb{R} -ev)

1.2.8 Transformations de Möbius

Il y aurait certainement énormément de choses à dire sur les Transformations de Möbius¹⁵⁰ "quaternioniques", notamment sur leurs propriétés Algébriques, Analytiques, ou encore Géométriques... Malheureusement, nous allons juste devoir nous contenter de quelques remarques sur un cas très particulier de ces transformations (le cas qui nous intéressera dans le Chapitre 2...)

Structure de Monoïde

Commençons par considérer des transformations de la forme :

$$\mathbf{m} : q \mapsto (aq + b)(cq + d)^{-1}, a, b, c, d \in \mathbb{H}$$

Remarquons que ces transformations sont stables par composition¹⁵¹ : en effet,

$$\begin{aligned} \mathbf{m} \circ \mathfrak{M} : q &\mapsto (a(Aq + B)(Cq + D)^{-1} + b)(c(Aq + B)(Cq + D)^{-1} + d)^{-1} \\ &= (a(Aq + B)(Cq + D)^{-1} + b)(Cq + D)(Cq + D)^{-1}(c(Aq + B)(Cq + D)^{-1} + d)^{-1} \\ &= ((a(Aq + B)(Cq + D)^{-1} + b)(Cq + D))(c(Aq + B)((Cq + D)^{-1} + d)(Cq + D))^{-1} \\ &= (a(Aq + B) + b(Cq + D))(c(Aq + B) + d(Cq + D))^{-1} \\ &= ((aA + bC)q + (aB + bD))((cA + dC)q + (cB + dD))^{-1} \end{aligned}$$

On a donc bien la stabilité par composition, de plus comme cette dernière est associative, et que l'ensemble de ces transformations contient l'identité¹⁵², on a bien une structure de Monoïde.

N.B. : On ne prétend pas avoir exhibé un *groupe* (en fait, telles que définies [sans aucune condition¹⁵³], ces transformations ne forment même pas un groupe dans \mathbb{C} ...). On pourrait chercher des conditions nécessaires pour trouver un inverse, et on tomberait notamment sur :

$$\begin{aligned} \mathbf{m} \circ \mathfrak{M} = Id_{\mathbb{H}} &\iff ((aA + bC)q + (aB + bD))((cA + dC)q + (cB + dD))^{-1} = q, \forall q \in \mathbb{H} \\ &\implies {}^{154}aB + bD = 0 \\ &\implies {}^{155}cA + dC = 0 \\ &\implies {}^{156}(aA + bC)q(cB + dD)^{-1} = q, \forall q \in \mathbb{H} \end{aligned}$$

150. il aurait peut-être mieux valu que j'utilise le terme "homographie" -plutôt que "Transformation de Möbius"- tout au long de ce qui va suivre...

151. nous allons composer l'application $\mathbf{m} : q \mapsto (aq + b)(cq + d)^{-1}$ avec $\mathfrak{M} : q \mapsto (Aq + B)(Cq + D)^{-1}$

152. (qui peut clairement s'écrire $q \mapsto (1.q + 0)(0.q + 1)^{-1}$)

153. style "déterminant non-nul"

En réécrivant la dernière implication de la manière suivante :

$$(aA + bC) = q(cB + dD)q^{-1}, \forall q \in \mathbb{H}$$

en d'autres termes, $(cB + dD)$ est invariant par automorphisme de \mathbb{H} , et donc $(cB + dD \in \mathbb{R})$. D'où :

$$aA + bC = cB + dD \in \mathbb{R}$$

Cette dernière condition nous montre que, contrairement au cas complexe, on ne pourra pas "systématiquement trouver un inverse en prenant simplement $A := d, B := -b, C := -c, D := a$ (...)" Ca ne veut a priori pas dire que cet inverse "n'existe pas", mais la non-commutativité des Quaternions génère de nouvelles difficultés... De la littérature existe^[3] au sujet des Transformations de Möbius quaternioniques ; définissant ces dernières rigoureusement, et donnant les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une transformation $q \mapsto (aq + b)(cq + d)^{-1}$ soit inversible¹⁵⁷... Nous n'irons pas jusque-là (nous ne nous servons en fait pas des transformations de Möbius dans toute leur généralité), mais allons nous contenter d'un cas très particulier : celui des transformations de la forme :

$$g_u : q \mapsto ((1 + u)q - (1 - u))((1 - u)q + (1 + u))^{-1}$$

Et de la composée de telles transformations...

Voyons donc ce qu'il se passe lorsque nous composons deux telles transformations, i.e. :

$$g_u : q \mapsto ((1 + u)q - (1 - u))((1 - u)q + (1 + u))^{-1}$$

avec

$$g_v : q \mapsto ((1 + v)q - (1 - v))((1 - v)q + (1 + v))^{-1}$$

En reprenant les résultats précédents, avec

$$\begin{aligned} a &:= (1 + u) & A &:= (1 + v) \\ b &:= -(1 - u) & B &:= -(1 - v) \\ c &:= (1 - u) & C &:= (1 - v) \\ d &:= (1 + u) & D &:= (1 + v) \end{aligned}$$

154. par évaluation en $q = 0$

155. car le dénominateur doit alors être indépendant de q

156. par les implications précédentes

157. du style $|a|^2|d|^2 + |b|^2|c|^2 - 2Re[a\bar{c}d\bar{b}] \neq 0$

on obtient :

$$\begin{aligned} aA + bC &= (1 + u)(1 + v) - (1 - u)(1 - v) \\ &= 1 + u + v + uv - 1 + u + v - uv \\ &= 2(u + v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} aB + bD &= -(1 + u)(1 - v) - (1 - u)(1 + v) \\ &= -1 + v - u + uv - 1 + u - v + uv \\ &= -2(1 - uv) \end{aligned}$$

(et vu que $a = d, b = -c; A = D, B = -C$)

$$cA + dC = -bD - aB = 2(1 - uv)$$

$$cB + dD = (-b)(-C) + aA = 2(u + v)$$

et donc¹⁵⁸ :

$$g_u \circ g_v : q \mapsto ((u + v)q - (1 - uv))((1 - uv)q + (u + v))^{-1}$$

Si maintenant on veut que g_v soit l'inverse de g_u , en appliquant les conditions précédemment trouvées, on obtient :

$$1 - uv = 0 \iff uv = 1 \iff v = u^{-1}$$

de plus,

$$(u + v) \in \mathbb{R}^\times$$

ce qui implique que :

- soit $u, v \in \mathbb{R}^\times$
- soit $u, v \in \ker \eta \setminus \mathbb{L}$ (unitaire "Non-luminique")

SOUS CES HYPOTHÈSES, on a bien que -avec $v := u^{-1}$ - g_v est l'inverse de g_u . On peut alors définir \mathbb{G} comme étant le groupe engendré par ces transformations. Dans le Chapitre 2, nous allons accorder une importance toute particulière aux quaternions unitaires, l'idée ici est donc de trouver des applications dont les images sont unitaires¹⁵⁹

Nous allons voir que les transformations g_u , d'indice unitaire ont la propriété de "préservé l'unitarité", càd :

$$|u| = 1 \implies (|q| = 1) \implies |g_u(q)| = 1$$

158. on s'est évidemment permis de "diviser tous les coefficients par deux"

159. en particulier, lorsqu'appliquées à des quaternions unitaires...

Nous allons d'abord naïvement partir d'une transformation g_u et chercher les conditions nécessaires et suffisantes (sur u ainsi que q) pour que $g_u(q)$ soit unitaire.

$$\begin{aligned}
& ((1+u)q - (1-u))((1-u)q + (1+u))^{-1} \in \ker \eta \\
& \iff |(1+u)q - (1-u)| = |(1-u)q + (1+u)| \\
& \iff |q + uq - 1 + u| = |q - uq + 1 + u| \\
& \iff |(u+q) - (1-uq)| = |(u+q) + (1-uq)|
\end{aligned}$$

or on sait que (cas général) :

$$\begin{aligned}
|X - Y| = |X + Y| & \iff |X - Y|^2 = |X + Y|^2 \\
& \iff (X - Y)\overline{(X - Y)} = (X + Y)\overline{(X + Y)} \\
& \iff X\bar{X} - X\bar{Y} - Y\bar{X} + Y\bar{Y} = X\bar{X} + X\bar{Y} + Y\bar{X} + Y\bar{Y} \\
& \iff X\bar{Y} + Y\bar{X} = 0
\end{aligned}$$

on cherche donc des conditions sur u, q pour que :

$$(u+q)\overline{(1-uq)} + (1-uq)\overline{(u+q)} = 0$$

i.e. :

$$\begin{aligned}
& (u+q)(1-\bar{q}\bar{u}) + (1-uq)(\bar{u}+\bar{q}) = 0 \\
& \iff u+q - u\bar{q}\bar{u} - q\bar{q}\bar{u} + \bar{u} + \bar{q} - uq\bar{u} - uq\bar{q} = 0 \\
& \iff (u+\bar{u}) + (q+\bar{q}) - u(q+\bar{q})\bar{u} - q\bar{q}(u+\bar{u}) = 0 \\
& \iff (u+\bar{u}) + (q+\bar{q}) - u\bar{u}(q+\bar{q}) - q\bar{q}(u+\bar{u}) = 0 \\
& \iff (u+\bar{u})(1-q\bar{q}) + (q+\bar{q})(1-u\bar{u}) = 0
\end{aligned}$$

Il est raisonnable de vouloir que $|g_u(1)| = 1$, et donc :

$$(u+\bar{u})(1-1) + (1+1)(1-u\bar{u}) = 0$$

i.e. :

$$1 - u\bar{u} = 0$$

càd^{160 161} :

$$|u| = 1$$

160. ou encore avec ma traditionnelle notation (qui n'est pas la meilleure...) : " $u \in \ker \eta$ "...

161. on aurait aussi pu directement le déduire en remarquant que $g_u(1) = u...$

or on sait que pour que g_u soit inversible, il faut que¹⁶² $u \notin \mathbb{L}$, donc :

$$u \in \ker \eta \setminus \mathbb{L}$$

Avec cette hypothèse, cherchons maintenant les $q \in \mathbb{H}$ tels que $|g_u(q)| = 1$:

$$(u + \bar{u})(1 - q\bar{q}) + (q + \bar{q})(1 - 1) = 0 \iff 1 - q\bar{q} = 0 \iff q\bar{q} = 1 \iff |q| = 1$$

On a donc finalement :

$$\forall u \in \ker \eta \setminus \mathbb{L}, q \in \mathbb{H}, (|q| = 1 \implies |g_u(q)| = 1)$$

et donc il en est de même pour les fonctions composées : $g_u \circ g_v \circ \dots \circ g_w$: on sait ainsi générer un groupe de "Transformations de Möbius" particulières qui préservent l'unitarité des éléments.

Notons que l'ensemble dans lequel on "pioche les éléments" : $\ker \eta \setminus \mathbb{L}$ est composé de deux parties connexes :

$$\ker \eta = \mathbb{V} \sqcup \mathbb{L} \sqcup \mathbb{V}^-$$

(donc $\ker \eta \setminus \mathbb{L} = \mathbb{V} \sqcup \mathbb{V}^-$) avec :

$$\mathbb{V} := \{q \in \mathbb{H} : q\bar{q} = 1 \wedge q + \bar{q} > 0\}$$

$$\mathbb{V}^- := \{q \in \mathbb{H} : q\bar{q} = 1 \wedge q + \bar{q} < 0\}$$

On peut définir le sous-groupe de \mathbb{G} engendré par les éléments $g_v, v \in \mathbb{V}$, et l'appeler : " $\mathbb{G}_{\mathbb{V}}$ ". On verra par la suite que :

$$\forall g \in \mathbb{G}_{\mathbb{V}}, (v \in \mathbb{V} \implies g(v) \in \mathbb{V})$$

Quelques remarques supplémentaires

Remarquons¹⁶³ que la composée de deux transformations de type g_u , et donc par la même occasion, tous les éléments de \mathbb{G} , peuvent être vus comme la combinaison d'une autre transformation élémentaire g_u avec une certaine rotation ρ .

Plus précisément :

162. i.e. : $u + \bar{u} \neq 0$

163. vous l'aurez deviné : il s'agit encore d'une série d'ajouts improvisés de dernière minute...(mais finalement, je pense avoir quand même été assez inspiré...)

Proposition 1.31. $\forall g_u, g_v (tq \ u + v \neq uv - 1), \exists \rho_\alpha, g_w : g_u \circ g_v = \rho_\alpha \circ g_w,$
avec :

$$\begin{aligned} g_u : q &\mapsto ((1+u)q - (1-u))((1-u)q + (1+u))^{-1} \\ g_v : q &\mapsto ((1+v)q - (1-v))((1-v)q + (1+v))^{-1} \\ g_w : q &\mapsto ((1+w)q - (1-w))((1-w)q + (1+w))^{-1} \\ \rho_\alpha : q &\mapsto \alpha q \alpha^{-1} \end{aligned}$$

Démonstration. Commençons par remarquer la forme que prend la composition d'une rotation ρ_α avec une transformation g_w :

$$q \mapsto \alpha((1+w)q - (1-w))((1-w)q + (1+w))^{-1} \alpha^{-1} = (\alpha(1+w)q - \alpha(1-w))(\alpha(1-w)q + \alpha(1+w))^{-1}$$

Vu cette remarque, ainsi que le fait que :

$$g_u \circ g_v : q \mapsto ((u+v)q - (1-uv))((1-uv)q + (u+v))^{-1}$$

il nous suffira de montrer que $\exists \alpha, w \in \mathbb{H}$:

$$u + v = \alpha(1 + w)$$

$$1 - uv = \alpha(1 - w)$$

Pour trouver α, w , il suffit d'additionner et de soustraire ces deux equations pour obtenir :

$$2\alpha = u + v + 1 - uv$$

$$2\alpha w = u + v - 1 + uv$$

et donc (par division à gauche par 2α)

$$w = (u + v + 1 - uv)^{-1}(u + v - 1 + uv)$$

Ayant construit nos éléments α et w , nous avons bien montré ce que nous voulions. \square

On pourrait donc vouloir étudier un groupe formé par "les g_u ET les rotations" ; incorporer les rotations avec ce genre de transformation pourrait sembler quelque peu artificiel si on n'a pas remarqué que les Rotations SONT clairement des transformations de Möbius... Ces remarques (ainsi que des résultats qui vont suivre en Chapitre 2) nous incitent à nous pencher sur une nouvelle classe de transformations de Möbius, toujours très restrictive, mais tout de même plus large que celle que nous avons étudiée jusqu'à présent.

Définition 1.11. Nous nommerons $\widehat{\mathbb{G}}$ la classe des transformations de la forme : $\mathfrak{g}_{a,b} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}; a, b \in \mathbb{H}, (a, b) \neq (0, 0)$

Remarque 1.2.5.

– remarquons la similitude avec la représentation matricielle des nombres

$$\text{Complexes}^{164} : \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

– ces transformations contiennent les g_u : il suffit en effet de prendre $a := (1 + u), b := (1 - u)$

– ces transformations contiennent les rotations ρ_α : en effet, il suffit de prendre $a := \alpha, b := 0$

– ces transformations sont stables par multiplication : en effet¹⁶⁵ la composition de :

$$\mathfrak{g}_{a,b} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$$

avec

$$\mathfrak{g}_{A,B} : q \mapsto (Aq - B)(Bq + A)^{-1}$$

donne :

$$\mathfrak{g}_{a,b} \circ \mathfrak{g}_{A,B} = \mathfrak{g}_{(aA-bB), (aB+bA)} : q \mapsto ((aA-bB)q - (aB+bA))((aB+bA)q + (aA-bB))^{-1}$$

On va pouvoir se servir de ces remarques pour trouver des inverses aux éléments de $\widehat{\mathbb{G}}$.

Par précaution, avant de commencer à chercher des inverses aux éléments de $\widehat{\mathbb{G}}$, je vais faire une dernière remarque triviale :

Remarque 1.2.6. Soient $a, b \in \mathbb{H}$, est clair que les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\exists \ell_a \in \mathbb{L} : a = \ell_a b$
2. $\exists \ell'_a \in \mathbb{L} : a = b \ell'_a$
3. $\exists \ell_b \in \mathbb{L} : b = \ell_b a$
4. $\exists \ell'_b \in \mathbb{L} : b = a \ell'_b$

En effet, pour (1) \iff (3) et (2) \iff (4), il suffit de prendre respectivement :

$$\ell_b := \ell_a^{-1} = -\ell_a, \ell'_b := -\ell'_a$$

alors que (1) \iff (2), si $b = 0$, le problème est trivial, sinon, $b \neq 0$ et dans ce cas, il suffit de prendre :

$$\ell'_a := b^{-1} \ell_a b$$

De plus on a :

164. $\simeq \mathbb{C} \otimes \dots$ [Complexification (?)]

165. on le voit en appliquant la formule générale de composition précédemment trouvée : on remplace ici b par $-b$, c par b , et d par a (...)

Remarque 1.2.7. Les éléments de la forme :

$$q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$$

ne sont **pas** inversibles (dans $\widehat{\mathbb{G}}$) **lorsque** $\exists \ell \in \mathbb{L} : b = a\ell$. En effet, on peut déjà le voir lorsqu'on travaille sur les nombres **complexes** : la matrice $\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ est alors de déterminant nul, et donc la transformation

$$z \mapsto \frac{z - i}{zi + 1} = i$$

n'est pas inversible. Il n'en sera évidemment pas mieux dans \mathbb{H} : chercher un inverse de la forme :

$$q \mapsto (Aq - B)(Bq + A)^{-1}$$

à

$$q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}, b = a\ell$$

impliquerait que :

$$aB + bA = 0$$

et donc :

$$aB + a\ell A = 0$$

si $a = 0$, on aurait $b = a\ell = 0$ et donc on peut supposer $a \neq 0$, d'où :

$$B = -\ell A$$

mais on voudrait que $aA - bB \in \mathbb{R}^\times$ (donc en particulier non-nul!), or la condition ci-dessus implique :

$$aA - bB = aA - a\ell(-\ell A) = aA - aA = 0$$

Nous allons donc une nouvelle fois "raffiner" la classe de transformations sur laquelle nous allons travailler...

Définition 1.12. Nous noterons $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ l'ensemble des transformations de la forme :

$$q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1} : b \neq a\ell \quad \forall \ell \in \mathbb{L}$$

Nous allons voir que cet ensemble possède des propriétés plus "gentilles" que celles de $\widehat{\mathbb{G}}$:

Proposition 1.32. *Tout élément de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ possède un inverse à droite*¹⁶⁶

Démonstration. Soit $\mathbf{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$ de la forme : $q \mapsto (aq-b)(bq+a)^{-1} : b \neq a\ell \forall \ell \in \mathbb{L}$. Vu que par hypothèse, $b \neq a\ell \forall \ell \in \mathbb{L}$, on a -heureusement- forcément que l'un des deux (a ou b) est non-nul.

- Si $b \neq 0$, considérons la transformation : $\mathbf{g}^* : q \mapsto (Aq-B)(Bq+A)^{-1}$ avec :

$$A := b^{-1}ab; B := -b$$

on a alors que $aB + bA = -ab + bb^{-1}ab = ab - ab = 0$, ainsi que :

$$aA - bB = ab^{-1}ab + b^2 \neq 0$$

l'expression ci-dessus est bien non-nulle, car sinon on aurait :

$$\begin{aligned} ab^{-1}ab + b^2 = 0 &\iff ab^{-1}ab = -b^2 \\ &\iff ab^{-1}ab^{-1} = (ab^{-1})^2 = -1 \\ &\iff ab^{-1} \in \mathbb{L} \\ &\iff \exists \ell \in \mathbb{L} : a = \ell b \text{ FAUX par hypothèse} \end{aligned}$$

On a donc $\mathbf{g} \circ \mathbf{g}^* : q \mapsto \alpha q \alpha^{-1}$ avec $\alpha := aA - bB = ab^{-1}ab + b^2 \neq 0$ i.e. une Rotation.

- Si $b = 0$, alors, on a nécessairement que $a \neq 0$, on peut donc réappliquer le même raisonnement en choisissant $\mathbf{g}^* : q \mapsto (Aq-B)(Bq+A)^{-1}$ avec :

$$A := a; B := -a^{-1}ba$$

comme dans le cas précédent, on a : $aB + bA = a(-a^{-1}ba) + ba = -ba + ba = 0$, ainsi que :

$$aA - bB = a^2 + ba^{-1}ba \neq 0$$

le fait que cette expression soit non-nulle s'obtient par le même argument que précédemment :

$$\begin{aligned} a^2 + ba^{-1}ba = 0 &\iff ba^{-1}ba = -a^2 \\ &\iff ba^{-1}ba^{-1} = (ba^{-1})^2 = -1 \\ &\iff ba^{-1} \in \mathbb{L} \\ &\iff \exists \ell \in \mathbb{L} : b = \ell a \text{ FAUX par hypothèse} \end{aligned}$$

On obtient encore que $\mathbf{g} \circ \mathbf{g}^* : q \mapsto \beta q \beta^{-1}$ avec $\beta := aA - bB = a^2 + ba^{-1}ba \neq 0$ i.e. une Rotation.

166. pour le moment, on n'a pas précisé qu'il doit "se trouver dans $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ " [bien que ce sera le cas, et qu'il s'agira donc d'un inverse bilatère...]

Dans les deux cas, on a su trouver \mathfrak{g}^* telle que $\mathfrak{g} \circ \mathfrak{g}^* = \rho$ pour une certaine rotation ρ . Or les rotations étant évidemment toujours inversibles, on a :

$$\mathfrak{g} \circ \mathfrak{g}^* \circ \rho^{-1} = Id$$

Et donc $\mathfrak{g}^* \circ \rho^{-1}$ est un inverse à droite de \mathfrak{g} □

Notre but étant d'exhiber une structure de groupe, nous allons montrer que les inverses à droite d'éléments de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ sont toujours dans $\widehat{\mathbb{G}}^\times$: on pourra donc déduire qu'il s'agit d'inverses bilatères par le raisonnement élémentaire :

$$\forall \mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times, \exists \widehat{\mathfrak{g}} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times : \mathfrak{g}\widehat{\mathfrak{g}} = Id$$

$$\implies \left((\widehat{\mathfrak{g}} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times) \implies (\exists \widehat{\mathfrak{g}} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times : \widehat{\mathfrak{g}}\widehat{\mathfrak{g}} = Id) \implies (\mathfrak{g} = \mathfrak{g}\widehat{\mathfrak{g}}\widehat{\mathfrak{g}} = \widehat{\mathfrak{g}}) \implies (\mathfrak{g}\widehat{\mathfrak{g}} = Id = \widehat{\mathfrak{g}}\mathfrak{g}) \right)$$

Montrons donc que $\forall \mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$, l'inverse à droite $\widehat{\mathfrak{g}} := \mathfrak{g}^* \circ \rho$ appartient aussi à $\widehat{\mathbb{G}}^\times$. On sait qu'il appartient clairement à $\widehat{\mathbb{G}}$; il suffira donc de prouver la relation "b ≠ al" ... Il est clair que, comme toute rotation, $\rho \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$; l'idée serait de montrer que $\mathfrak{g}^* \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$, mais n'oublions pas que, bien que nous ayons montré la stabilité de $\widehat{\mathbb{G}}$ par composition, nous n'avons a priori pas montré celle de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$: on va donc utiliser un résultat intermédiaire :

Lemme 1.14. *Soit une rotation $\rho : q \mapsto cq c^{-1}$, soit $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$ (de la forme $q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$), alors,*

$$\mathfrak{g} \circ \rho \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$$

Démonstration. Il est clair que $\mathfrak{g} \circ \rho \in \widehat{\mathbb{G}}$, montrons la relation "B ≠ lA" :

$$\mathfrak{g} \circ \rho : q \mapsto (acqc^{-1} - b)(bcqc^{-1} + a)^{-1} = (acq - bc)(bcq + ac)^{-1}$$

Supposons $bc = lac$, on aurait clairement (vu que par hypothèse $c \neq 0$) :

$$b = la$$

Ce qui contredit l'hypothèse $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$ □

Lemme 1.15. *Soit $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$, soit \mathfrak{g}^* tel que défini dans 1.32 (NB : il y en a de "deux sortes" : nous allons traiter les deux cas¹⁶⁷), alors $\mathfrak{g}^* \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$*

Démonstration.

167. bien qu'ils se résolvent exactement de la même manière ; (mais au moins, comme ça, "on ne prend pas de risque")

– Cas 1 :

$$A := b^{-1}ab, B := -b$$

, alors

$$\begin{aligned} (\mathfrak{g}^* \notin \widehat{\mathbb{G}}^\times) &\iff (\exists \ell \in \mathbb{L} : A = \ell B) \\ &\iff (b^{-1}ab = \ell(-b)) \iff (a = -b\ell = b(-\ell)) \iff (\mathfrak{g} \notin \widehat{\mathbb{G}}^\times) \end{aligned}$$

– Cas 2 :

$$A := a, B := -a^{-1}ba$$

, alors,

$$\begin{aligned} (\mathfrak{g}^* \notin \widehat{\mathbb{G}}^\times) &\iff ((\exists \ell \in \mathbb{L} : \ell A = B)) \\ &\iff (\ell a = -a^{-1}ba) \iff (b = a(-\ell)) \iff (\mathfrak{g} \notin \widehat{\mathbb{G}}^\times) \end{aligned}$$

□

On a donc finalement :

Proposition 1.33. *Tout élément $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$ possède un inverse à droite **DANS** $\widehat{\mathbb{G}}^\times$. Il s'agit donc d'inverses bilatères.*

Démonstration. Tout élément possède un inverse à droite par Proposition (1.32), et le fait qu'il soit dans $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ est une conséquence directe des deux Lemmes précédents. Il s'agit donc clairement d'inverses bilatères (voir remarque faite juste après Prop (1.32)) □

En d'autres termes, on a :

Corollaire 1.2.1. $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ muni de la composition de fonctions forme un Groupe

Démonstration. Tout a déjà été démontré; il reste éventuellement juste à faire une petite remarque sur la stabilité par composition de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$: celle-ci est évidente du fait que $\widehat{\mathbb{G}}$ est un monoïde (donc en particulier stable par composition), et que les éléments de $\widehat{\mathbb{G}} \setminus \widehat{\mathbb{G}}^\times$ ne sont pas inversibles... (Or le produit de deux éléments inversibles est inversible, et doit donc se trouver dans $\widehat{\mathbb{G}}^\times$... Ceci revient à dire que "le plus petit groupe contenant $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ est l'ensemble $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ lui-même") □

Action sur \mathbb{L}

Remarquons l'action de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ sur \mathbb{L} :

Proposition 1.34. *Soient $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times, \ell \in \mathbb{L}$, alors $\mathfrak{g}(\ell) \in \mathbb{L}$*

Démonstration. Notons $\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$; en appliquant cette fonction à $\ell \in \mathbb{L}$, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathfrak{g}(\ell) &= (a\ell - b)(b\ell + a)^{-1} \\ &= (a + b\ell)\ell(a + b\ell)^{-1} \\ &= \rho(\ell), \rho \in \text{Aut } \mathbb{H}\end{aligned}$$

Or on a clairement $\rho(\ell) \in \mathbb{L}$ (par Lemme (1.1)) □

L'ensemble des "quaternions Luminiques" \mathbb{L} est donc stable sous l'action des éléments de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$...

Sous-groupe

Nous allons ici exhiber des sous-groupes de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ en classant les applications $\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$ par le rapport entre b et a ; notons que ce dernier est donné par $\mathfrak{g}(0) = -b/a$.

Définition 1.13. *Nous appellerons $\widehat{\mathcal{L}}$ le **sous-ensemble**¹⁶⁸ de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ formé par les éléments (de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$) de la forme :*

$$\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1} \text{ TELS QUE } a = 0 \text{ OU } \mathfrak{g}(0) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

ou encore, en d'autres termes :

$$\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1} \text{ TELS QUE } b\bar{a} \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

Proposition 1.35. *$\widehat{\mathcal{L}}$ est stable par composition de ses éléments.*

Démonstration. On pourrait le démontrer en utilisant l'approche " $\mathfrak{g}_1 \circ \mathfrak{g}_2(0) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \Leftarrow \mathfrak{g}_1(h) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \forall h \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ "¹⁶⁹, mais étant donné que cette méthode impliquerait de traiter le cas " $a = 0$ " à part, nous allons nous contenter d'une démonstration plus "banale" : prenons :

$$\mathfrak{g}_1 : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$$

168. on sous-entend donc toujours que " $b \neq a\ell, \forall \ell \in \mathbb{L}$ "

169. c'était d'ailleurs comme ça que je l'avais montré à la base

$$\mathfrak{g}_2 : q \mapsto (Aq - B)(Bq + A)^{-1}$$

tels que $b\bar{a} \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3} \ni B\bar{A}$; montrons simplement que leur composée satisfait encore cette relation i.e. que :

$$(aB + bA)\overline{(aA - bB)} \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$$

développons simplement :

$$\begin{aligned} (aB + bA)\overline{(aA - bB)} &= (aB + bA)(\overline{A\bar{a}} - \overline{B\bar{b}}) \\ &= aB\overline{A\bar{a}} + bA\overline{A\bar{a}} - aB\overline{B\bar{b}} - bA\overline{B\bar{b}} \\ &= a(B\overline{A\bar{a}}) + (A\overline{A\bar{a}})b\bar{a} - (B\overline{B\bar{b}})a\bar{b} - b(A\overline{B\bar{b}})\bar{b} \\ &= a(B\overline{A\bar{a}})\bar{a} + (A\overline{A\bar{a}})b\bar{a} - (B\overline{B\bar{b}})\bar{b}\bar{a} - b(\overline{B\bar{a}})\bar{b} \end{aligned}$$

Les quatre termes étant obtenus à partir de $b\bar{a}, B\bar{A}$ en n'utilisant que des rotations, conjugaisons, et multiplications scalaires, ils sont clairement tous dans l'espace vectoriel $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, et il en est donc de même pour leur somme. \square

Et donc comme on pouvait s'en douter :

Proposition 1.36. $\widehat{\mathfrak{L}}$ muni de la composition de fonctions forme un Groupe (sous-groupe de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$)

Démonstration. On a $\widehat{\mathfrak{L}} \subseteq \widehat{\mathbb{G}}^\times$ par définition, il est clair que $\widehat{\mathfrak{L}}$ contient toutes les Rotations, et donc en particulier, l'identité (élément neutre); de plus, on vient de montrer la stabilité par composition. Il nous reste donc juste à prouver que l'inverse de tout élément de $\widehat{\mathfrak{L}}$ est encore dans $\widehat{\mathfrak{L}}$. Soit $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathfrak{L}}$, de la forme $q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$, alors on sait -par définition- que :

- $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$
- $a = 0$ OU $\mathfrak{g}(0) \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$

On va donc traiter deux cas :

- Si $a = 0$, alors, notre fonction prend la forme $\mathfrak{g} : a \mapsto -bq^{-1}b^{-1}$, et son inverse est donc clairement donné par $\mathfrak{g}^{-1} : q \mapsto -b^{-1}q^{-1}b$, qui satisfait la même condition, et est donc clairement dans $\widehat{\mathfrak{L}}$
- Sinon, on a $a \neq 0$ et donc $\mathfrak{g}(0) = -ba^{-1} \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, dans ce cas, notons que

$$\exists h \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3} : \mathfrak{g}(h) = 0$$

En effet, il suffit de prendre $h := a^{-1}b$; vu l'hypothèse ($\mathfrak{g}(0) = -ba^{-1} \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$), on a clairement que $h \in \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ (car $a^{-1}b = -a^{-1}(-ba^{-1})a$), et de plus, $\mathfrak{g}(h) = (aa^{-1}b - b)(ba^{-1}b + a) = 0$ (notons que le dénominateur

est bien non-nul du fait que $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$ par hypothèse¹⁷⁰) On a donc finalement que :

$$\mathfrak{g}^{-1}(0) = \mathfrak{g}^{-1}(\mathfrak{g}(h)) = h \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

□

(Sous-)sous-groupe connexe

Nous allons ici encore construire un sous-groupe¹⁷¹ à $\widehat{\mathfrak{L}}$.

Pour commencer, nous allons montrer la propriété (qui re-démontre¹⁷² grosso-modo la stabilité par composition de $\widehat{\mathfrak{L}}$) suivante :

Proposition 1.37. *Soit $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathfrak{L}} : \mathfrak{g}(0) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ avec $\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$, alors, $\forall \nu \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}, (b\nu + a \neq 0 \implies \mathfrak{g}(\nu) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3})$*

Démonstration. Soit \mathfrak{g} vérifiant les hypothèses susmentionnées, et $\nu \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ tel que $b\nu + a \neq 0$, alors, on a

$$\mathfrak{g}(\nu) = (a\nu - b)(b\nu + a)^{-1} = \frac{(a\nu - b)\overline{(b\nu + a)}}{|b\nu + a|^2}$$

et donc

$$\mathfrak{g}(\nu) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \iff (a\nu - b)\overline{(b\nu + a)} \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

En développant la ligne ci-dessus, on obtient :

$$\iff a\nu\bar{\nu}\bar{b} + a\nu\bar{a} - b\bar{\nu}\bar{b} - b\bar{a} \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

Par le même argument que dans la preuve de la stabilité de $\widehat{\mathfrak{L}}$, on voit facilement que tous les termes de cette somme sont obtenus à partir de ν et $\mathfrak{g}(0)(= -ba^{-1})$ par multiplications scalaires, rotations ou conjugaison, et sont donc bien dans $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$. □

Nous aurons besoin de définir quelques nouveaux ensembles :

Définition 1.14. *On appellera "Boule ouverte dans $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ " l'ensemble : $\mathcal{B} := \{\nu \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} : |\nu| < 1\} = \{\lambda\ell : \lambda \in [0, 1[, \ell \in \mathbb{L}\}$*

170. pour le dénominateur, on a : $ba^{-1}b + a = 0 \iff ba^{-1}b = -a \iff ba^{-1} = -ab^{-1} = -(ba^{-1})^{-1} \iff ba^{-1} \in \mathbb{L}$, Faux par hypothèse car $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$

171. qu'on pourrait voir comme "la partie connexe contenant l'élément neutre" (...)

172. peut être vue comme la base d'une démonstration alternative à celle que nous avons faite

Définition 1.15.

$$\mathfrak{L} := \{\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times : \mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B}\}$$

Remarque 1.2.8. *Il est clair que $\mathfrak{L} \subseteq \widehat{\mathfrak{L}}$, de plus, contrairement à $\widehat{\mathfrak{L}}$, le fait de définir \mathfrak{L} comme l'ensemble des transformations :*

$$\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1} : (-ba^{-1} =) \mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B}$$

implique immédiatement¹⁷³ que ces transformations font partie de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$ (on n'a pas besoin "d'imposer $\mathfrak{g} \in \widehat{\mathbb{G}}^\times$ " comme on l'avait fait pour $\widehat{\mathfrak{L}}$) De plus, on a évidemment que $a \neq 0$, et $|b| < |a|$ (vu que $\mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B} \implies 1 > |\mathfrak{g}(0)| = |-ba^{-1}|$) Enfin, il est clair que les éléments de la forme $\mathfrak{g}(0) = 0$ sont précisément les rotations ($\text{Aut } \mathbb{H}$) et forment donc un sous-groupe de \mathfrak{L} ...

Afin de mieux explorer la structure de \mathfrak{L} , nous allons encore démontrer une propriété du même style que 1.37...

Lemme 1.16. *Soit $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}$, soit $\beta \in \mathcal{B}$, alors :*

$$\mathfrak{g}(\beta) \in \mathcal{B}$$

Démonstration. Soient $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}, \beta \in \mathcal{B}$; étant donné que $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}$, en écrivant $\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$ on a par la remarque précédente que :

$$|b| < |a|$$

De plus, vu que $\beta \in \mathcal{B}$, et donc en particulier, $|\beta| < 1$, on a clairement que le dénominateur (de l'expression pour $\mathfrak{g}(\beta)$) est non-nul :

$$b\beta + a \neq 0$$

Ceci ajouté au fait que $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L} \subseteq \widehat{\mathfrak{L}}$ nous permet d'appliquer la proposition (1.37), i.e. :

$$(\mathfrak{g} \in \mathfrak{L} \subseteq \widehat{\mathfrak{L}}, \beta \in \mathcal{B} \subseteq \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}, b\beta + a \neq 0) \implies (\mathfrak{g}(\beta) \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3})$$

Il ne reste donc qu'à prouver que $|\mathfrak{g}(\beta)| < 1$: pour ceci, notons que :

$$|\mathfrak{g}(\beta)| < 1 \iff |a\beta - b||b\beta + a|^{-1} < 1 \iff |a\beta - b|^2 < |b\beta + a|^2 \iff 0 < |b\beta + a|^2 - |a\beta - b|^2$$

173. car si on avait " $b = la$ ", on aurait $\mathfrak{g}(0) = -ba^{-1} = -l \notin \mathcal{B}$

Développons donc cette expressions :

$$\begin{aligned}
|b\beta + a|^2 - |a\beta - b|^2 &= (b\beta + a)\overline{(b\beta + a)} - (a\beta - b)\overline{(a\beta - b)} \\
&= (b\beta + a)(\bar{\beta}\bar{b} + \bar{a}) - (a\beta - b)(\bar{\beta}\bar{a} - \bar{b}) \\
&= b\beta\bar{\beta}\bar{b} + b\beta\bar{a} + a\bar{\beta}\bar{b} + a\bar{a} - a\beta\bar{\beta}\bar{a} + a\beta\bar{b} + b\bar{\beta}\bar{a} - b\bar{b} \\
&\text{(or notons que } \beta \in \mathcal{B} \subseteq \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \implies \bar{\beta} = -\beta \text{)} \\
&= b\bar{b}\beta\bar{\beta} + b\beta\bar{a} - a\beta\bar{b} + a\bar{a} - a\bar{a}\beta\bar{\beta} + a\beta\bar{b} - b\beta\bar{a} - b\bar{b} \\
&= b\bar{b}\beta\bar{\beta} + a\bar{a} - a\bar{a}\beta\bar{\beta} - b\bar{b} \\
&= a\bar{a}(1 - \beta\bar{\beta}) - b\bar{b}(1 - \beta\bar{\beta}) \\
&= \underbrace{(a\bar{a} - b\bar{b})}_{>0 \text{ car } |a|>|b|} \underbrace{(1 - \beta\bar{\beta})}_{>0 \text{ car } |\beta|<1} > 0
\end{aligned}$$

□

Ceci nous permet donc de conclure que :

Proposition 1.38. \mathcal{L} muni de la composition de fonctions forme un Groupe (sous-groupe de $\widehat{\mathcal{L}}$)

Démonstration. On sait déjà que \mathcal{L} est contenu dans $\widehat{\mathcal{L}}$, et que \mathcal{L} contient les rotations (éléments satisfaisant $\mathfrak{g}(0) = 0$) et donc en particulier l'identité (élément neutre), il reste à montrer la stabilité de \mathcal{L} par composition et par inverse :

- **Stabilité par composition** : elle est claire au vu du lemme précédent : soient $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2 \in \mathcal{L}$, on a que $\mathfrak{g}_1(0) \in \mathcal{B} \ni \mathfrak{g}_2(0) =: \beta$, et il nous suffit de montrer que $(\mathfrak{g}_1 \circ \mathfrak{g}_2)(0) \in \mathcal{B}$, or il est clair que :

$$(\mathfrak{g}_1 \circ \mathfrak{g}_2)(0) = \mathfrak{g}_1(\mathfrak{g}_2(0)) = \mathfrak{g}_1(\beta) \in \mathcal{B} \text{ (par Lemme (1.16))}$$

- Pour ce qui est de l'**inverse** de $\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$, il suffit d'utiliser le même raisonnement que pour $\widehat{\mathcal{L}}$, en posant $\beta := a^{-1}b = -a^{-1}(-ba^{-1})a \in \mathcal{B}$ et en remarquant que $\mathfrak{g}(\beta) = 0$. On a donc que :

$$\mathfrak{g}^{-1}(0) = \mathfrak{g}^{-1}(\mathfrak{g}(\beta)) = \beta \in \mathcal{B}$$

□

Générateurs de \mathcal{L}

Nous avons tantôt défini les ensembles :

$$\mathbb{V} := v \in \mathbb{H} : v\bar{v} = 1 \wedge v + \bar{v} > 0$$

ainsi que $\mathbb{G}_{\mathbb{V}}$ comme étant le groupe engendré par les éléments :

$$g_v : q \mapsto ((1+v)q - (1-v))((1-v)q + (1+v))^{-1} : v \in \mathbb{V}$$

Nous avons ensuite parlé d'étudier le groupe engendré par les éléments de $\mathbb{G}_{\mathbb{V}}$ avec les rotations autour de l'origine ($\text{Aut } \mathbb{H}$); nommons -pour le moment- ce groupe $\langle \mathbb{G}_{\mathbb{V}}, \text{Aut } \mathbb{H} \rangle$. Nous allons voir ici que que le groupe que ces éléments engendrent correspond précisément à \mathcal{L} .

Remarque 1.2.9. *Si vous avez l'impression qu'on est en train de construire "quelque chose qui ressemble à s'y méprendre au **Groupe de Lorentz**", il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence... (Au vu des remarques qui vont suivre, je n'aurais de toute façon pas pu "garder le suspense" très longtemps...)*

Avant de le prouver, nous allons encore montrer quelques petits résultats intermédiaires :

Lemme 1.17. *Soit $v \in \mathbb{V}$, alors v possède une **unique** racine carrée **dans** \mathbb{V} .*

Démonstration. Etant donné que $v \neq 0$ et que $v \notin \mathbb{R}^{<0}$, on a par Proposition (1.14) que l'équation $v^2 = q$ possède exactement deux solutions dans \mathbb{H} , qui diffèrent au signe près, notons-les $\pm s$. On sait que ces racines, s et $-s$ sont unitaires (car v unitaire), et que leur partie réelle n'est pas nulle (sinon on aurait $\pm s \in \mathbb{L}$, et donc $(\pm s)^2 = -1 \neq v$). On a donc que l'une des deux racines est de partie réelle strictement négative (et donc n'est pas dans \mathbb{V}), alors que l'autre racine est de partie réelle strictement positive et se trouve donc bien dans \mathbb{V} □

Définition 1.16. *Soit $v \in \mathbb{V}$, on appellera un "**boost**" une transformation du type :*

$$\mathfrak{b}_v : q \mapsto ((v^{\frac{1}{2}} + v^{-\frac{1}{2}})q + (v^{\frac{1}{2}} - v^{-\frac{1}{2}}))(- (v^{\frac{1}{2}} - v^{-\frac{1}{2}})q + (v^{\frac{1}{2}} + v^{-\frac{1}{2}}))^{-1}$$

Notons que $\mathfrak{b} \in \langle \mathbb{G}_{\mathbb{V}}, \text{Aut } \mathbb{H} \rangle$ car $\mathfrak{b} = \rho_{v^{-\frac{1}{2}}} \circ g_v$, avec :

$$\text{Aut } \mathbb{H} \ni \rho_{v^{-\frac{1}{2}}} : q \mapsto v^{-\frac{1}{2}} q v^{\frac{1}{2}}$$

$$\mathbb{G}_{\mathbb{V}} \ni g_v : q \mapsto ((1+v)q - (1-v))((1-v)q + (1+v))^{-1} = ((v+1)q + (v-1))(- (v-1)q + (v+1))^{-1}$$

Remarque 1.2.10. *Il est utile de remarquer qu'un "boost" peut s'écrire de plusieurs façons équivalentes :*

- ★ $\mathbf{b}_v : q \mapsto ((v^{\frac{1}{2}} + v^{-\frac{1}{2}})q + (v^{\frac{1}{2}} - v^{-\frac{1}{2}}))((v^{\frac{1}{2}} - v^{-\frac{1}{2}})q + (v^{\frac{1}{2}} + v^{-\frac{1}{2}}))^{-1}, v \in \mathbb{V}$
(définition)
- ★ $\mathbf{b}_v : q \mapsto v^{-\frac{1}{2}}((1+v)q - (1-v))((1-v)q + (1+v))^{-1}v^{\frac{1}{2}} = \rho_{v^{-\frac{1}{2}}} \circ g_v : v \in \mathbb{V}$
(mise en évidence de $v^{-\frac{1}{2}}$)
- ★ $\mathbf{b}_{e^{\ell\theta}} : q \mapsto (\cos(\frac{\theta}{2})q + \ell \sin(\frac{\theta}{2}))(-\sin(\frac{\theta}{2}) + \cos(\frac{\theta}{2}))$ avec $e^{\ell\theta} \in \mathbb{V}$
- ★ $\mathbf{b}_{e^{\ell\theta}} : q \mapsto (q + \ell \tan(\frac{\theta}{2}))(-\ell \tan(\frac{\theta}{2}) + 1)^{-1} : e^{\ell\theta} \in \mathbb{V}$ (en divisant le numérateur et le dénominateur par $\cos(\frac{\theta}{2})$)
- ★ $\mathbf{b}_v : q \mapsto (q - (\frac{1-v}{1+v}))((\frac{1-v}{1+v})q + 1)^{-1}, v \in \mathbb{V}$ (même raisonnement que pour la ligne précédente¹⁷⁴)
- ★ $\mathbf{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}, \beta \in \mathcal{B}$ (ici, on prend les lignes précédentes, et on pose $\beta = (\frac{1-v}{1+v}) = -\ell \tan(\frac{\theta}{2})$: on pourrait voir que $\beta \in \mathcal{B}$ en utilisant simplement la définition de \mathbb{V} , mais le plus pratique est de voir les choses géométriquement, avec $\beta = (-\ell) \tan(\frac{\theta}{2})$: comme $e^{\ell\theta} \in \mathbb{V}$, on a que $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et donc $\frac{\theta}{2} \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$, d'où $\tan(\frac{\theta}{2}) \in]-1; 1[$, et $(-\ell) \in \mathbb{L}$ donc $-\ell \tan(\frac{\theta}{2}) \in \mathcal{B}$)

ou encore (pour éviter les signes "–" en écrivant $\mathbf{b}(0) = -\beta$), on peut poser¹⁷⁵ $P := \mathbf{b}(0) = -\beta = (\frac{v-1}{v+1}) = \ell \tan(\frac{\theta}{2})$

$$\star \mathbf{b} : q \mapsto (q + P)(-Pq + 1)^{-1}, \beta \in \mathcal{B}$$

Notons aussi que :

$$\star \mathbf{b}(0) = \frac{v-1}{v+1} = -\beta = P$$

$$\star \mathbf{b}(1) = v = \frac{1+P}{1-P} (= \frac{P+1}{(-P)+1})$$

Une dernière petite propriété dont j'avoue ne pas (encore ?) voir l'utilité "concrètement", mais que je trouve assez jolie est donc qu'en définissant :

$$\mathfrak{g}_{1,-1} : q \mapsto (q + 1)(-q + 1)^{-1}$$

d'ordre 4 car :

$$\mathfrak{g}_{1,-1} \circ \mathfrak{g}_{1,-1} : q \mapsto -q^{-1} \text{ involution ((modulaire))}$$

et donc :

$$\mathfrak{g}_{1,-1}(\mathbf{b}(0)) = \mathbf{b}(1)$$

$$\mathfrak{g}_{1,-1}(\mathbf{b}(1)) = -(\mathbf{b}(0))^{-1}$$

$$\mathfrak{g}_{1,-1}(-(\mathbf{b}(0))^{-1}) = -(\mathbf{b}(1))^{-1}$$

174. diviser tout dans la première ligne (def) par $(v^{\frac{1}{2}} + v^{-\frac{1}{2}})$ ($\in \mathbb{R}^0$ car v unitaire et donc $v^{-1} = \bar{v}$: partie réelle de v (strictement positive car $v \in \mathbb{V} \dots$))

175. si j'ai choisi la notation "P", c'est parce que d'un point de vue Physique, on peut en fait voir cette quantité comme une sorte d' "impulsion" (et mathématiquement, on peut la voir comme une "projection stéréographique" [voir remarque plus bas])

$$g_{1;-1}(-(\mathbf{b}(1))^{-1}) = \mathbf{b}(0)$$

remarquons d'autre part que

$$\tan(\arctan(z) + \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan(\arctan(z)) + \tan(\frac{\pi}{4})}{1 - \tan(\arctan(z))\tan(\frac{\pi}{4})} = \frac{z + 1}{(-z) + 1}$$

On peut donc encore trouver une relation¹⁷⁶ entre $P = \mathbf{b}(0)$ et $v = \mathbf{b}(1)$:
Comme $P = \underline{(0)} \in (B)$, on a¹⁷⁷ :

$$\exists \ell \in \mathbb{L}, \exists r \in \mathbb{R} : P = \mathbf{b}(0) = \ell \tanh\left(\frac{r}{2}\right) = \tan\left(\ell \frac{r}{2}\right) =: \tan(\nu/2) : \nu \in \ell\mathbb{R}$$

et dans ce cas, on a :

$$\mathbf{b}(0) = \ell \tanh\left(\frac{r}{2}\right) = \tan\left(\frac{\nu}{2}\right); \mathbf{b}(1) = \tan\left(\frac{\nu}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \sec(\nu) + \tan(\nu) = \operatorname{sech}(r) + \ell \tanh(r)$$

de plus, remarquons que β et v sont liés par une involution :

$$\beta = \frac{1 - v}{1 + v}; v = \frac{1 - \beta}{1 + \beta}$$

et en termes de tangentes¹⁷⁸, avec les notations précédentes : $\beta = \tanh\left(-\frac{\nu}{2}\right)$

Remarque 1.2.11. Pour un boost, je risque de souvent privilégier la notation :

$$\mathbf{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}, \beta \in \mathcal{B}$$

avant de se lancer dans des preuves, notons encore que :

Remarque 1.2.12. Tout élément de $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$ est uniquement déterminé par deux paramètres :

- un Quaternion non-nul $a \in \mathbb{H}^\times$ (vérifiant une hypothèse supplémentaire mentionnée ci-dessous¹⁷⁹)
- un élément de la Boule ouverte : $\mathfrak{g}(0) = -ba^{-1} \in \mathcal{B}$

176. cette remarque semble avoir peu d'intérêt pour le moment, mais de telles relations vont apparaître en chapitre 2; je trouvais plutôt intéressant de montrer qu'il est possible de les retrouver naturellement dans un contexte purement mathématique; "sans faire de physique"...

177. le quotient $\frac{1}{2}$ trouvera une explication dans le Chapitre 2

178. et donc en termes d'arguments, l'involution devient $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$

179. doit appartenir à une certaine classe d'équivalence $\mathbb{H}^\times / \mathbb{R}^\times \simeq RP^3$

De plus, on remarque -pour ce qui est du premier paramètre- que les représentants a et λa seront équivalents s(i) $\lambda \in \mathbb{R}^\times$, et donc l'ensemble des classes d'équivalence pour a est isomorphe à $\mathbb{H}^\times/\mathbb{R}^\times \simeq \mathbb{R}P^3$. L'ensemble dans lequel on "pioche nos éléments" -i.e. : l'ensemble qui paramétrise \mathfrak{L} - est donc homéomorphe à :

$$\mathbb{R}P^3 \times \mathcal{B}$$

$\mathbb{R}P^3$ et \mathcal{B} étant tous deux de dimension 3 sur \mathbb{R} , on a -pour parler comme les physiciens- "6 degrés de liberté (réels)"

On va maintenant montrer que $\langle \mathbb{G}_V, \text{Aut } \mathbb{H} \rangle = \mathfrak{L}$

Proposition 1.39.

$$\langle \mathbb{G}_V, \text{Aut } \mathbb{H} \rangle = \mathfrak{L}$$

De plus, tout élément de \mathfrak{L} peut se décomposer en un boost et une rotation, ou encore, une rotation et un boost.

Démonstration. Commençons par remarquer que \mathfrak{L} contient évidemment les rotations -donc $\text{Aut } \mathbb{H}$ - ainsi que \mathbb{G}_V : pour ce qui est de \mathbb{G}_V , il suffit de remarquer que \mathfrak{L} contient clairement tous les boosts :

$$\mathfrak{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}, \beta \in \mathcal{B}$$

et qu'un élément de \mathbb{G}_V peut clairement se décomposer en un boost et une rotation (voir première définition du boost). Donc :

$$\mathfrak{L} \supseteq \text{Aut } \mathbb{H}, \mathfrak{L} \supseteq \mathbb{G}_V \implies \mathfrak{L} \supseteq \langle \mathbb{G}_V, \text{Aut } \mathbb{H} \rangle$$

Montrons donc l'autre inclusion. Etant donné que les boosts font partie de $\langle \mathbb{G}_V, \text{Aut } \mathbb{H} \rangle$ (voir def) ainsi que les rotations, on va simplement décomposer¹⁸⁰ comme tel un élément de \mathfrak{L} :

Soit donc $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}$ avec $\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$; $\mathfrak{g}(0) = -ba^{-1} \in \mathcal{B}$, on a :

$$\begin{aligned} \mathfrak{g}(q) &= (aq - b)(bq + a)^{-1} \\ &= a(q - a^{-1}b)(a^{-1}bq + 1)^{-1}a^{-1} \\ &=: \rho_a \circ \mathfrak{b}, \text{ avec } \beta(\mathfrak{b}) := -\mathfrak{b}(0) = a^{-1}b = -a^{-1}\mathfrak{g}(0)a \in \mathcal{B} \end{aligned}$$

On a donc montré ce qu'on voulait, mais remarquons qu'une telle décomposition est toujours possible "dans les deux sens" :

$$\begin{aligned} \mathfrak{g}(q) &= (aq - b)(bq + a)^{-1} \\ &= (aqa^{-1} - ba^{-1})aa^{-1}(ba^{-1}aqa^{-1} + aa^{-1})^{-1} \\ &= (aqa^{-1} - ba^{-1})(ba^{-1}(aqa^{-1}) + 1)^{-1} \\ &=: \mathfrak{b} \circ \rho_a, \text{ avec } \beta(\mathfrak{b}) := -\mathfrak{b}(0) = ba^{-1} = -\mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B} \end{aligned}$$

180. j'imagine que l'abus de notation $\beta(\mathfrak{b})$ ne nécessite pas vraiment d'explications...

□

Remarque 1.2.13. La condition imposée à une transformation $\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$ a toujours été jusqu'à présent que $\mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B}$. Notons que cette condition équivaut à $\mathfrak{g}(1) \in \mathbb{V}$ (ce qui d'un point de vue "Physique" n'a rien de surprenant [voir Chap.2]). On peut facilement s'en rendre compte pour les boosts, où on avait déjà implicitement¹⁸¹ démontré en fin de Remarque (1.2.10) qu'il existait une bijection entre \mathcal{B} et \mathbb{V} donnée par :

$$\mathfrak{g}_{1,-1} : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{V} : q \mapsto (q + 1)(-q + 1)^{-1}$$

et que $\mathfrak{b}(1) = \mathfrak{g}_{1,-1}(\mathfrak{b}(0))$, d'où on déduit que :

$$\mathfrak{b}(1) \in \mathbb{V} \iff \mathfrak{g}_{1,-1}(\mathfrak{b}(0)) \in \mathbb{V} \iff \mathfrak{b}(0) \in \mathcal{B} \text{ [Vrai par hypothèse]}$$

Pour ce qui est du cas général : $\mathfrak{g} \in \mathcal{L}$, il suffit de décomposer cette transformation en un boost et une rotation :

$$\mathfrak{g}(1) \in \mathbb{V} \iff \mathfrak{b} \circ \rho(1) \in \mathbb{V} \iff \mathfrak{b}(1) \in \mathbb{V} \iff \mathfrak{b}(0) \in \mathcal{B} \iff \mathfrak{b}(\rho(0)) \in \mathcal{B} \iff \mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B}$$

Remarque 1.2.14 (Projection stéréographique). Les remarques précédentes m'amènent à en faire une de plus... Nous avons plusieurs fois évoqué la fonction :

$$\mathfrak{g}_{1,-1} : q \mapsto (q + 1)(-q + 1)^{-1}$$

qui lie $\mathfrak{b}(1)$ à $\mathfrak{b}(0)$ (pour un boost \mathfrak{b}) par la relation :

$$\mathfrak{b}(1) = \mathfrak{g}_{1,-1}(\mathfrak{b}(0))$$

et qui donc par la même occasion, établit un homéomorphisme entre \mathbb{V} et \mathcal{B} .

Il s'avère qu'il s'agit¹⁸² en fait d'une "**projection**" **stéréographique** (en fait même d'une "généralisation en dimension supérieure" dans le sens où elle "projette" l'espace $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \simeq \mathbb{R}^3$ sur l'hypersphère $\ker \eta \simeq \mathbb{S}^3$) ! En effet, soit $Q \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ i.e. : $\overline{Q} = -Q$, montrons d'abord que $\mathfrak{g}_{1,-1}(Q)$ est unitaire (i.e. : que $\overline{\mathfrak{g}_{1,-1}(Q)} = (\mathfrak{g}_{1,-1}(Q))^{-1}$).

$$\begin{aligned} \overline{\mathfrak{g}_{1,-1}(Q)} &= \overline{(Q + 1)(-Q + 1)^{-1}} \\ &= \overline{(-Q + 1)^{-1}(Q + 1)} \\ &= (Q + 1)^{-1}(-Q + 1) \text{ (car } \overline{Q} = -Q) \\ &= (-Q + 1)(Q + 1)^{-1} \text{ (par commutativité de } \mathbb{C}_Q) \\ &= ((Q + 1)(-Q + 1)^{-1})^{-1} \\ &= (\mathfrak{g}_{1,-1}(Q))^{-1} \end{aligned}$$

181. je vais de toute façon finalement en reparler dans la remarque suivante...

182. et on pouvait déjà s'en apercevoir en remarque (1.2.10) avec l'écriture en termes de tangentes...

Soit maintenant $u := \mathfrak{g}_{1;-1}(Q)$, on va pouvoir en calculer la partie réelle et imaginaire (on va faire les deux calculs plus ou moins "simultanément") :

$$\begin{aligned} \frac{u \pm \bar{u}}{2} &= \frac{u \pm u^{-1}}{2} \quad (\text{car } u \text{ unitaire}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1+Q}{1-Q} \right) \pm \left(\frac{1-Q}{1+Q} \right) \right) \quad (\text{notons que tous les termes commutent, et la} \\ &\quad \text{"barre de fraction" a donc bien un sens}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(1+Q)^2 \pm (1-Q)^2}{1-Q^2} \right) \end{aligned}$$

et donc on obtient finalement :

$$\operatorname{Re}(u) := \frac{u + \bar{u}}{2} = \frac{1+Q^2}{1-Q^2}$$

et

$$\operatorname{Im}(u) := \frac{u - \bar{u}}{2} = \frac{2Q}{1-Q^2}$$

On peut déjà voir la ressemblance avec l'expression d'une Projection Stéréographique ; pour la rendre plus explicite, on peut considérer le cas particulier où :

$$Q := x\mathbf{i} + y\mathbf{j} : x, y \in \mathbb{R}$$

dans, ce cas, on a :

$$Q^2 = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j})^2 = -x^2 + xy\mathbf{ij} + xy\mathbf{ji} - y^2 = -x^2 - y^2$$

et on retrouve donc clairement :

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(u) &= \frac{1 - x^2 - y^2}{1 + x^2 + y^2} \\ \operatorname{Im}(u) &= \frac{2x\mathbf{i}}{1 + x^2 + y^2} + \frac{2y\mathbf{j}}{1 + x^2 + y^2} \end{aligned}$$

i.e. la forme canonique d'une "projection" stéréographique...

(N'est-ce pas "merveilleux" ?..) Notons qu'on pourrait utiliser ces relations pour construire des lois de composition¹⁸³ sur une sphère ou hypersphère ;

Encore une petite remarque sur les inverses des transformations élémentaires :

183. en faisant un essai pour munir une sphère d'une loi d'addition et de multiplication, je remarque que la loi d'addition ressemble très fortement (à un terme près) à la loi d'addition des vitesses relativistes que j'introduis au Chapitre 2...

Remarque 1.2.15. – Pour les **rotations**, on sait que l'inverse de

$$q \mapsto aqa^{-1}$$

est clairement donné par :

$$q \mapsto a^{-1}qa$$

Et que de plus, si a est unitaire (on peut "toujours faire cette hypothèse" vu que $\text{Aut } \mathbb{H} \simeq \mathbb{H}^\times / RO \simeq RP^3$), on a que l'inverse peut être noté :

$$q \mapsto \bar{a}qa$$

– Pour ce qui est des **boosts**, on a que l'inverse de :

$$q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}$$

est clairement donné par :

$$q \mapsto (q + \beta)(-\beta q + 1)^{-1}$$

et comme $\beta \in \mathcal{B} \subset \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$, et donc $\bar{\beta} = -\beta$, ceci équivaut à :

$$q \mapsto (q - \bar{\beta})(\bar{\beta}q + 1)^{-1}$$

ou encore (vu qu'un boost \mathbf{b} est entièrement déterminé par la valeur de son coefficient $\beta = -\mathbf{b}(0)$) :

$$\mathcal{B} \ni \mathbf{b}^{-1}(0) = -\mathbf{b}(0) = \overline{\mathbf{b}(0)}$$

cette remarque sur le conjugué tient aussi lorsque le boost est défini en termes de $v = \mathbf{b}(1)$ (on a alors $\mathbf{b}_v^{-1} = \mathbf{b}_{v^{-1}} = \mathbf{b}_{\bar{v}}$) et donc :

$$\mathbb{V} \ni \mathbf{b}^{-1}(1) = (\mathbf{b}(1))^{-1} = \overline{\mathbf{b}(1)}$$

Notons donc que la conjugaison (des coefficients) joue un rôle important pour déterminer les inverses des rotations et des boosts...

Involutions dans \mathcal{L}

Avant de clore cette section, faisons une remarque sur les involutions dans \mathcal{L} . On sait que parmi ces involutions, il y a évidemment les "demi-tours" :

$$q \mapsto -lql, \ell \in \mathbb{L}$$

Qui forment un ensemble homéomorphe au Plan Projectif Réel RP^2 , et génèrent $\text{Aut } \mathbb{H} \subset \mathfrak{L}$. Pour ce qui est des boosts, il est clair qu'un boost "non-trivial" ne sera jamais une involution (c'est évident d'un point de vue physique, mais mathématiquement, une preuve rapide que je trouve assez élégante consiste à remarquer qu'un boost \mathfrak{b} involutif (i.e. : $\mathfrak{b}^{-1} = \mathfrak{b}$) aurait comme propriété¹⁸⁴ que : $\mathfrak{b}(0) = \mathfrak{b}^{-1}(0) = -\mathfrak{b}(0) = 0$). On peut se demander s'il existe cependant d'autres transformations de \mathfrak{L} , "non-élémentaires" (dans le sens où on combine des boosts avec des rotations) qui sont des involutions.

la réponse est affirmative.

Proposition 1.40. *Soit $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}$ de la forme $q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$ avec a unitaire¹⁸⁵, alors, \mathfrak{g} est une involution non-triviale Si et Seulement Si¹⁸⁶ :*

$$a \in \mathbb{L}, b \in \mathcal{B} \cap a^\perp$$

(où $\mathcal{B} \cap a^\perp$ représente le "disque ouvert (à l'origine) orthogonal à Oa dans $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ ")

Démonstration. Soit $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1}$ avec a unitaire, et $\mathfrak{g} \circ \mathfrak{g} = Id$ i.e. : $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^{-1}$, alors, on a les relations :

$$aA - bB \in \mathbb{R}^\times$$

$$aB + bA = 0$$

avec $A = a, B = b$ car $\mathfrak{g}^{-1} = \mathfrak{g}$. c'est à dire :

$$a^2 - b^2 \in \mathbb{R}^\times$$

$$ab + ba = 0$$

La deuxième condition (anticommutation) entraîne nécessairement que a et b sont tous deux "imaginaires purs" (en fait, il se pourrait aussi que b soit nul, mais dans ce cas, la première condition implique que a est soit imaginaire pur (ce qui ne contredit pas l'assertion), soit réel pur (dans ce cas $\mathfrak{g} = Id$ or on cherche des involutions non-triviales)) : un tel argument avait -probablement- déjà été utilisé

184. voir remarque section précédente insistant sur le fait que $\mathfrak{b}^{-1}(0) = -\mathfrak{b}(0)$

185. On peut toujours faire cette supposition sans perte de généralité... ("sinon, on divise tous les coefficients par la norme de a ")

186. on pourrait aussi exprimer des conditions équivalentes, notamment en termes de $\mathfrak{g}(1)$ qui devrait appartenir à un certain sous-ensemble de \mathbb{V} (demi-sphère), mais c'est moins facile à visualiser [bien que ça ait une interprétation physique en termes de vitesses (correspond intuitivement au fait de ""faire demi-tour (autour d'un axe) et avancer"" ...)]

auparavant, mais (re)montrons-le afin d'être exempt du moindre doute¹⁸⁷ : on sait que

$$ab + ba = 0$$

et donc :

$$\bar{b}\bar{a} + \bar{a}\bar{b} = \bar{0} = 0$$

de plus, comme $a + \bar{a}$ et $b + \bar{b}$ sont réels, on a que :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \ni 2(a + \bar{a})(b + \bar{b}) &= (a + \bar{a})(b + \bar{b}) + (b + \bar{b})(a + \bar{a}) \\ &= ab + a\bar{b} + \bar{a}b + \bar{a}\bar{b} + ba + b\bar{a} + \bar{b}a + \bar{b}\bar{a} \\ &= \bar{a}\bar{b} + \bar{a}b + b\bar{a} + \bar{b}a \text{ (par les relations de commutation)} \end{aligned}$$

en multipliant l'équation à gauche par a et à droite par b , on obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \ni 2a(a + \bar{a})(b + \bar{b})b &= a\bar{a}bb + a\bar{a}bb + ab\bar{a}b + a\bar{b}ab \\ &= a^2b\bar{b} + a\bar{a}b^2 - b^2a\bar{a} - a^2b\bar{b} \\ &= 0 \end{aligned}$$

et donc par intégrité, l'un des quatre termes doit être nul, et en particulier, on est certain que a ou b est de partie réelle nulle. Enfin, on sait que "l'anticommutateur" d'un imaginaire pur -disons A - avec un autre quaternion, disons $t + B$, $t \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{R}$ donne :

$$A(t + B) + (t + B)A = 2tA + (AB + BA)$$

avec $AB + BA \in \delta_A \mathbb{H} = A^\perp$ et $2tA \in \mathbb{C}_A$. Ces deux éléments étant orthogonaux, ils doivent être nuls simultanément, et en particulier, on a $2tA = 0$ et donc, si $A \neq 0$ (sinon trivial), on a que $t = 0$... Ces remarques étant faites, on voit que pour satisfaire à la condition $ab + ba = 0$, on doit avoir -étant donné qu'on exclut la solution triviale $\mathfrak{g} = Id$ - que a et b sont imaginaires purs, et orthogonaux. Vu que a est unitaire, on a alors que $a \in \mathbb{L}$, et b de valeur absolue inférieure à a entraînant $b \in \mathcal{B}$. Comme $a \perp b$, on a clairement $b \in a^\perp$ et donc $b \in \mathcal{B} \cap a^\perp$. Ces hypothèses impliquent bien que $-ba^{-1} \in \mathcal{B}$ (par orthogonalité) confirmant que ces conditions sont suffisantes pour que $\mathfrak{g} \in \mathcal{L}$, et l'équation $a^2 - b^2 \in \mathbb{R}^\times$ est bien vérifiée, vu que a, b étant imaginaires purs, ils sont de carré réel (négatif) et que $|b| < |a|$ (d'où $a^2 - b^2 \neq 0$) \square

Exemple 1.2.4. On a déjà vu les involutions de la forme $q \mapsto -lql$, $l \in \mathbb{L}$, voici maintenant un exemple d'involution "composite"...

$$\mathfrak{g} : q \mapsto (\mathbf{i}q - 0.8\mathbf{j})(0.8\mathbf{j}q + \mathbf{i})^{-1}$$

187. on pourrait le montrer par calcul direct sur les produits scalaires et vectoriels, mais j'ai décidé d'utiliser une manière alternative (bien que relativement longue)

Est une involution de \mathcal{L} . On a bien -évidemment- que $\mathfrak{g} \in \mathcal{L}$ car $-0.8\mathfrak{j}(-\mathfrak{i}) = -0.8\mathfrak{k} \in \mathcal{B}$. de plus, on voit que $\forall q \in \mathbb{H}$,

$$\begin{aligned} \mathfrak{g}(\mathfrak{g}(q)) &= (\mathfrak{i}(\mathfrak{i}q - 0.8\mathfrak{j})(0.8\mathfrak{j}q + \mathfrak{i})^{-1} - 0.8\mathfrak{j})(0.8\mathfrak{j}(\mathfrak{i}q - 0.8\mathfrak{j})(0.8\mathfrak{j}q + \mathfrak{i})^{-1} + \mathfrak{i})^{-1} \\ &= (\mathfrak{i}(\mathfrak{i}q - 0.8\mathfrak{j}) - 0.8\mathfrak{j}(0.8\mathfrak{j}q + \mathfrak{i}))(0.8\mathfrak{j}(\mathfrak{i}q - 0.8\mathfrak{j}) + \mathfrak{i}(0.8\mathfrak{j}q + \mathfrak{i}))^{-1} \\ &= (-q - 0.8\mathfrak{k} + 0.64q + 0.8\mathfrak{k})(-0.8\mathfrak{k}q + 0.64 + 0.8\mathfrak{k}q - 1)^{-1} \\ &= (-0.36q)(-0.36)^{-1} \\ &= q \end{aligned}$$

\mathfrak{g} est donc bien une involution.

Dernière remarque ($\text{Aut } \widehat{\mathbb{C}}$)

Quelques petites remarques sur certains aspects que je n'aurai pas le temps d'explorer dans le cadre de ce projet :

On s'est jusqu'ici convaincu (bien qu'on n'ait pas prétendu le "démontrer explicitement") que $\mathcal{L} \simeq SO(3, 1)^+$, or il est connu que $SO(3, 1)^+ \simeq PGL_2(\mathbb{C}) \simeq \text{Aut } \widehat{\mathbb{C}}$ où $\text{Aut } \widehat{\mathbb{C}}$ représente l'ensemble des transformations de Möbius sur la sphère de Riemann. Je n'aurai pas le temps d'explorer ces liens¹⁸⁸, mais j'imagine qu'il peut être intéressant de se demander, par exemple¹⁸⁹, si l'action de \mathcal{L} sur la "sphère de lumière"¹⁹⁰ \mathbb{L} est la même¹⁹¹ que l'action du groupe de Möbius sur la sphère de Riemann (...). Ou encore, à quoi correspondrait par exemple l'équivalent du "Groupe Modulaire" dans \mathcal{L} (et si par exemple les Quaternions de Hurwitz y joueraient un rôle particulier (...))

1.2.9 Théorème de Frobenius

Nous allons clore la section sur les Propriétés Algébriques des Quaternions par un théorème très important, qui montre notamment à quel point ces derniers constituent un objet Mathématique absolument Unique... Ce théorème nous permettra aussi de définir les Quaternions d'une nouvelle manière...

\mathbb{R} -Algèbre de Division

On va étudier, en toute généralité, les Anneaux (a priori non-commutatifs), qui, comme \mathbb{H} , sont des R -Algèbres de Division, de Dimension Finie (en tant

188. à vrai dire, à la base, j'avais hésité à inclure une section sur les "projections stéréographiques sur \mathbb{L} "...

189. bien que les réponses soient certainement évidentes

190. appellation justifiée dans le Chapitre 2

191. on avait vu que \mathbb{L} était "stable" par transformations de \mathbb{L} dans le sens où ($\mathfrak{g} \in \mathcal{L}$) $\implies (\forall \ell \in \mathbb{L}, \mathfrak{g}(\ell) \in \mathbb{L})$

que \mathbb{R} -Espace Vectoriel).

Soit \mathbb{A} une telle \mathbb{R} -Algèbre (i.e. de Division, Dimension finie en tant que \mathbb{R} -ev), soit $\mathbf{1}$ son neutre multiplicatif, soit

$$R := \{r\mathbf{1} : r \in \mathbb{R}\}$$

on a clairement $R \simeq \mathbb{R}$, et dans la suite nous allons -comme nous l'avons fait pour les quaternions- identifier les éléments de R à ceux de \mathbb{R} ($R = \mathbb{R}$) [on se servira donc notamment de certaines propriétés de \mathbb{R} telles que la relation d'ordre etc... Lorsqu'on écrira " $\mathbb{A} \ni a < 0$ ", on sous-entendra $a \in R \simeq \mathbb{R}$]

\mathbb{A} étant en particulier un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie, disons d , on a que $\mathbb{A} \simeq \mathbb{R}^d$ en tant qu'espace vectoriel (rmk : il se peut que j'utilise parfois la notation \mathbb{R}^d au lieu de \mathbb{A} pour insister sur l'aspect " \mathbb{R} -ev"... ainsi que munir \mathbb{R}^d de la multiplication de \mathbb{A} , dans ce cas désignée par $\cdot_{\mathbb{A}}$), tout élément de \mathbb{A} définit clairement, par multiplication à gauche, un Endomorphisme d'espace vectoriel.

$$\begin{aligned} \mathbb{A} &\hookrightarrow \text{End}(\mathbb{R}^d) \simeq \mathcal{M}_d(\mathbb{R}) \\ a &\mapsto (x \mapsto a \cdot_{\mathbb{A}} x) \end{aligned}$$

Ce dernier¹⁹² pouvant évidemment être vu comme une matrice carrée $d \times d$ à coefficients dans \mathbb{R} , on pourra utiliser les notions élémentaires d'Algèbre Linéaire de *Trace*, *Déterminant*, *Polynôme Caractéristique*, *Polynôme Minimal* (...) Il arrivera que l'on identifie un élément a à l'endomorphisme qu'il induit, et ainsi, on notera par exemple $\det(a)$, $\text{tr}(a)$, etc... les objets naturellement associés à ce dernier...

Avant d'attaquer le théorème, posons une dernière notation, ainsi qu'un Lemme :

Notation : Soit $z \in \mathbb{C}$, on notera le polynôme quadratique suivant :

$$Q_z(X) := (X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - 2\text{Re}(z)X + |z|^2 \in \mathbb{R}[X]$$

N.B. : Il est clair que (Q_z réductible dans $\mathbb{R}[X]$) $\iff (z \in \mathbb{R})$

Lemme 1.18. Soit $V := \{v \in \mathbb{A} : v^2 \leq 0\}$ (sous-entendu $v^2 \in R \simeq \mathbb{R}$), alors, V forme un sous-espace vectoriel de \mathbb{A} de Codimension 1, et de plus,

$$\mathbb{A} = R \oplus V \text{ en tant que } \mathbb{R} - \text{ev}$$

(et donc en particulier, V génère \mathbb{A} en tant que \mathbb{R} -algèbre)

192. endomorphisme de \mathbb{R} -ev...

Démonstration. Soit $a \in \mathbb{A}$, et soit $p(X)$ son polynôme Caractéristique (NB : comme discuté précédemment, on se permettra d'**identifier a à son endomorphisme induit** ($x \mapsto a \cdot_{\mathbb{A}} x$)). Par le Théorème Fondamental de l'Algèbre, on peut écrire :

$$p(X) = (X - t_1) \dots (X - t_r) (X - z_1) (X - \bar{z}_1) \dots (X - z_s) (X - \bar{z}_s), t_i \in \mathbb{R}, z_j \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

que l'on peut réécrire en termes de $Q_z(X)$:

$$p(X) = (X - t_1) \dots (X - t_r) Q_{z_1}(X) \dots Q_{z_s}(X)$$

Notons que, étant donné que les $z_j \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, les polynômes $Q_{z_j}(X)$ sont tous irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$. Le Théorème de Cayley-Hamilton nous dit que $p(a) = 0$, et comme \mathbb{A} est une algèbre de Division (donc en particulier intègre), on a que :

- soit $a - t_i = 0$, pour un certain $i \in \{1, \dots, r\}$
- soit $Q_{z_j}(a) = 0$, pour un certain $j \in \{1, \dots, s\}$

Dans le premier cas, on a simplement que $a \in R$. Dans le second, on a que $Q_{z_j}(X)$ est le plus petit polynôme monique qui annule a i.e. par définition, son polynôme Minimal. Etant donné que le polynôme Caractéristique possède exactement les mêmes racines complexes que le Polynôme minimal (seule la multiplicité peut varier), on a nécessairement que :

$$p(X) = (Q_{z_j}(X))^k = (X^2 - 2\operatorname{Re}(z_j)X + |z_j|^2)^k \text{ pour un } k \in \mathbb{N}^{\geq 1}$$

Donc $p(X)$ est de degré $2k$, et vu qu'il est le Polynôme Caractéristique de a , on a que le coefficient en x^{2k-1} représente (au signe près) la "somme des valeurs propres de a (qu'on identifie toujours à l'endomorphisme correspondant)" et donc $-\operatorname{tr}(a)$. L'équation ci-dessus nous dit donc que :

$$\operatorname{tr}(a) = 0 \iff \operatorname{Re}(z) = 0$$

que l'on peut reformuler -via l'identité $p(a) = 0$ - de la manière suivante :

$$\operatorname{tr}(a) = 0 \iff (a^2 - 0 \cdot a + |z_j|^2)^k = 0 \iff a^2 = -|z_j|^2 < 0$$

((notons que lors des simplifications, nous utilisons régulièrement, et de manière implicite, l'intégrité de \mathbb{A} , conséquence du fait que tous les éléments soient inversibles par hypothèse)) En résumé, nous avons :

$$\forall a \in \mathbb{A} \setminus R, (\operatorname{tr}(a) = 0 \iff a^2 < 0)$$

$$\forall a \in R, (\operatorname{tr}(a) = 0 \iff a = 0 \iff a^2 = 0)$$

D'où on déduit que :

$$V = \{a \in \mathbb{A} : \text{tr}(a) = 0\}$$

C'est en particulier un sous-espace vectoriel de \mathbb{A} , et il est clairement de codimension 1, vu qu'il s'agit du noyau de l'application :

$$\text{tr} : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{R}$$

(forme linéaire non-triviale). De plus, par la remarque (triviale) précédente, on a :

$$V \cap R = \{0\}$$

d'où

$$\mathbb{A} = R \oplus V$$

□

Une fois ces remarques faites, nous pouvons conclure avec le Théorème de Frobenius :

Théorème 1.3 (Frobenius). *Soit \mathbb{A} une \mathbb{R} -Algèbre¹⁹³ de Division, de dimension finie en tant que \mathbb{R} -ev. Alors, \mathbb{A} est nécessairement isomorphe à l'une de ces trois algèbres :*

- \mathbb{R}
- \mathbb{C}
- \mathbb{H}

Démonstration. Soit \mathbb{A} une telle \mathbb{R} -algèbre de division de dimension finie (en tant que \mathbb{R} -ev). Soient R, V les sous-espaces vectoriels associés à \mathbb{A} tels que définis dans le Lemme précédent.

Si $V = \{0\}$, alors, comme $\mathbb{A} = R \oplus V$, on a clairement $\mathbb{A} = R \simeq \mathbb{R}$ i.e. ce qu'on voulait. On peut donc traiter le cas où $V \neq \{0\}$. Définissons l'application suivante :

$$\begin{aligned} B : V \times V &\longrightarrow R \simeq \mathbb{R} \\ (a, b) &\longmapsto -\frac{(ab + ba)}{2} \end{aligned}$$

en effet, remarquons qu'on a bien $B(a, b) \in R$ par définition de V associée au fait que :

$$ab + ba = (a + b)^2 - a^2 - b^2$$

De plus, étant donné que $a \in V \setminus \{0\} \implies a^2 < 0$, on a clairement $B(a, a) = -a^2 > 0$ (pour $a \neq 0$). On a donc clairement une Forme Bilinéaire Symétrique

193. toujours sous-entendu unitaire, associative

Définie positive, i.e. un produit scalaire sur V . Par le Lemme précédent, on a que V génère \mathbb{A} en tant que \mathbb{R} -Algèbre; soit donc W un sous-espace de V générateur de \mathbb{A} , et minimal pour cette propriété; soit n sa dimension et e_1, \dots, e_n une Base Orthonormale (w.r.t. B) de W . alors, on a les relations suivantes :

$$B(e_i, e_i) = 1 \implies e_i^2 = -1$$

$$(i \neq j), B(e_i, e_j) = 0 \implies e_i e_j = -e_j e_i$$

alors :

- Si $n = 1$, \mathbb{A} est engendrée en tant que \mathbb{R} -algèbre par e_1 , avec $e_1^2 = -1$, et est donc clairement isomorphe à \mathbb{C}
- Si $n = 2$, \mathbb{A} est engendrée en tant que \mathbb{R} -algèbre par e_1, e_2 avec les relations :

$$e_1^2 = -1 = e_2^2$$

$$e_1 e_2 = -e_2 e_1 \implies (e_1 e_2)^2 = (e_1 e_2)(e_1 e_2) = -e_1 e_2 e_2 e_1 = -1$$

Ce sont clairement les relations qui définissent les Quaternions, et donc $\mathbb{A} \simeq \mathbb{H}$

- enfin, si $n > 2$, \mathbb{A} ne peut pas être une Algèbre de Division : en effet, supposons le contraire, et définissons :

$$\mu := e_1 e_2 e_n$$

Alors, on a $\mu^2 = 1$ car :

$$\begin{aligned} \mu^2 &= e_1 e_2 e_n e_1 e_2 e_n \\ &= -e_2 e_1 e_n e_1 e_2 e_n \\ &= e_2 e_n (e_1 e_1) e_2 e_n \\ &= -e_2 e_n e_2 e_n \\ &= e_2 e_2 e_n e_n \\ &= 1 \end{aligned}$$

d'où $0 = \mu^2 - 1 = (\mu - 1)(\mu + 1) \implies \mu = \pm 1$ (par intégrité de \mathbb{A} [Algèbre de Division]) on a donc :

$$e_n = \pm e_2 e_1$$

Et donc e_1, \dots, e_{n-1} génèrent \mathbb{A} , ce qui contredit la minimalité de W . □

Définitions alternatives de \mathbb{H}

Le théorème que nous venons de voir nous permet de suggérer de nouvelles définitions des Quaternions, alternatives à celle vue en début de Chapitre.

Par exemple, on peut insister sur le fait que \mathbb{R} et \mathbb{C} sont commutatives, contrairement à \mathbb{H} et donc redéfinir les quaternions de la manière suivante :

Définition 1.17. *L'algèbre des Quaternions (\mathbb{H}) est -à isomorphisme près- l'Unique \mathbb{R} -Algèbre de Division de dimension finie Non-Commutative.*

Une autre alternative est de remarquer que $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$ et donc :

Définition 1.18. *L'algèbre des Quaternions (\mathbb{H}) est -à isomorphisme près- LA \mathbb{R} -Algèbre de division de dimension finie La Plus Générale¹⁹⁴.*

Ou encore, plus simplement jouer sur la dimension sur \mathbb{R} de \mathbb{H}

Définition 1.19. *L'algèbre des Quaternions (\mathbb{H}) est -à isomorphisme près- l'Unique \mathbb{R} -Algèbre de Division de dimension 4*

etc...

1.3 Quelques propriétés Analytiques (survol)

Nous allons ici survoler certaines propriétés analytiques élémentaires des Quaternions; nous n'allons pas beaucoup nous y attarder¹⁹⁵, d'autant plus que la plupart de ces propriétés proviennent directement de l'homéomorphisme avec \mathbb{R}^4 , et d'autres propriétés telles que la continuité des opérations sur \mathbb{H} sont assez "attendues". Le véritable résultat important est le Théorème de Frobenius-Pontryagin¹⁹⁶ qui permet encore une fois de redéfinir les Quaternions.

1.3.1 \mathbb{R} -espace de Banach et Corps (gauche) Topologique...

Comme déjà mentionné à de maintes reprises, $\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^4$ en tant que \mathbb{R} -espace vectoriel. i.e. ces deux espaces vectoriels sont isomorphes, et en particulier homéomorphes. \mathbb{H} va donc pouvoir "hériter" de toute une série de propriétés topologiques de \mathbb{R}^4

194. dans le sens où elle "contient toutes les autres"...

195. J'avoue encore avoir dû "abréger" cette section...

196. dont je me contenterai de ne donner qu'une "idée de preuve"...

Proposition 1.41. \mathbb{H} muni de $|\cdot|$ (telle que définie précédemment et utilisée jusqu'à maintenant [$|q|^2 = q\bar{q}$]) forme un \mathbb{R} -espace vectoriel normé. Cette norme induit sur \mathbb{H} la "topologie usuelle" ($\simeq \mathbb{R}^4$). Pour cette topologie, \mathbb{H} est donc **complet, connexe** (et même [strictement¹⁹⁷ ou encore uniformément] convexe), **localement compact**... Remarquons aussi que c'est en particulier un espace de Banach...

Notons de plus que les opérations :

$$\mathbb{H} \times \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : (q_1, q_2) \mapsto q_1 + q_2$$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : (r, q) \mapsto rq$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} : q \mapsto |q|$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} : q \mapsto |q|^2 = q\bar{q} = \bar{q}q$$

ainsi que l'involution :

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : q \mapsto \bar{q}$$

et les projections :

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} \mapsto q_\tau$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} \mapsto \mathbf{i}q_x$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R} : q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} \mapsto q_x$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} \mapsto \mathbf{j}q_y$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R} : q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} \mapsto q_y$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} : q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} \mapsto \mathbf{k}q_z$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R} : q = q_\tau + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k} \mapsto q_z$$

Sont toutes clairement continues...

Démonstration. Il a déjà été montré en (début de) section précédente que $\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^4$, et que $|\cdot|$ correspond à la norme Euclidienne. Les propriétés de complétude (et donc Banach), connexité et compacité locale, ainsi que la continuité de la Norme et des opérations d'Espace Vectoriel s'obtiennent donc "par héritage de \mathbb{R}^4 " ... (Notons quand même que la convexité stricte -et même uniforme- provient directement de la Norme Euclidienne [et non-pas de la topologie en elle-même]) Pour ce qui est de l'involution ($q \mapsto \bar{q}$) et des projections, notons que ce sont simplement des applications linéaires dans un \mathbb{R} -ev de dimension finie, et sont donc trivialement continues. \square

197. pour cette **norme**

Corollaire 1.3.1. *La multiplication sur \mathbb{H} ainsi que l'application qui à un quaternion associe son inverse sont continues : \mathbb{H} est donc un "Corps (Gauche) Topologique" (dans le sens où la topologie Usuelle est compatible avec les opérations $(+, -, \cdot, /)$)*

Argument de preuve. La multiplication sur \mathbb{H} peut être obtenue à partir des opérations élémentaires susmentionnées, toutes continues. Il en est de même pour " $q \mapsto q^{-1}$ " qui peut être vue comme $q \mapsto (\frac{1}{|q|^2}) \cdot \bar{q}$ i.e. : norme carrée, multiplication scalaire, et conjugaison (i.e. : se décompose en opérations continues w.r.t. Topologie Usuelle). \square

1.3.2 Frobenius-Pontryagin

On va ici parler d'un Théorème important : une variante Analytique du "Théorème de Frobenius". Je ne prendrai malheureusement pas le temps de le démontrer en détails...

Théorème 1.4 (Frobenius-Pontryagin). *Tout Anneau (topologique) à Division, connexe et localement compact est isomorphe à \mathbb{R} , \mathbb{C} ou \mathbb{H}*

Idée de preuve. Utiliser le fait qu'une Algèbre de Division est par définition non-triviale, et contient donc nécessairement 0 et 1. Combiner ce fait avec les hypothèses de connexité et compacité locale pour déduire que cet anneau doit contenir une copie de \mathbb{R} . Ceci nous permet alors de voir cet anneau comme une \mathbb{R} -algèbre de division, et en particulier, comme un \mathbb{R} -espace vectoriel. On peut alors déduire par la compacité locale, qu'on a affaire à un \mathbb{R} -ev de Dimension Finie... (Et à partir de là on peut se ramener au Théorème de Frobenius, démontré en section précédente) \square

1.3.3 Définitions alternatives

Ce résultat nous permet donc -par exemple- de redéfinir les Quaternions de la manière suivante :

Définition 1.20. *Les **Quaternions** constituent -à isomorphisme près- l'Anneau de Division Connexe et Localement Compact le plus général (dans le sens où tout anneau de division connexe, localement compact se plonge dans \mathbb{H})*

ou encore

Définition 1.21. *Les **Quaternions** constituent -à isomorphisme près- le SEUL anneau de Division Connexe, localement Compact, et non-commutatif*

1.4 Résumé et conclusion du Chapitre 1

On a vu que les Quaternions pouvaient être définis de plusieurs manières, notamment en termes de matrices, mais que leur structure était évidemment incomparablement plus riche que celle de ces dernières. En plus d'avoir mis en évidence certains de ses attributs élémentaires (\mathbb{R} -Algèbre Centrale-Simple, etc) on a caractérisé les automorphismes de \mathbb{H} d'un point de vue algébrique (action par conjugaison : $q \mapsto aqa^{-1}$) ainsi que géométrique (rotations de l'espace à 3 dimensions). On a vu qu'il était généralement assez simple de connecter l'aspect Algébrique avec l'intuition Géométrique, notamment à travers une approche qui consistait à voir \mathbb{H} comme un "Corps Différentiel" : approche, bien que naïve, permettant de mettre en évidence une certaine correspondance entre les concepts algébriques de Dérivée, Morphisme différentiel, corps des constantes (...) et géométriques d'orthogonalité, rotation, parallélisme (...) On a ensuite vu, certes très brièvement et de manière relativement peu détaillée ni des plus rigoureuses -mais vu quand même-, que les Quaternions sembleraient avoir un potentiel assez intéressant pour pouvoir constituer un cadre dans lequel on pourrait faire de la Trigonométrie Sphérique et / ou Géométrie Elliptique... On a notamment vu qu'on pouvait -par exemple- très joliment caractériser lorsque deux voire trois points sont alignés ou orthogonaux en termes de relations de commutation, et que ces dernières prenaient généralement une forme encore plus élégantes lorsqu'exprimées en termes d'Automorphismes, notamment à l'aide desquels des concepts tels que celui de "triangles Polaires" s'exprimaient aussi de manière assez naturelle... On a ensuite vu une multitude de lemmes nous permettant d'effectuer certains calculs plus simplement, et de manière plus intuitive, ainsi que survolé des aspects a priori moins en rapport avec la Géométrie ou la Physique, comme par exemple, dans un cadre plus "Arithmétique", le lien entre les Quaternions de Hurwitz et le théorème des Quatre Carrés... On a très légèrement exploré la piste de la "Géométrie Algébrique en 3 ou 4 dimensions avec les Quaternions" en montrant certains avantages potentiels -notamment en ce qui concerne les rotations- ainsi qu'en donnant une méthode "purement Algébrique" pour séparer les variables des Quaternions, signifiant donc -en quelque sorte- que "tout ce qui peut être fait avec des polynômes à 4 variables réelles peut aussi être fait avec des polynômes à une variable dans \mathbb{H} "... Cette "séparation des variables" nous a aussi permis de caractériser l'ensemble des applications linéaires sur \mathbb{H} et ainsi établir des liens avec des ensembles tels que $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$... On a ensuite étudié certaines "Transformations de Möbius" d'une forme très particulière, pour lesquelles on a exhibé des structures de Groupe ainsi que d'autres propriétés plus ou moins utiles -en faisant l'une ou l'autre remarque, par exemple sur certaines invo-

lutions, ou encore la simplicité déconcertante avec laquelle on peut retrouver (et de manière plus générale et élégante) les "projections stéréographiques" en travaillant dans \mathbb{H} avec de telles transformations-. On a aussi notamment sous-entendu qu'il devait exister un lien entre ces transformations et le Groupe de Lorentz... Enfin, on a terminé en montrant -via le Théorème de Frobenius- que, contrairement à certaines structures telles que les espaces vectoriels ou \mathbb{R} -algèbres quelconques, qui peuvent être généralisées de tas de manières différentes, les Quaternions étaient un objet Mathématique Unique, en plus de pouvoir être définis de manière très "naturelle", résultat encore renforcé par la variante Analytique selon laquelle \mathbb{H} constitue l'Anneau à Division, connexe, localement compact le plus général...

Finalement, bien que l'on n'ait fait que parcourir une infime partie - pour ne pas dire "insignifiante"- des propriétés que possèdent les Quaternions, on peut déjà se rendre compte qu'ils peuvent intervenir dans de nombreux domaines assez variés des Mathématiques (e.g. : Algèbre, Géométrie, Arithmétique), et ce, malgré leur structure a priori très particulière et restrictive. Cette structure permet généralement -"quel que soit le contexte"- de formuler les choses "de manière plus élégante".

On a jusqu'ici accordé une importance très grande aux Automorphismes de \mathbb{H} , et donc à la géométrie à trois dimensions en général... Je propose maintenant d'explorer un peu plus la "quatrième dimension" en abordant la Relativité. On a vu dans ce chapitre, plus d'outils qu'il n'en faut pour pouvoir attaquer le suivant, où j'aurais tendance à dire qu'on cherchera moins à "adapter les Quaternions à la Physique" qu'à "adapter la Physique aux Quaternions"...

Chapitre 2

Relativité

Dans le chapitre précédent, nous avons formellement défini les Quaternions, et les avons relativement bien explorés, aussi bien pour ce qui est de leurs principales propriétés Algébriques, que de l'intuition Géométrique. Nous avons aussi vu qu'ils pouvaient survenir de manière naturelle dans des branches des Mathématiques telles que l'Arithmétique -permettant de formuler certaines preuves de théorèmes utilisés en Théorie des Nombres de manière plus élégante et géométrique- (n'ayant a priori pas grand chose à voir avec la Physique, mais montrant que les Quaternions peuvent être vus comme réellement "naturels"...) Finalement, en plus de leur structure extrêmement riche, et des très forts liens avec la Géométrie à trois ou quatre dimensions, le Théorème de Frobenius, ainsi que sa variante analytique nous montrent à quel point les Quaternions forment un objet mathématique Unique. Toutes ces spécificités couplées à l'importance que jouent les espaces à "1+3" dimensions en Physique relativiste insistent à tenter de formuler cette dernière à l'aide Quaternions. C'est la piste que nous allons tenter d'explorer dans ce chapitre, ou du moins très partiellement. Nous allons en fait principalement nous contenter d'étudier la "composition des vitesses relativistes" et en proposer un modèle "quaternionique". Nous verrons que ce modèle (très partiel) fournit notamment des formules dont l'écriture est plus simple et naturelle que la traditionnelle "formule d'Einstein de composition des vitesses" sous sa forme générale, ainsi qu'une interprétation géométrique plus intuitive... Nous allons aussi brièvement évoquer l'énergie et l'impulsion, ainsi que proposer un "équivalent au Groupe de Lorentz", bien que ces derniers points n'aient pas encore été à 100% explorés.¹

1. notamment, "l'équivalent du Groupe de Lorentz" agira sur "l'équivalent des vitesses", mais je n'ai pas encore vraiment tenté d'introduire un équivalent au concept de "quadrivecteur" (si ce n'est une vague définition de " \mathbb{H}^+ "), ni de définir explicitement d'autres quantités physiques que la vitesse...

2.1 Rappels élémentaires

Avant d'introduire les quaternions, nous allons, afin de rendre la suite accessible à un éventuel lecteur n'étant pas -du tout- familier avec la Relativité Restreinte, effectuer un rapide rappel / survol des postulats de base et de quelques outils rudimentaires communément utilisés en relativité.² Nous allons cependant vraiment nous contenter du plus basique³...

2.1.1 Postulats de base et conséquences

La Relativité Restreinte se base sur les **postulats** suivants :

1. Les lois de la Physique ont la même forme dans tous les référentiels inertiels.
2. La vitesse de la Lumière (dans le vide) a la même valeur dans tous les référentiels inertiels.

Remarque 2.0.1. *La condition (2) est en fait parfois considérée comme "redondante"⁴, néanmoins, il est toujours bon de mettre l'emphasis sur le rôle important que joue la vitesse de la lumière en Relativité...*

Quelques conséquences

La principale conséquence de ces postulats est **l'abandon de la notion de "Temps Absolu"**, incompatible avec la Relativité Restreinte.

Il en résulte (entre-autres) que :

- "Rien ne peut aller plus vite que la lumière" : $\|\vec{v}\| \leq c$ (en particulier, pour tout objet de masse non-nulle, on aura l'inégalité stricte : $\|\vec{v}\| < c$)
- "L'addition des vitesses" ne peut plus être linéaire⁵.
- On assiste à un phénomène de "dilatation du temps" (pour faire simple, disons que "quelqu'un qui se déplace vieillit moins vite ; avec un facteur de dilatation du temps de $\sqrt{1 - (\frac{\|\vec{v}\|}{c})^2}$ par rapport à l'observateur au repos⁶)

2. bien que nous n'allons pas utiliser la plupart d'entre-eux

3. à la limite de la "vulgarisation"...

4. e.g. : il suffit de considérer que " $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ " est une "Loi de la Physique"...

5. l'assertion peut paraître un peu vague, mais on y reviendra par la suite

6. ici encore, l'assertion peut paraître vague voire carrément contradictoire / "paradoxe", mais on y reviendra par la suite...

- On parle aussi d'un phénomène de "contraction des longueurs"⁷, compensant⁸ d'une certaine manière la "Dilatation du Temps"...
- des évènements "simultanés" pour un observateur ne le sont pas nécessairement pour un autre (se trouvant dans un autre référentiel inertiel)...
- (...)

2.1.2 Rapide survol de quelques méthodes standard

Nous allons ici brièvement passer en revue quelques-uns des principaux outils communément utilisés en Relativité Restreinte, et traditionnellement considérés comme "fondamentaux", bien que nous n'allons par la suite utiliser AUCUN⁹ de ces outils... Nous allons ici davantage discuter de leurs avantages et inconvénients...

Changements de référentiels

Comme précédemment mentionné, en relativité, la perception des choses (ou plutôt¹⁰ la "réalité des choses") pour un observateur va dépendre du référentiel inertiel dans lequel il se trouve. La première chose que l'on fait donc normalement est de définir les "transformations de l'espace-temps" subies lors d'un changement¹¹ de référentiel inertiel.

Pour ce faire, on se base notamment sur l'invariance de la vitesse de la lumière; en particulier, pour un objet se déplaçant à cette vitesse, on aura :

$$c^2 \Delta t^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$

Dans TOUT référentiel inertiel (t, x, y, z) .

Cette égalité ci-dessus peut se réécrire (notons que je poserai $c := 1$ [simple choix des unités])

$$\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = 0$$

Où la quantité " $\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$ " peut être vue comme la forme quadratique (que l'on qualifiera parfois de "pseudo-norme") induite par le

7. je ne compte cependant pas beaucoup parler de cet aspect dans ce qui va suivre

8. dans le sens où la vitesse relative entre deux observateurs (dans des référentiels inertiels en mouvement relatif) "reste la même" selon le point de vue de l'un comme de l'autre

9. Mais nous allons évidemment définir des nouveaux outils qui se voudront -selon le contexte- plus ou moins équivalents

10. vu qu'il ne s'agit pas que d'une question de "perception"

11. dans le sens "changement de point de vue" : on passe du point de vue d'un observateur dans un référentiel R à celui d'un observateur dans un référentiel R'

pseudo-produit scalaire défini en fonction de la pseudo-métrie :

$$\eta := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

En formalisant tout ça, on en vient à trouver que les transformations qui décrivent le passage d'un référentiel inertiel à un autre peuvent être exprimées comme des matrices 4×4 , que l'on notera Λ , vérifiant la relation :

$$\eta = \Lambda^T \eta \Lambda$$

Ces transformations sont appelées "Transformations de Lorentz", et forment un Groupe (noté $SO(1,3)$). En fait, on se contentera en général de n'étudier qu'un sous-groupe de celui-ci, qu'on notera $SO(1,3)^+$ et qu'on qualifiera de "Groupe de Lorentz Restreint". Ce dernier est exclusivement généré par les rotations et les "boosts"¹² et peut être vu comme "la partie connexe contenant l'unité" de $SO(1,3)$. L'expression générale (en termes de matrices) d'un élément de $SO(1,3)^+$ est en fait assez compliquée, et on se contentera juste d'en donner des générateurs. Il est commun de paramétriser ces derniers à l'aide de fonctions trigonométriques et / ou hyperboliques (appliquées à des arguments réels); on a alors (générateurs de $SO(1,3)^+$) :

– Pour les rotations :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 \\ 0 & \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_2) & 0 & -\sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \sin(\theta_2) & 0 & \cos(\theta_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) \\ 0 & 0 & \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) \end{pmatrix}$$

– Pour les boosts :

$$\begin{pmatrix} \cosh(\beta_1) & \sinh(\beta_1) & 0 & 0 \\ \sinh(\beta_1) & \cosh(\beta_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cosh(\beta_2) & 0 & \sinh(\beta_2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sinh(\beta_2) & 0 & \cosh(\beta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cosh(\beta_3) & 0 & 0 & \sinh(\beta_3) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh(\beta_3) & 0 & 0 & \cosh(\beta_3) \end{pmatrix}$$

Tout ceci s'accompagne en général d'un formalisme basé sur des "indices hauts" et "indices bas" (représentant si une quantité est covariante ou contravariante vis-à-vis des transformations de Lorentz) ainsi que d'une convention de sommation sur les indices, portant le nom de "Convention d'Einstein" ;

12. notion associée au "changement de vitesse" (e.g. : passage d'un référentiel "au repos" à un référentiel "en mouvement")

je ne vais cependant pas développer ces derniers aspects, étant donné que je ne compte de toute façon les utiliser à aucun moment... Notons aussi qu'une fois ce formalisme établi, on peut associer aux coordonnées d'espace-temps, la forme quadratique telle que définie plus haut et qualifiée de "pseudo-norme". On sait alors voir que cette "pseudo-norme" est invariante sous les transformations de Lorentz. La prochaine étape est donc de définir toute une classe d'éléments, que l'on nomme "Quadrivecteurs", sur laquelle les transformations de Lorentz agissent, en laissant la pseudo-norme associée **invariante**.

Parmi ces "Quadrivecteurs", on définit en particulier la "Quadrivitesse". Pour ce faire, notons d'abord qu'un objet se déplaçant dans un référentiel (t,x,y,z) à une vitesse $\vec{v} = (\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}) = (v_x, v_y, v_z)$, et dont le "temps propre" est τ voit son temps s'écouler plus lentement, avec un facteur :

$$\Delta\tau = \Delta t \sqrt{\frac{1 - \|\vec{v}\|^2}{c^2}}$$

ou encore :

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau$$

avec $\gamma := \frac{1}{\sqrt{\frac{1 - \|\vec{v}\|^2}{c^2}}}$, appelé "facteur de Lorentz". La "quadrivitesse" est alors définie comme étant :

$$u := \frac{d}{d\tau}(ct, x, y, z) = \left(\frac{c}{\sqrt{\frac{1 - \|\vec{v}\|^2}{c^2}}}, \frac{v_x}{\sqrt{\frac{1 - \|\vec{v}\|^2}{c^2}}}, \frac{v_y}{\sqrt{\frac{1 - \|\vec{v}\|^2}{c^2}}}, \frac{v_z}{\sqrt{\frac{1 - \|\vec{v}\|^2}{c^2}}} \right) = (\gamma c, \gamma v_x, \gamma v_y, \gamma v_z)$$

Cette nouvelle quantité a alors l'avantage de faire partie de la classe des "Quadrivecteurs", i.e. voit sa pseudo-norme rester invariante sous les transformations de Lorentz. Malgré ce point positif, j'aurais quand même tendance à mettre en évidence certaines caractéristiques, que j'interprète comme étant des inconvénients ; parmi les plus évidents, on notera :

- la "quadrivitesse" n'est a priori "pas très naturelle" d'un point de vue Physique, étant donné qu'elle ne représente pas (du tout) la "vraie vitesse relative" observée, qui joue pourtant un rôle très important...
- en particulier, étant donné que $(\|v\| \rightarrow c \implies \gamma \rightarrow \infty)$, il est impossible d'associer une quadrivitesse à la Lumière (la vitesse de la Lumière étant pourtant au coeur de la théorie de la Relativité)
- malgré que l'on parle de "quadrivecteurs", j'aimerais faire remarquer que l'ensemble des "quadrivitesse" ne forme pas du tout un "espace vectoriel" au sens mathématique du terme : il suffit pour s'en rendre compte de voir que, alors que "(c, 0, 0, 0)" représente la quadrivitesse d'un objet au repos, la quantité "(2c, 0, 0, 0) = (c, 0, 0, 0) + (c, 0, 0, 0)"

ne représente "rien" et n'est PAS une "quadrivitesse". Au final, l'ensemble des quadrivitesse n'est -a priori- qu'un ensemble quelconque, sans structure particulière, sur laquelle on a défini L'ACTION d'un groupe...

Une autre remarque beaucoup plus subjective qui me vient à l'esprit - mais là ce n'est que mon avis personnel- est que je trouve très dommage de travailler avec des "vecteurs" à quatre composantes, en ignorant totalement l'existence des Quaternions... Mais j'aurai l'occasion d'exposer plus en profondeur ce point de vue par la suite...

Composition des Vitesses

Une question naturelle que l'on pourrait se poser est la suivante :

Si A voit B se déplacer -par rapport à lui- à une certaine vitesse dans une certaine direction, et que B voit C se déplacer à une autre vitesse dans une autre direction, à quelle vitesse (et dans quelle direction) A voit-il C se déplacer ?

En mécanique Classique, la réponse à cette question est très facilement donnée : il suffit simplement d'additionner les vecteurs vitesses : l'addition des vitesses est "linéaire". Il est clair que ce ne sera cependant pas le cas en Relativité : un moyen évident de s'en rendre compte est de considérer le cas où "B s'éloigne de A à 200000km/s dans une certaine direction, et que C s'éloigne de B, aussi à 200000km/s dans la même direction" : d'après la mécanique classique, "C devrait s'éloigner de A à 400000km/s", il est clair qu'une telle conclusion n'est pas compatible avec la Relativité, selon laquelle "rien ne peut aller plus vite que la lumière"... On va donc devoir chercher une nouvelle loi de composition pour remplacer la version classique " $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ ", la "nouvelle formule" que nous cherchons porte en fait le nom de "formule de composition des Vitesses de Einstein", et, dans le cas où les vitesses sont toutes parallèles, forme une loi de groupe et n'est pas très compliquée dans le sens où elle correspond simplement à la forme que prend la loi d'addition de tangentes hyperboliques... Cependant, lorsque les vitesses ne sont pas parallèles, et que l'on doit utiliser la formule "Générale", l'expression de cette dernière prend une forme "effrayante", en devenant ¹³ :

$$\mathbf{v}_3 = \frac{\langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|^2 + \mathbf{v}_1 + \sqrt{1 - \|\mathbf{v}_1\|^2 / c^2} (\mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|^2)}{1 + \langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle / c^2}$$

13. Remarquons que nous utilisons ici des vecteurs de \mathbb{R}^3 (de norme inférieure à c), et non PAS des "quadrivitesse"; l'utilisation de ces dernières n'apporterait a priori pas grand chose de plus, vu que, bien qu'on sache facilement y appliquer des Transformations de Lorentz par action de Groupe ["Externe"], leur structure ne facilite a priori pas la construction d'une loi de composition interne

(En notant que -à cause d'un phénomène portant le nom de "Précession de Thomas"- on a que cette loi de composition n'est, dans le cas général, pas commutative, ni même associative¹⁴, mais satisfait néanmoins les autres axiomes de Groupe, ainsi qu'une propriété de "Gyroassociativité¹⁵")

Notons à quel point cette dernière formule peut sembler démesurément lourde pour exprimer quelque chose d'aussi simple conceptuellement que "l'addition des vitesses"... C'est ce constat qui m'a motivé à chercher un moyen d'exprimer tout ça différemment...

2.2 Introduction à "Ma méthode"

C'est ici que je vais commencer à introduire les principaux outils (notamment des Quaternions unitaires) qui vont nous permettre de reformuler certains aspects (élémentaires) de la Relativité Restreinte... Remarquons que dans tout ce qui suivra, je poserai comme convention¹⁶ que $c := 1$; et donc en particulier, on aura¹⁷ que $\|\vec{v}\| \leq 1$, avec $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$

2.2.1 \mathbb{H} -vitesse

L'idée est de travailler dans \mathbb{H} , et de commencer par définir un quaternion qui joue un rôle de "vitesse". Il semble naturel que ce quaternion ait comme composantes "spatiales" les valeurs (v_x, v_y, v_z) ; il reste à lui attribuer une composante "temporelle" ("réelle"). Je choisis de prendre pour cette composante la "déformation du temps subie par un dojet en mouvement à vitesse \vec{v} ", plus précisément :

Définition 2.1 (\mathbb{H} -vitesse). *A un objet se déplaçant dans l'espace à une vitesse $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, on associe le quaternion suivant :*

$$v := v_\tau + v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

où $v_\tau := \sqrt{1 - \|\vec{v}\|^2}$.

La quantité v est alors appelée \mathbb{H} -vitesse.

Remarque 2.0.2. *Il se peut que par la suite, j'utilise parfois les notations :*

$$v = v_\tau + v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k} =: (v_\tau, v_x, v_y, v_z) =: (v_\tau; \vec{V})$$

14. une fois qu'on a la non-commutativité, on peut facilement se rendre compte de la non-associativité en voyant que "l'opération qui à une vitesse associe son 'inverse' préserve l'ordre des termes et n'est donc pas un antimorphisme"

15. je n'en parlerai cependant pas plus en détails...

16. simple choix des "unités de mesure"

17. de par le fait que "rien ne peut aller plus vite que la lumière"

Insistons sur l'interprétation de v : dans un référentiel au repos (t, x, y, z) , on considère un objet se déplaçant à une vitesse \vec{v} , dont le **temps propre** est τ , on a alors :

$$v = \frac{d\tau}{dt} + \mathbf{i} \frac{dx}{dt} + \mathbf{j} \frac{dy}{dt} + \mathbf{k} \frac{dz}{dt}$$

En prenant les notations $\tau =: q_\tau, (x, y, z) =: \vec{Q}$ et $q := (q_\tau; \vec{Q})$ pour représenter la position de l'objet dans l'espace-temps¹⁸, on a donc :

$$v = \frac{d}{dt}(q_\tau; \vec{Q}) = \frac{dq}{dt}$$

Remarque 2.0.3.

- $v\bar{v} = 1$: Quaternion Unitaire
- $2v_\tau = v + \bar{v} \geq 0$
- Une \mathbb{H} -vitesse v peut prendre n'importe quelle valeur satisfaisant aux conditions susmentionnées : on peut donc ainsi définir "l'ensemble des \mathbb{H} -vitesses"

2.2.2 Nouveaux ensembles : \mathbb{V} , $\bar{\mathbb{V}}$, et \mathbb{L}

Nous allons ici définir un peu plus formellement les ensembles de Quaternions sur lesquels nous allons travailler.

Définition 2.2 (Ensemble des Vitesses Infraluminiques).

$$\mathbb{V} := \{q \in \mathbb{H} : q\bar{q} = 1 \wedge (q + \bar{q}) > 0\}$$

Définition 2.3 (Ensemble des Vitesses).

$$\bar{\mathbb{V}} := \{q \in \mathbb{H} : q\bar{q} = 1 \wedge (q + \bar{q}) \geq 0\}$$

Définition 2.4 (Ensemble des Vitesses Luminiques).

$$\mathbb{L} := \bar{\mathbb{V}} \setminus \mathbb{V} = \{q \in \mathbb{H} : q\bar{q} = 1 \wedge (q + \bar{q}) = 0\}$$

Comme indiqué, l'ensemble \mathbb{V} représentera toutes les "vitesses inférieures à celle de la lumière" ; $\bar{\mathbb{V}}$ les vitesses quelconques, alors que les valeurs de \mathbb{L} seront attribuées à des objets se déplaçant précisément à la vitesse de la lumière. Remarquons qu'il s'agit évidemment du même ensemble \mathbb{L} que précédemment défini en **Chapitre 1**, justifiant ainsi "l'étrange appellation" de "quaternions Luminiques" qui leur avait été attribuée...

18. attention au fait qu'on prend ici le temps Propre (τ)

Notre but par la suite sera de munir \mathbb{V} d'une loi de composition interne (Gyrogroupe) jouant le même rôle que la "loi de composition des vitesses de Einstein", mais avant cela, nous allons chercher à visualiser ces nouveaux objets ; leur représentation Géométrique, ainsi que l'interprétation Physique qui en découle est en fait assez simple : en effet, les éléments de $\bar{\mathbb{V}}$ (resp. \mathbb{V}) sont des quaternions unitaires à "partie temporelle (=réelle)" (resp. strictement) positive et forment donc une "demi-hypersphère" fermée (resp.ouverte). On peut voir ces quaternions comme des indicateurs de notre "déplacement dans l'espace-temps". Notons que la définition même de ces quantités nous dit que :

- $v + \bar{v} \geq 0 \implies$ "impossibilité de remonter dans le temps"
- $v\bar{v} = 1 \implies$ \mathbb{H} -vitesse "constante dans l'espace-temps" : seule son "orientation" peut changer :
 - "vers le temps" si sa partie "réelle / temporelle" se rapproche de 1, on "vieillit alors plus vite"...
 - "vers l'espace" si sa partie "réelle / temporelle" se rapproche de 0 : on "se déplace plus vite" dans l'espace

FIGURE 2.1 – Déplacement dans l'espace-temps

Exemple 2.0.1.

- Pour un objet au repos, on aura $v = 1$, i.e. "pas de déplacement dans l'espace", mais "vieillessement" maximal.
- pour un objet se déplaçant dans la direction " $O\mathbf{i}$ " à une vitesse de $0.6c$, on aura $v = 0.8 + 0.6\mathbf{i}$: l'objet "se déplace dans l'espace, mais vieillit moins vite" ($\times 0.8$)

- pour un photon se déplaçant dans la direction "O*i*", on aura : $v = i$: déplacement maximal dans l'espace, mais ne "vieillit pas"...

2.2.3 Paramétrisation par longueur d'arc & exemple

Le fait que les \mathbb{H} - vitesses soient **Unitaires** apporte quelques avantages : en voici un :

Comme $|v| = 1$, et donc¹⁹ $|\frac{d}{dt}(q_\tau(t); \vec{Q}(t))| = 1$, un résultat élémentaire de Géométrie Différentielle nous dit que²⁰ la courbe :

$$(q_\tau(t); \vec{Q}(t))$$

est **Paramétrisée par Longueur d'Arc**

"Paradoxe des Jumeaux"

Le fait que la courbe $(q_\tau(t); \vec{Q}(t))$ soit paramétrisée par longueur d'arc s'avère assez utile ou du moins pratique lorsqu'il s'agit par exemple de résoudre certains problèmes du type "Paradoxe des Jumeaux"...

Illustrons un tel problème : on se **fixe** un référentiel inertiel dans lequel l'un des deux jumeaux se déplace, alors que l'autre est au repos. En $\tau = 0$, le jumeau Mobile se trouve avec le jumeau au Repos ; puis il se déplace, pour finalement revenir à son point de départ.

19. ici les coordonnées q représentent la position dans l'espace-temps (τ, x, y, z) où τ est le temps propre de l'objet en mouvement

20. et c'est de toute façon assez évident intuitivement

FIGURE 2.2 – Graphe de la position du jumeau Mobile dans le référentiel inertiel Fixé, en fonction de son temps Propre. Le temps écoulé pour le jumeau au repos correspond à la longueur de la courbe sur le graphe

Comme on peut le voir sur le graphe, à son retour, le jumeau Mobile n'a vieilli que de $\Delta\tau$, alors que le jumeau au repos a vieilli de Δt . La paramétrisation par longueur d'arc de " $(q_\tau(t); \vec{Q}(t))$ " (ou avec d'autres notations : $(\tau(t); \vec{X}(t))$) nous dit que Δt correspond précisément à la longueur de la courbe ("trajectoire dans l'espace-temps"²¹) ci-dessus.

Une interprétation intuitive (mais relativement naïve et pas spécialement rigoureuse) consiste à dire que "les deux jumeaux se sont déplacés dans l'espace-temps à même \mathbb{H} -vitesse constante (unitaire)" mais que l'un l'a fait "en ligne droite", "uniquement dans le temps", alors que l'autre s'est "déplacé en zigzag dans l'espace-temps" et est donc arrivé "moins loin dans le temps"²²...

Remarquons que sur ce graphe, on pourrait aussi associer une interprétation aux notions de Courbure ou Torsion en termes d'Accélération...

Avant de continuer, nous allons illustrer ce type de raisonnement à l'aide

21. temps propre

22. ou encore plus naïvement : revient à imaginer deux personnes se déplaçant à la même vitesse ; mais l'un "avance tout droit", alors que l'autre "va en zigzag"

d'un mini-"exemple / exercice"

Exemple 2.0.2. (N.B. Dans ce qui va suivre, on considèrera les planètes comme des **référentiels inertiels** ! [et qui plus est : le MÊME référentiel intertiel]) On désignera par **F** le jumeau **Fixe**, et par **M** le jumeau **Mobile**.

Alors que **F** reste sur Terre, **M** doit se rendre sur une planète située à **12** années-lumière de la Terre. En voyageant à vitesse constante, il met **9** ans (! temps *PROPRE*) pour y arriver, puis y séjourne **15** ans pour finalement revenir sur terre -à vitesse constante- ; le trajet de retour durera **16** ans (temps *Propre*). A son retour, **M** aura donc vieilli de **40** ans, mais de combien d'années aura vieilli **F** ?

Une option est de résoudre ce problème par des méthodes usuelles en calculant des facteurs γ etc... Nous allons évidemment ici plutôt opter pour la résolution géométrique, en exploitant la paramétrisation par longueur d'arc.

Résolution : On trace le graphe de la courbe²³ $(\tau(t), x(t))$.

FIGURE 2.3 – Graphe de $(\tau(t), x(t))$, courbe paramétrisée par longueur d'arc

Vu qu'on connaît $\Delta x, \Delta\tau_1, \Delta\tau_2, \Delta\tau_3$, il suffit simplement d'appliquer le théorème de pythagore pour trouver $\Delta t_1 (= 15)$ et $\Delta t_3 (= 20)$ (on sait que $\Delta t_2 = \Delta\tau_2 = 15$) En additionnant $\Delta t_1, \Delta t_2$ et Δt_3 , on obtient $15+15+20 = 50$ i.e. :

F aura vieilli de **50** ans alors que son frère **M** n'aura vieilli "que" de **40** ans...

23. paramétrisée par longueur d'arc

2.2.4 Petite "interprétation Algébrique"

Traditionnellement -lorsque l'on utilise le formalisme basé autour des "Quadrivecteurs" et de la pseudo-norme de Minkowski- la trajectoire de la lumière dans l'espace-temps forme un hypercône, que l'on nomme d'ailleurs "**Hypercône de Lumière**". Par analogie à cette notion²⁴, je serais tenté de qualifier \mathbb{L} de "**Sphère de Lumière**", étant donnée, comme déjà précédemment mentionnée, l'équivalence des assertions suivantes pour une vitesse $\ell \in \overline{\mathbb{V}}$:

- ★ ℓ représente une vitesse lumineuse
- ★ $\ell \in \mathbb{L} (\simeq \mathbb{S}^2$ [d'où le nom de "sphère de Lumière"])
- ★ $\ell^2 = -1$

Personnellement, je trouve assez jolie l'équivalence entre la notion Physique de "vitesse Lumineuse" et la notion Algébrique de "racine carrée de -1 "... Cette équivalence peut encore être formulée autrement : en effet, $\ell^2 = -1$ équivaut par exemple à $\ell^{-1} = -\ell$ qui équivaut encore à dire que :

- ★ ℓ est invariant sous "l'involution modulaire"²⁵ : $x \mapsto -\frac{1}{x}$

Bien que l'on n'ait pas encore défini de structure sur \mathbb{V} , on peut déjà à ce stade-ci tenter de caractériser certaines transformations qui laissent invariants les éléments de \mathbb{L} (i.e. : la vitesse de la Lumière); inspirés par l'invariance de ℓ sous $x \mapsto -\frac{1}{x}$, nous allons nous contenter d'étudier les transformations du même type : i.e. : les Transformations de Möbius.

Construisons donc de telles Transformations :

$$\begin{aligned} \ell^2 = -1 &\iff \forall b \neq 0, b\ell^2 = -b \\ &\iff \forall a, \forall b \neq 0, b\ell^2 + a\ell = a\ell - b \\ &\iff \forall a, \forall b \neq 0, \ell = (b\ell + a)^{-1}(a\ell - b) \end{aligned}$$

Autrement dit, nous obtenons des Transformations de Möbius de la forme :

$$x \mapsto \frac{ax - b}{bx + a}$$

ou encore :

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

[Remarquons la similitude frappante avec la représentation Matricielle des Nombres Complexes²⁶] Ces transformations laissent donc invariants les éléments

24. bien qu'ici, il ne s'agira pas de la "trajectoire", mais de l'ensemble des Vitesses lumineuses

25. le fait que $x \mapsto -1/x$ soit une involution et fasse partie du Groupe Modulaire ne jouera en fait pas un "rôle décisif" dans la suite, ...mais "je trouve quand même ça joli"...

26. ? $\simeq \mathbb{C} \otimes$ ["complexification"]

de \mathbb{L} ; remarquons aussi que nous n'avons nulle-part utilisé la commutativité pour construire ces transformations de Möbius... De plus, par symétrie, on aurait pu construire :

$$\begin{aligned}\ell^2 = -1 &\iff \forall b \neq 0, \ell^2 b = -b \\ &\iff \forall a, \forall b \neq 0, \ell^2 b + \ell a = \ell a - b \\ &\iff \forall a, \forall b \neq 0, \ell = (\ell a - b)(\ell b + a)^{-1}\end{aligned}$$

Notons la très forte ressemblance avec les Transformations du "Groupe \mathbb{G} " précédemment défini (Chapitre 1) comme étant engendré par les transformations de la forme :

$$g_u : q \mapsto ((1+u)q - (1-u))((1-u)q + (1+u))^{-1}$$

En effet, dans le cas commutatif, en posant $a := (1+u), b := (1-u)$, on retombe sur les transformations désirées... (aussi à comparer avec \mathfrak{L} ; dans le cas commutatif) Nous allons momentanément laisser ces transformations de côté, mais nous y reviendrons par la suite...

2.2.5 "Paramétrisation et morphisme"

L'idée ici sera de tenter de munir \mathbb{V} d'une certaine structure. Nous allons d'abord considérer le cas à "1+1" dimensions (i.e. : toutes les vitesses sont parallèles) en nous restreignant à \mathbb{C} (ou si on veut, à un certain $\mathbb{C}_\ell, \ell \in \mathbb{L}$ (par exemple sans perte de généralité, on peut considérer $\ell = \mathbf{i}$) si on veut utiliser les résultats du chapitre 1). Nous appellerons $\mathbb{V} \upharpoonright_{\mathbb{C}}, \overline{\mathbb{V}} \upharpoonright_{\mathbb{C}}$ respectivement les "restrictions à \mathbb{C} " de \mathbb{V} et $\overline{\mathbb{V}}$.

Il est clair que les éléments de $\mathbb{V} \upharpoonright_{\mathbb{C}}$ forment un demi-cercle (dans \mathbb{C}) :

FIGURE 2.4 – Représentation de l'ensemble $\mathbb{V} \setminus \mathbb{C}$

Une paramétrisation naturelle pour un tel demi-cercle est donnée par les fonctions hyperboliques :

$$(\operatorname{sech}(r), \operatorname{tanh}(r))$$

ayant bien les relations :

$$\operatorname{sech}^2(r) + \operatorname{tanh}^2(r) = 1$$

ainsi que

$$\operatorname{sech}(r) > 0, \forall r \in \mathbb{R}$$

Un élément $v \in \mathbb{V} \setminus \mathbb{C}$ (i.e. : de la forme $v = v_\tau + \mathbf{i}v_x$) pourra donc toujours s'écrire :

$$v = \operatorname{sech}(r) + \mathbf{i}\operatorname{tanh}(r), r \in \mathbb{R}$$

Interprétation de "r"

Considérons le cas d'un objet initialement au repos, et soumis à une force constante, alors les prédictions de la Physique Relativiste divergent fortement (du moins asymptotiquement) de celles de la Physique Classique :

- en mécanique Newtonienne, l'accélération est constante : l'expression de la vitesse en fonction du temps est donc **linéaire**

- d'après la Mécanique Relativiste, cependant, la vitesse est "presque linéaire" au voisinage de $t = 0$, puis tend vers c asymptotiquement : le graphe est celui d'une **tangente hyperbolique**!

FIGURE 2.5 – Comparaison de l'évolution de la vitesse d'un objet soumis à une force constante selon le modèle Classique vs Relativiste

On pourrait donc interpréter le paramètre " r " comme une sorte de "vitesse classique" ²⁷ (du moins dans certains cas) L'idée naïve consiste donc ici à tenter de créer en quelque sorte un "pont entre physique Classique et Relativiste", afin de pouvoir "*importer l'addition des vitesses*"... Il est clair que

²⁷. En fait, la quantité " r " est appelée "RAPIDITÉ" et est communément utilisée pour paramétrer des vitesses (parallèles)

le modèle classique est bien trop différent du modèle relativiste pour qu'on puisse espérer construire une sorte d' "isomorphisme" entre les deux (un exemple simple est que l'addition de vitesses non-parallèles en Mécanique Relativiste est non-commutative et non-associative), néanmoins, dans certains cas particuliers, comme celui de "vitesses toutes parallèles" (forment un groupe), on peut parvenir à créer un tel lien...

Essayons de formuler toutes ces "remarques naïves" un peu plus formellement :

Proposition 2.1. *Considérons le cas d'un univers à une seule dimension spatiale, on a que "toutes les vitesses sont parallèles", et donc :*

- *En Mécanique Classique, ces vitesses forment un groupe additif, et peuvent prendre "n'importe quelle valeur réelle", ce groupe peut donc être vu comme $(\mathbb{R}, +)$ (notons que cet ensemble peut être muni d'une relation d'ordre²⁸)*
- *En Mécanique Relativiste, les "vitesses Parallèles" forment aussi un groupe ; leur addition n'est plus "linéaire", mais conserve des propriétés similaires aux vitesses classiques (e.g. : relation d'ordre (...)) et leur groupe est en fait isomorphe à celui des vitesses Classiques, et l'isomorphisme entre les deux prend la forme d'une fonction "tangente hyperbolique", lorsque l'ensemble des vitesses Relativistes est représenté par $]0, 1[$. Ici, cependant, nos $(\mathbb{H}-)$ vitesses ne seront pas représentées par $]0, 1[$, mais par $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}} \dots$*

BUT : *tenter de munir $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ d'une loi de groupe \oplus afin d'obtenir un isomorphisme :*

$$(\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}, \oplus) \simeq (\mathbb{R}, +)$$

La première étape est donc de construire l'isomorphisme, on peut donc après -à l'aide de ce morphisme- "importer la loi de groupe", puis tenter de l'exprimer de manière Algébrique...

Remarque 2.0.4. *Notre but par la suite est de pouvoir adapter les formules obtenues (cas $1+1dim$) à un espace à $1+3dim$ ($\simeq \mathbb{H}$). Etant donné que nous utilisons des quaternions pour représenter les \mathbb{H} -vitesses, et que pour une question de cohérence (et afin de pouvoir mieux adapter les formules), "il serait bien que les vitesses classiques correspondent localement aux vitesses relativistes", nous allons représenter celles-ci²⁹ par des éléments de $\mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ ($\simeq \mathbb{R}^3$). A $1dim$, les vitesses classiques ne seront donc pas représentées par des nombres réels, mais par des Complexes **imaginaires purs**. (L'idée*

28. Précisément parce qu'on n'a qu'une seule dimension spatiale ; ne fonctionne évidemment pas pour des dimensions supérieures...

29. sous-entendu : les vitesses classiques

étant toujours que les nombres imaginaires permettent d' "indiquer une direction" ...)

Construisons un tel morphisme : par les remarques précédentes, on sait qu'un élément $v \in \mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ de la forme $v = v_{\tau} + \mathbf{i}v_x$ peut se réécrire :

$$v = \operatorname{sech}(r) + \mathbf{i}\operatorname{tanh}(r), \text{ pour un certain } r \in \mathbb{R} \text{ (unique)}$$

Comme signalé dans la remarque précédente, nous allons chercher à travailler avec des complexes imaginaires purs plutôt que des réels pour exprimer les vitesses classiques ; on peut donc adapter :

$$v = \operatorname{sech}(r) + \mathbf{i}\operatorname{tanh}(r) = \operatorname{sec}(\mathbf{i}r) + \mathbf{i}(-\mathbf{i})\operatorname{tan}(\mathbf{i}r) = \operatorname{sec}(\hat{v}) + \operatorname{tan}(\hat{v}); \hat{v} := \mathbf{i}r$$

Un peu de calcul de trigonométrie élémentaire nous permet facilement de voir que :

$$\operatorname{sec}(\hat{v}) + \operatorname{tan}(\hat{v}) = \operatorname{tan}\left(\frac{\hat{v}}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

En d'autres termes, on a que :

$$\forall v \in \mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}, \exists! \hat{v} \in \mathbf{i}\mathbb{R} : v = \operatorname{tan}\left(\frac{\hat{v}}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

L'application $\mathbf{i}\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}} : \hat{v} \mapsto \operatorname{tan}\left(\frac{\hat{v}}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ est donc une bijection. Nous allons donc pouvoir nous en servir pour munir $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ d'une structure de groupe.

2.3 Loi de Gyrogroupe sur \mathbb{V}

Notre but ici est d'adapter les "formules de composition des vitesses d'Einstein" à \mathbb{V} (i.e. : munir \mathbb{V} d'une structure de Gyrogroupe). La première étape consistera à construire une loi de groupe sur $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ avant de l'adapter à \mathbb{V}

2.3.1 Cas commutatif : loi de Groupe

Pour le moment, on travaille encore à 1+1 dimension (vitesses parallèles) ; i.e. le cas commutatif : on peut donc toujours se permettre de se restreindre à \mathbb{C} plutôt que travailler sur \mathbb{H} , et à $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ plutôt que \mathbb{V} .

La bijection entre $\mathbf{i}\mathbb{R}$ et $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ trouvée en section précédente va nous permettre de trouver notre loi de Groupe par le procédé suivant :

$$\begin{array}{ccc}
(v_1, v_2) & \xrightarrow{\tan^{-1}} & \left(\frac{\hat{v}_1}{2} + \frac{\pi}{4}, \frac{\hat{v}_2}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \\
& & \downarrow \\
v_1 \oplus v_2 = \tan\left(\frac{\hat{v}_1 + \hat{v}_2}{2} + \frac{\pi}{4}\right) & \xleftarrow{\tan} & \frac{\hat{v}_1 + \hat{v}_2}{2} + \frac{\pi}{4}
\end{array}$$

D'après ce raisonnement, on a que :

$$v_1 \oplus v_2 = \tan\left(\arctan(v_1) + \arctan(v_2) - \frac{\pi}{4}\right)$$

Soit $V := \arctan(v_1) + \arctan(v_2)$, on a alors :

$$\tan(V) = \frac{v_1 + v_2}{1 - v_1 v_2}$$

Il reste alors à calculer :

$$\begin{aligned}
v_1 \oplus v_2 &= \tan\left(V - \frac{\pi}{4}\right) \\
&= \frac{\tan(V) - \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1 + \tan(V)\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)} \\
&= \frac{\frac{v_1 + v_2}{1 - v_1 v_2} - 1}{\frac{v_1 + v_2}{1 - v_1 v_2} + 1} \\
&= \frac{v_1 + v_2 + v_1 v_2 - 1}{v_1 + v_2 - v_1 v_2 + 1}
\end{aligned}$$

Notons la symétrie de la formule ; bien qu'on se soit restreint à $\mathbb{V} \upharpoonright_{\mathbb{C}}$, il s'avèrera que cette symétrie sera conservée lors du passage aux quaternions (en fait, la loi de Gyroroupe sur \mathbb{V} prendra quasiment la même forme ; là est tout l'intérêt...).

Remarquons l'aspect de la transformation :

$$g_u : v \mapsto u \oplus v = \frac{u + v + uv - 1}{u + v - uv + 1} = \frac{(1 + u)v - (1 - u)}{(1 - u)v + (1 + u)}$$

Ce type de transformation a déjà été rencontré en **Chapitre 1** (voir groupe \mathbb{G} , sous-groupe de $\widehat{\mathbb{G}}^\times$), en particulier, on sait notamment comment les composer³⁰ :

$$g_u \circ g_v = g_{u \oplus v} : z \mapsto \frac{(u + v)z - (1 - uv)}{(1 - uv)z + (u + v)}$$

30. ((on voit bien apparaître des liens avec l'addition des tangentes (à partir desquelles ces formules ont été construites)))

Remarquons qu'il s'agit -heureusement- de transformations qui laissent \mathbf{i} invariant³¹, et donc la vitesse de la lumière... Nous avons déjà anticipé la forme de telles transformations (voir section "Interprétation Algébrique")...

2.3.2 Interprétation Géométrique (projection stéréographique)

Cette petite sous-section propose une représentation géométrique -ce n'est sans doute pas la seule, ni la meilleure- du "lien" précédemment établi entre "vitesses classiques" et vitesses Relativistes (cas à 1 dimension spatiale), c'est à dire, une construction géométrique de la paramétrisation du demi-cercle $\mathbb{V} \upharpoonright_{\mathbb{C}}$, qui donne l'isomorphisme de groupes $(\mathbb{V} \upharpoonright_{\mathbb{C}}, 1, \oplus) \simeq (\mathbf{i}\mathbb{R}, 0, +)$. En reprenant les notations précédemment utilisées, on a :

$$\forall v \in \mathbb{V} \upharpoonright_{\mathbb{C}}, \exists ! r \in \mathbb{R} : v = \text{sech}(r) + \mathbf{i} \tanh(r)$$

or, on sait qu'en termes d'exponentielles, ces fonctions hyperboliques s'écrivent :

$$\text{sech}(r) = \frac{2}{e^r + e^{-r}} = \frac{2e^r}{e^{2r} + 1}, \tanh(r) = \frac{e^r - e^{-r}}{e^r + e^{-r}} = \frac{e^{2r} - 1}{e^{2r} + 1}$$

En posant $Q := e^r$, on obtient donc la paramétrisation suivante :

$$v = \frac{2Q}{Q^2 + 1} + \mathbf{i} \frac{Q^2 - 1}{Q^2 + 1} \simeq \left(\frac{2Q}{Q^2 + 1}, \frac{Q^2 - 1}{Q^2 + 1} \right)$$

Qui n'est autre qu'une Projection Stéréographique. Ceci nous donne donc le graphe suivant :

31. ici \mathbf{i} est invariant car les vitesses sont toutes dans la direction $O\mathbf{i}$, en général, pour des vitesses non-parallèles, on aura que \mathbf{i} ne sera plus "invariant", mais sera envoyé sur un élément de \mathbb{L} (remarque déjà (implicitement) faite au Chapitre 1)

FIGURE 2.6 – On sait visualiser l’addition des vitesses relativistes sur $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ à partir de l’addition des vitesses classiques sur la droite Réelle (ici $i\mathbb{R}$)

2.3.3 Cas général

Jusqu’à présent, nous n’avons fait que traiter le cas de ”vitesses parallèles”, i.e. nous ne travaillons pas ”sur \mathbb{H} en toute généralité”, mais nous étions ”restreints à \mathbb{C} pour commencer”... Cette approche avait notamment pour gros avantage la commutativité de la multiplication... Cette approche nous a donné une indication sur le ”style de formules” qu’on doit s’attendre à trouver, cependant, il va falloir réussir à les adapter à \mathbb{H} ... Or la formule d’addition des \mathbb{H} -vitesses que nous avons trouvée sur $\mathbb{V} \downarrow_{\mathbb{C}}$ reposait sur un argument se basant sur la formule d’addition des tangentes... Etant donné qu’on travaille maintenant sur une algèbre non-commutative, l’identité ” $e^{a+b} = e^a e^b$ ” devient fautive, et il en est donc a priori de même pour la formule $\tan(a+b)$... De plus, (”même si par miracle l’argument venait à

fonctionner”), on aurait de toute façon que la loi :

$$(a, b) \mapsto \tan(a + b)$$

serait commutative, alors que la formule que l’on recherche ne l’est pas... De plus, si on cherchait naïvement à ”garder la même formule” :

$$a \oplus_{\mathbb{C}} b = \frac{a + b + ab - 1}{a + b - ab + 1} \quad (2.1)$$

on devrait faire face au fait que cette dernière compte plusieurs multiplications / divisions : dans quel ordre les effectuer ? ... Il s’avère qu’on peut en fait quand même très facilement adapter à \mathbb{V} la formule que nous avons trouvée, et ce, de la manière suivante :

$$a, b \in \mathbb{V}, a \oplus b := a^{-\frac{1}{2}}(a + b + ab - 1)(a + b - ab + 1)^{-1}a^{\frac{1}{2}} \quad (2.2)$$

Ca peut n’avoir rien d’étonnant vu les remarques qui ont été faites en **Chapitre 1**, section ”**Transformations de Möbius**”, et la définition que j’y ai faite du ”**boost**”, mais à la base -pour l’anecdote- il m’a fallu un ”coup de chance miraculeux” pour trouver cette formule³²... Les premières remarques qui m’étaient alors venues à l’esprit étaient que :

- ★ $a^{-\frac{1}{2}}$ est parfaitement bien définie³³
- ★ On utilise uniquement des opérations ”naturelles” sur \mathbb{H} (i.e. : algébriques (+, -, ., /, $\sqrt{\quad}$) la racine carrée n’est en fait pas nécessaire [remarque déjà faite en Chapitre 1 : Tr.Möbius])
- ★ On exploite ”Toute” la puissance des quaternions : addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée bien définie, non-commutativité.
- ★ , cette formule est équivalente à la ”formule d’addition des vitesses de Einstein, donnée par :

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{v}_1\|, \|\mathbf{v}_2\| < c, \mathbf{v}_1 \oplus_{\mathbb{R}^3} \mathbf{v}_2 = \frac{\langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|^2 + \mathbf{v}_1 + \sqrt{1 - \|\mathbf{v}_1\|^2 / c^2} (\mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|^2)}{1 + \langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle / c^2} \quad (2.3)$$

mais est ”plus explicite” dans le sens où elle retourne une \mathbb{H} -vitesse et calcule donc en plus ”automatiquement” la ”dilatation du temps” associée (\simeq facteur γ)

- ★ notons que la formule (2.2) est tout de même bien plus ”symétrique” et ”naturelle” que la traditionnelle (2.3)

32. évidemment, il est clair que j’ai d’abord trouvé cette formule avant de construire le groupe ” \mathfrak{L} ”

33. déjà montré en Chapitre 1 : ”Transformations de Möbius”

Validité de la formule...

Il est clair que cette formule est valide lorsque les vitesses sont parallèles, vu qu'alors, (2.2) se réduit à (2.1). Pour ce qui est du cas des vitesses non-parallèles, je m'étais d'abord convaincu de la validité de (2.2) en effectuant des tests numériques³⁴ et en obtenant exactement les mêmes résultats pour (2.2) que pour (2.3). Pour ce qui est de le démontrer explicitement, il s'agirait d'effectuer un calcul qui se résumerait à un "long développement ignoble" (une méthode alternative consisterait à simplement montrer que l'ensemble \mathfrak{L} défini en Chapitre 1 (Trsf.Möbius) : est bien isomorphe au groupe de Lorentz³⁵)

Bien que je ne compte pas ici démontrer explicitement l'équivalence entre (2.2) et (2.3), je vais quand même la montrer dans le cas particulier où les vitesses sont perpendiculaires : en effet, dans ce cas précis les produits scalaires qui apparaissent dans l'équation (2.3) s'annulent, et cette dernière se simplifie donc considérablement pour devenir :

$$\mathbf{v}_1 \oplus_{\mathbb{R}^3} \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + (\sqrt{1 - v_1^2/c^2})\mathbf{v}_2 \quad (2.4)$$

Soient donc $v, q \in \mathbb{V}$ (pour reprendre les mêmes notations qu'au chapitre 1), regardons comment se comporte la partie spatiale (/ imaginaire) de $v \oplus q$. Par la remarque (1.2.10), on a que $v \oplus q$ peut se réécrire :

$$v \oplus q = (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}$$

avec $v = v \oplus 1 = \frac{1-\beta}{1+\beta} =: \mathbf{g}(\beta)$ où \mathbf{g} est une involution³⁶, (et donc $\beta = \mathbf{g}(v)$). (Notons que $\beta \in \mathcal{B} \subset \mathbb{H} \downarrow_{\mathbb{R}^3}$ et donc $\bar{\beta} = -\beta$, et que $q, v \in \mathbb{V} \subset \ker \eta$ d'où $\bar{q} = q^{-1}, \bar{v} = v^{-1}$ (ou encore : $q\bar{q} = 1 = v\bar{v}$), de plus, vu que les vitesses sont perpendiculaires par hypothèse, on a que q et β satisfont les hypothèses du Lemme (1.3) [$q \in \mathbb{C}_\ell, \beta \in \ell^\perp, \ell \in \mathbb{L}$], ce qui implique que $\beta q = \bar{q}\beta = q^{-1}\beta$)

Soient :

$$\begin{aligned} \vec{q} &:= \frac{q - \bar{q}}{2} \\ \vec{v} &:= \frac{v - \bar{v}}{2} \\ v_\tau &:= \frac{v + \bar{v}}{2} \end{aligned}$$

On pourrait exprimer \vec{v}, v_τ en fonction de β en utilisant directement le résultat sur les projections stéréographiques en remarque (1.2.14), auquel on changerait le signe, mais faisons quand même le calcul explicite pour ne pas donner l'impression de "brûler des étapes" :

34. par milliers ; en prenant des couples de vitesses de tous types d'orientation / intensité

35. ce qui en fait ne doit pas être difficile, vu qu'on retrouve en quelque sorte $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}/$ quotienté par une relation d'équivalence (...)

36. et correspond au signe près à une projection stéréographique

$$\begin{aligned}
\frac{v \pm \bar{v}}{2} &= \frac{v \pm v^{-1}}{2} \text{ (car } v \text{ unitaire)} \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right) \pm \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{(1-\beta)^2 \pm (1+\beta)^2}{1-\beta^2} \right)
\end{aligned}$$

et donc on obtient finalement :

$$v_\tau := \frac{v + \bar{v}}{2} = \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2}$$

et

$$\vec{v} := \frac{v - \bar{v}}{2} = \frac{-2\beta}{1 - \beta^2}$$

Réécrivons maintenant $v \oplus q$:

$$v \oplus q = (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1} = \frac{(q - \beta)\overline{(\beta q + 1)}}{D}, \quad \mathbb{R} \ni D := (\beta q + 1)\overline{(\beta q + 1)}$$

dont la partie imaginaire vaut :

$$Im(v \oplus q) := \frac{v \oplus q - \overline{v \oplus q}}{2}$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
D &= (\beta q + 1)\overline{(\beta q + 1)} \\
&= \beta q \bar{q} \bar{\beta} + \beta q + \bar{q} \bar{\beta} + 1 \\
&= -\beta^2 + \beta q - \bar{q} \beta + 1 \text{ car } q \bar{q} = 1 \text{ et } \bar{\beta} = -\beta \\
&= -\beta^2 + \beta q - \beta q + 1 \text{ car } \beta q = \bar{q} \beta \text{ par perpendicularité} \\
&= 1 - \beta^2
\end{aligned}$$

tandis que :

$$\begin{aligned}
D.2Im(v \oplus q) &= (q - \beta)\overline{(\beta q + 1)} - (\beta q + 1)\overline{(q - \beta)} \\
&= (q - \beta)(\bar{q} \bar{\beta} + 1) - (\beta q + 1)(\bar{q} - \bar{\beta}) \\
&= q \bar{q} \bar{\beta} + q - \beta - \beta \bar{q} \bar{\beta} - \beta q \bar{q} + \beta q \bar{\beta} - \bar{q} + \bar{\beta} \\
&= -\beta + q - \beta + \beta \bar{q} \beta - \beta - \beta q \beta - \bar{q} - \beta \\
&= -4\beta + q - \bar{q} + \beta^2 q - \beta^2 \bar{q} \text{ NB que } \beta^2 \in \mathbb{R} \text{ car } \beta \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \\
&= -4\beta + q(1 + \beta^2) - \bar{q}(1 + \beta^2)
\end{aligned}$$

et donc :

$$\begin{aligned} \text{Im}(v \oplus q) &= \frac{-4\beta + q(1 + \beta^2) - \bar{q}(1 + \beta^2)}{2(1 - \beta^2)} \\ &= \left(\frac{-2\beta}{1 - \beta^2} \right) + \left(\frac{q - \bar{q}}{2} \right) \left(\frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \right) \\ &= \vec{v} + v_\tau \vec{q} \end{aligned}$$

ou encore :

$$\text{Im}(v \oplus q) = \vec{v} + (\sqrt{1 - v^2}) \vec{q}$$

i.e. de la même forme que l'équation (2.4)

Cas général (tests numériques...)

Nous avons déjà prouvé que la formule (2.2) était valable dans les cas particulier où les vitesses étaient parallèles OU perpendiculaires. Pour le cas général, il faudrait a priori³⁷ effectuer un calcul extrêmement lourd... Je n'ai donc pas de véritable "preuve mathématique" à proposer, mais j'ai tout de même joint en **Appendice** un code Python permettant de tester et comparer les deux formules ((2.2) et (2.3)) sur des vitesses de toutes sortes... Ces tests sont concluents (l'une des vérifications effectuées comportait notamment 38025 tests, tous concluents...)

2.4 Energie-Impulsion

Cette petite section met en évidence les formules permettant d'exprimer l'énergie et l'impulsion d'un objet de masse au repos "m" et de \mathbb{H} -vitesse "v". On en proposera aussi une petite interprétation géométrique...

2.4.1 Formules à partir de $v \in \mathbb{V}$

On sait que l'énergie et l'impulsion d'un objet de masse m se déplaçant à une vitesse \vec{v} est donnée par :

$$\begin{aligned} E &= m\gamma \\ \vec{p} &= m\gamma\vec{v} \end{aligned}$$

avec toujours $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \|\vec{v}\|^2}}$

Voyons comment exprimer ces quantités en fonction d'une \mathbb{H} -vitesse

$$v = v_\tau + v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

³⁷. sauf "astuce"

Remarque 2.0.5. Pour ce qui est de l'impulsion, afin de distinguer le quaternion du vecteur, nous allons poser la notation :

$$\wp := \vec{p} \cdot \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}$$

i.e. \wp est un quaternion³⁸ imaginaire pur aux mêmes coordonnées spatiales que \vec{p} .

Commençons par décomposer v en sa partie réelle et en sa partie imaginaire :

$$v_\tau = \text{Re}(v) = \frac{v + \bar{v}}{2} = \frac{v + v^{-1}}{2} = \frac{v^2 + 1}{2v}$$

$$\vec{v} \sim \text{Im}(v) = \frac{v - \bar{v}}{2} = \frac{v^2 - 1}{2v}$$

On sait -encore par unitarité de v - que :

$$\gamma = \frac{1}{v_\tau} = \frac{2v}{v^2 + 1}$$

et de là, on peut donc déduire :

$$E = m \left(\frac{2v}{v^2 + 1} \right)$$

$$\wp = m \left(\frac{v^2 - 1}{v^2 + 1} \right)$$

Remarque 2.0.6 (naïve...). Notons que ces formules ressemblent encore une fois aux formules canoniques des "Projections Stéréographiques"³⁹. Ou encore, dans d'autres contextes, aux fonctions hyperboliques par exemple :

$$\text{sech}(x) = \frac{2e^x}{e^{2x} + 1}, \text{tanh}(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

ou à d'autres identités trigonométriques⁴⁰

38. J'utilise la notation \wp , bien que dans ce contexte-ci, cette quantité n'ait évidemment absolument rien à voir avec la "fonction elliptique \wp de Weierstrass"...

39. Qui semblent apparaître partout...

40. voire, dans un contexte totalement différent aux triplets pythagoriciens : " $(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2$ " (provenant quand même de la paramétrisation rationnelle du cercle par projection stéréographique...)

2.4.2 Interprétation Géométrique (& Algébrique)

Notons que, encore une fois par unitarité de v , on a :

- $v \in \mathbb{L} \implies e^{\frac{\pi}{2}v} = v$ (pas censé être le cas pour une particule de masse non-nulle)
- $v = 1 \implies e^0 = 1 = v$ (pas censé être le cas pour une particule en mouvement)
- $v \in \mathbb{V} \setminus \{1\} \implies \exists!(\alpha, \ell) \in]0, \frac{\pi}{2}[\times \mathbb{L} : v = e^{\ell\alpha} = \cos(\alpha) + \ell \sin(\alpha)$

Pour une particule de masse $m \neq 0$ en mouvement à \mathbb{H} -vitesse $v \neq 1$, i.e. : $v = e^{\ell\alpha}$, on a donc :

$$E = m \sec(\alpha)$$

$$\wp = m \ell \tan(\alpha)$$

Et on remarque également que

$$v = \frac{m + \wp}{E}$$

i.e. :

$$Ev = \wp + m$$

Ces remarques nous permettent donc de visualiser géométriquement :

FIGURE 2.7 – Représentation de la \mathbb{H} -vitesse, ainsi que de l'énergie et impulsion dans le plan C_ℓ

Remarque 2.0.7. Une remarque extrêmement naïve que je ne peux m'empêcher de faire, bien qu'elle n'ait a priori que très peu voire aucun intérêt pour le physicien⁴¹ (quoiqu'éventuellement dans un contexte de Mécanique Quantique (e.g. : quantification)) est que, étant donné que toutes les formules sont algébriques, on peut envisager de ne travailler qu'avec des nombres rationnels (Quaternions rationnel : $\mathbb{Q}(\mathbf{i}, \mathbf{j})$)... Aussi, travailler avec des quantités rationnelles pour E, m et v ou \wp équivaut à étudier des triplets pythagoriciens (...) De plus, on voit que (bien que ça n'ait a priori aucun intérêt du point de vue physique [mais je trouve ça "joli"⁴²...]) :

$$(v \neq 1) \implies (\forall q \in \mathbb{Q}(\ell), \exists a, b \in \mathbb{Q} : q = am + bv) \text{ (i.e. : extension quadratique)}$$

e.g. : pour $q := \wp$, on a $a = -1, b = E : \wp = Ev - m$

2.4.3 Involution

On va ici terminer par une petite remarque sur la relation qui existe entre la \mathbb{H} -vitesse et la Quadrivitesse...

Soit v une \mathbb{H} -vitesse :

$$v = v_\tau + v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k} \in \mathbb{V}$$

et u le quaternion dont les coordonnées correspondent à la quadrivitesse équivalente à v :

$$u = \frac{1}{v_\tau} + \frac{v_x}{v_\tau} \mathbf{i} + \frac{v_y}{v_\tau} \mathbf{j} + \frac{v_z}{v_\tau} \mathbf{k}$$

On voit clairement que "la partie réelle de l'une correspond à l'inverse de la partie réelle de l'autre, alors que la partie imaginaire de l'une correspond au quotient de la partie imaginaire de l'autre par sa partie réelle" (" $\frac{1}{Re} + \frac{Im}{Re}$ "). Plus formellement, on a que l'application :

$$\mathcal{F} : q \mapsto \frac{2 + q - \bar{q}}{q + \bar{q}}$$

est une **involution**, et lie u et v par la relation :

$$u = \mathcal{F}(v), v = \mathcal{F}(u)$$

Je ferai de plus la remarque naïve que, étant donné que v est unitaire, il est possible d'exprimer u en fonction de v de manière "purement"⁴³ algébrique

41. (((je ne suis plus à ça près...)))

42. bien que trivial...

43. dans le sens où on n'utilise pas de conjugaison, ni de multiplication explicite par \mathbf{i}, \mathbf{j} , ou \mathbf{k} qui "casseraient" le quaternion v : on génère en quelque sorte u "en tant qu'élément de $\mathbb{Q}(v)$ "

("Q(u) $\not\subset$ Q(v)" ⁴⁴) :

$$u = \mathcal{F}(v) = \frac{2v + v^2 - 1}{v^2 + 1}$$

i.e. Tout ce qui peut s'obtenir "purement algébriquement" à partir de u peut aussi s'obtenir "purement algébriquement" à partir de v (réciproque fausse). (Il s'agit encore d'une de mes remarques a priori sans grand intérêt pour le physicien...)

2.5 Equivalent du Groupe de Lorentz

Bien que j'avoue ne pas encore avoir complètement exploré cette structure comme je l'aurais voulu, je vais ici présenter les transformations qui sont censées remplacer les Transformations de Lorentz. Il est important de noter que ces transformations n'agissent évidemment PAS sur des "quadrivecteurs" mais sur d'autres objets aux propriétés différentes... On ne pourra donc -par exemple- évidemment pas s'attendre à ce que l'action de mes "boosts" sur \mathbb{H} soit "linéaire" (...)

2.5.1 Groupe \mathcal{L}

On a, en **Chapitre 1**, section **Transformations de Möbius** ⁴⁵, construit un ensemble que l'on a nommé " \mathcal{L} ", composé des éléments suivants :

$$\mathcal{L} = \{g : q \mapsto (aq - b)(bq + 1)^{-1}, g(0) \in \mathcal{B}\}$$

(où \mathcal{B} est la boule unité ouverte dans $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$) où $g(1)$ est liée à $g(0)$ par l'application d'ordre 4 :

$$g_{1,-1} : q \mapsto (q + 1)(-q + 1)^{-1}$$

avec $g(1) = g_{1,-1}(g(0))$, $g_{1,-1}$ pouvant en fait être vue comme une "projection stéréographique"... Cette remarque nous permettait aussi de remplacer la condition $g(0) \in \mathcal{B}$ par $g(1) \in \mathbb{V}$ (conditions équivalentes). On a aussi vu que \mathcal{L} était un groupe, et qu'il était généré par :

- les "rotations" $q \mapsto aqa^{-1}$ (cas $b = 0$)
- les "boosts" $q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}, \beta \in \mathcal{B}$ (cas $a \in \mathbb{R}^\times$ [spdg : $a = 1$])

On a aussi vu qu'un "boost" : $\mathfrak{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}$ pouvait toujours s'écrire :

$$\mathfrak{b}_v : q \mapsto v^{-\frac{1}{2}}((1 + v)q - (1 - v))((1 - v)q + (1 + v))^{-1}v^{\frac{1}{2}} = \rho_{v^{-\frac{1}{2}}} \circ g_v : v \in \mathbb{V}$$

44. abus de notation, j'entends par cette relation que " $\exists f \in \mathbb{Q}(X) : \forall u, u = f(v)$ alors que la réciproque est fausse ($f^{-1} \notin \mathbb{Q}(X)$)"

45. La lecture de cette section est indispensable à la bonne compréhension de celle-ci, étant donné que je ne compte évidemment pas "tout réexpliquer"...

i.e. : $\mathfrak{b} : q \mapsto v \oplus q$, correspondant exactement à la formule (2.2). L'action d'un tel élément \mathfrak{b} sur \mathbb{V} peut donc être interprétée comme un véritable "boost", et on a en particulier que \mathbb{V} est stable⁴⁶ sous l'action de \mathfrak{L} , et de plus :

$$\mathfrak{b}(1) = v \oplus 1 = v = \frac{1 - \beta}{1 + \beta}$$

on a donc que v et β sont naturellement liés par l'**involution** :

$$\mathcal{I} : q \mapsto \frac{1 - q}{1 + q}$$

avec

$$\mathcal{I}(v) = \beta, \mathcal{I}(\beta) = v$$

On a vu aussi qu'une transformation $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}$ pouvait toujours se décomposer en une rotation et un boost et / ou un boost et une rotation, et qu'on pouvait facilement trouver les inverses⁴⁷ de ces transformations élémentaires⁴⁸ :

– Pour les **rotations**, on a :

$$\rho : q \mapsto aqa^{-1}, \rho^{-1} : q \mapsto a^{-1}qa$$

Et si a unitaire (spdg on peut "toujours faire cette hypothèse"), on a :

$$\rho : q \mapsto aq\bar{a}, \rho^{-1} : q \mapsto \bar{a}qa$$

– Pour ce qui est des **boosts**, on a :

$$\mathfrak{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}, \mathfrak{b}^{-1} : q \mapsto (q + \beta)(-\beta q + 1)^{-1}$$

avec $\beta \in \mathcal{B} \subset \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$, et donc $\bar{\beta} = -\beta$, i.e.

$$\mathfrak{b}^{-1} : q \mapsto (q - \bar{\beta})(\bar{\beta}q + 1)^{-1}$$

et vu qu'un boost \mathfrak{b} est entièrement déterminé par la valeur de son coefficient $\beta = -\mathfrak{b}(0)$:

$$\mathcal{B} \ni \mathfrak{b}^{-1}(0) = -\mathfrak{b}(0) = \overline{\mathfrak{b}(0)}$$

ou lorsque le boost est défini en termes de $v = \mathfrak{b}(1)$ (on a alors $\mathfrak{b}_v^{-1} = \mathfrak{b}_{v^{-1}} = \mathfrak{b}_{\bar{v}}$) et donc :

$$\mathbb{V} \ni \mathfrak{b}^{-1}(1) = (\mathfrak{b}(1))^{-1} = \overline{\mathfrak{b}(1)}$$

46. toujours évidemment dans le sens où "les éléments y sont déplacés, mais restent dans \mathbb{V} "

47. fortement liés à la conjugaison des éléments

48. toutes ces remarques ont déjà été faites (plus en détails) au Chapitre 1, trsf. Möbius

Il est donc clair, vu toutes ces remarques, que le groupe \mathfrak{L} est le candidat idéal pour remplacer les "Transformations de Lorentz". L'inconvénient est que jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'étudier l'action de \mathfrak{L} sur \mathbb{V} , l'ensemble des vitesses, or -traditionnellement- tout l'intérêt des Transformations de Lorentz est qu'elles ne portent évidemment pas "uniquement sur les quadrivitesse", mais sur toute une classe plus générale d'éléments -"quadrivecteurs"- dont la pseudo-norme reste inchangée... Nous allons donc ici rapidement tenter d'étudier ce qu'il se passe lorsqu'on étend l'action de \mathfrak{L} , de \mathbb{V} à \mathbb{H} tout entier, chercher des quantités invariantes sous l'action de \mathfrak{L} (équivalent de la pseudo-norme de Minkowski), ainsi qu'exhiber d'autres similitudes avec les Transformations de Lorentz...

Avant de nous lancer, faisons quelques remarques "naïves", mais qui seront utiles pour la suite :

Remarque 2.0.8. Soient $b, q \in \mathbb{H}$, il est clair qu'on a :

$$|bq + 1|^2 = |qb + 1|^2$$

(car bq et qb ont même partie réelle et même norme (et que :

$$|bq + 1|^2 = (bq + 1)\overline{(bq + 1)} = |bq|^2 + 2\text{Re}(bq) + 1 = |qb|^2 + 2\text{Re}(qb) + 1 = |qb + 1|^2$$

))

Remarque 2.0.9. Un boost $\mathfrak{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}$ peut aussi s'écrire de la forme :

$$\mathfrak{b} : q \mapsto (q\beta + 1)^{-1}(q - \beta)$$

En effet, on a : que cette assertion est équivalente⁴⁹ à :

$$\begin{aligned} (q\beta + 1)(q - \beta) &= (q - \beta)(\beta q + 1) \\ \iff q\beta q - q\beta^2 + q - \beta &= q\beta q - \beta^2 q + q - \beta \\ \iff q\beta^2 &= \beta^2 q \end{aligned}$$

or cette dernière ligne est clairement vraie vu que par hypothèse, on a :

$$\beta \in \mathcal{B} \subset \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$$

et donc $\beta^2 \in \mathbb{R}^{\leq 0} \subset \mathbb{R} = Z(\mathbb{H})$

Remarque 2.0.10. Traditionnellement, on accorde beaucoup d'importance au concept de "quantité covariante / contravariante", et à la pseudo-métrique :

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

49. par multiplication à gauche par $(q\beta + 1)$ et à droite par $(\beta q + 1)$

Ici, je n'ai "même pas évoqué ce concept", mais on peut facilement se convaincre que ce qui équivaut grosso-modo à "appliquer η à un quadrivecteur" est de "prendre le conjugué d'un quaternion". (pour se convaincre de cette compatibilité, on peut par exemple se référer à la sous-section précédente :lien entre la \mathbb{H} -vitesse et la quadrivitesse...). A partir de maintenant, je reprendrai la notation du **Chapitre 1** en désignant par γ l'involution :

$$\gamma : q \mapsto \bar{q}$$

(i.e. ne PAS confondre⁵⁰ avec le facteur de dilatation du temps [que je ne compte pas réutiliser (ou que je nommerai éventuellement $\frac{1}{v_\tau}$)])

En se basant sur ce qu'on connaît des transformations de Lorentz -"traditionnelles"- , notamment leur représentation matricielle, on va tenter de trouver certains analogues sur \mathfrak{L} ... On sait notamment définir un analogue à la notion de "matrice transposée"...

Définition 2.5 ("Transposée"). Soit $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}$, on appellera "transposée de \mathfrak{g} " l'application \mathfrak{g}^\dagger définie par :

$$\mathfrak{g}^\dagger := \gamma \circ \mathfrak{g}^{-1} \circ \gamma : q \mapsto \overline{\mathfrak{g}^{-1}(\bar{q})}$$

(toujours avec $\gamma : q \mapsto \bar{q}$)

Proposition 2.2. Soient une rotation $\rho : q \mapsto aqa^{-1} = aq\bar{a}$ (a unitaire (spdg)) , et un boost $\mathfrak{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}$, alors on a⁵¹ :

$$\rho^\dagger = \rho^{-1}$$

$$\mathfrak{b}^\dagger = \mathfrak{b}$$

Démonstration.

– pour la **rotation** :

$$\rho^\dagger(q) = (\gamma \circ \rho^{-1} \circ \gamma)(q) = \overline{\bar{q}a} = \bar{a}qa = \rho^{-1}(q)$$

– pour le **boost** :

On sait par remarque (2.0.9) qu'on peut réécrire \mathfrak{b} de la manière suivante :

$$\mathfrak{b} : q \mapsto (q\beta + 1)^{-1}(q - \beta)$$

de plus, en appliquant la remarque⁵² (1.2.15), on trouve que l'inverse de \mathfrak{b} est donné par :

$$\mathfrak{b}^{-1} : q \mapsto (q\bar{\beta} + 1)^{-1}(q - \bar{\beta})$$

50. désolé pour ces notations ambiguës

51. comme pour les représentations Matricielles des Transformations de Lorentz

52. Chapitre 1, "Transformations de Möbius"

(car "il suffit de remplacer β par $-\beta = \bar{\beta}$ "). On peut maintenant calculer la "transposée" :

$$\mathfrak{b}^\dagger(q) = (\gamma \circ \mathfrak{b}^{-1} \circ \gamma)(q) = \overline{\mathfrak{b}^{-1}(\bar{q})} = \overline{(\bar{q}\bar{\beta} + 1)^{-1}(\bar{q} - \bar{\beta})} = (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1} = \mathfrak{b}(q)$$

□

Remarque 2.0.11. Une des conséquences évidentes est que que :

$$\overline{\rho(q)} = \rho(\bar{q}), \overline{\mathfrak{b}(q)} = \mathfrak{b}^{-1}(\bar{q})$$

((car $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}^\dagger = \gamma \circ \mathfrak{b}^{-1} \circ \gamma \implies \gamma \circ \mathfrak{b} = \mathfrak{b}^{-1} \circ \gamma$))

Proposition 2.3. L'application $\mathfrak{g} \mapsto \mathfrak{g}^\dagger, \mathfrak{g}$ est un antimorphisme involutif sur \mathfrak{L} (à image dans \mathfrak{L}).

Démonstration. Commençons par remarquer la propriété d'antimorphisme :

$$\begin{aligned} (\mathfrak{g}_1 \circ \mathfrak{g}_2)^\dagger &= \gamma \circ (\mathfrak{g}_1 \circ \mathfrak{g}_2)^{-1} \gamma \\ &= \gamma \circ \mathfrak{g}_2^{-1} \circ \mathfrak{g}_1^{-1} \gamma \\ &= \gamma \circ \mathfrak{g}_2^{-1} \circ \gamma \circ \gamma \circ \mathfrak{g}_1^{-1} \gamma \\ &= \mathfrak{g}_2^\dagger \mathfrak{g}_1^\dagger \end{aligned}$$

De plus, on a bien⁵³ que $\mathfrak{g} \mapsto \mathfrak{g}^\dagger, (\mathfrak{g} \in \mathfrak{L})$ est interne (image dans \mathfrak{L}) : en effet, soit $\mathfrak{g} \in \mathfrak{L}$, on peut décomposer $\mathfrak{g} = \rho \circ \mathfrak{b}$ pour obtenir :

$$\mathfrak{g}^\dagger = (\rho \circ \mathfrak{b})^\dagger = \mathfrak{b}^\dagger \circ \rho^\dagger = \mathfrak{b} \circ \rho^{-1} \in \mathfrak{L}$$

Enfin, il s'agit clairement d'une involution car :

$$(\mathfrak{g}^\dagger)^\dagger = (\gamma \circ \mathfrak{g}^{-1} \circ \gamma)^\dagger = \gamma \circ (\gamma \circ \mathfrak{g}^{-1} \circ \gamma)^{-1} \circ \gamma = \gamma \circ \gamma^{-1} \circ \mathfrak{g} \circ \gamma^{-1} \circ \gamma = \mathfrak{g}$$

□

2.5.2 Quantités conservées (invariants sous \mathfrak{L})

Cherchons maintenant des quantités invariantes sous l'action de \mathfrak{L} (par analogie à la pseudo-norme de Minkowski). On sait que \mathbb{V} est stable⁵⁴ sous l'action de \mathfrak{L} , et en particulier, comme les éléments de \mathbb{V} sont unitaires, leur norme euclidienne reste préservée ; ce ne sera malheureusement pas le cas lorsqu'on étudiera l'action de \mathfrak{L} sur \mathbb{H} tout entier : il faudra trouver quelque chose de "plus subtil" que la simple norme Euclidienne ; voici un candidat :

53. c'est trivial "vu l'action sur les éléments de base" mais autant l'écrire explicitement

54. dans le sens "opération interne"

Définition 2.6. Soit $q \in \mathbb{H}$, on notera $\aleph(q)$ la quantité suivante :

$$\aleph(q) := q \oplus \bar{q} = \frac{q + \bar{q} + q\bar{q} - 1}{q + \bar{q} - q\bar{q} + 1} = \frac{2\operatorname{Re}(q) + |q|^2 - 1}{2\operatorname{Re}(q) - |q|^2 + 1}$$

Proposition 2.4. La quantité \aleph est invariante sous les transformations de \mathfrak{L} , i.e.

$$\forall q \in \mathbb{H}, \forall g \in \mathfrak{L}, \aleph(\mathfrak{g}(q)) = \aleph(q)$$

Démonstration. Etant donné qu'un élément de \mathfrak{L} peut se décomposer en une rotation et un boost, on peut traiter ces cas élémentaires séparément. Pour ce qui est des **rotations**, l'assertion est triviale, vu qu'il s'agit d'automorphismes de \mathbb{R} -Algèbre (et en particulier fixent la norme et la partie réelle). Il reste donc seulement à montrer⁵⁵ que pour tout boost $\mathfrak{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}$, on a la stabilité :

$$\aleph(\mathfrak{b}(q)) = \aleph(q)$$

55. Remarquons qu'on pourrait probablement montrer cette propriété en écrivant un boost de la forme $q \mapsto v \oplus q$; on se ramènerait donc à montrer que " $(v \oplus q) \oplus \overline{(v \oplus q)} = v \oplus q$ ", néanmoins, il faut se méfier non-seulement de la non-commutativité de \oplus , mais aussi de sa NON-ASSOCIATIVITÉ ! [Par précaution, j'ai donc décidé d'effectuer le calcul "à la main" ...]

Effectuons ce calcul (lourd, mais assez symétrique) :

$$\begin{aligned}
\aleph(\mathfrak{b}(q)) &= \frac{\mathfrak{b}(q) + \overline{\mathfrak{b}(q)} + \mathfrak{b}(q)\overline{\mathfrak{b}(q)} - 1}{\mathfrak{b}(q) + \overline{\mathfrak{b}(q)} - \mathfrak{b}(q)\overline{\mathfrak{b}(q)} + 1} \text{ (la barre de fraction a bien un sens car division Réelle)} \\
&= \frac{(q - \beta)(\beta q + 1)^{-1} + (\beta q + 1)^{-1} \overline{(q - \beta)} + (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1} \overline{(\beta q + 1)^{-1}} \overline{(q - \beta)} - 1}{(q - \beta)(\beta q + 1)^{-1} + \overline{(\beta q + 1)^{-1}} \overline{(q - \beta)} - (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1} \overline{(\beta q + 1)^{-1}} \overline{(q - \beta)} + 1} \\
&\text{ en multipliant tout par } D := (\beta q + 1)\overline{(\beta q + 1)} = q\bar{q}\beta\bar{\beta} + \beta q + \bar{q}\bar{\beta} + 1 : \\
&= \frac{(q - \beta)\overline{(\beta q + 1)} + (\beta q + 1)\overline{(q - \beta)} + (q - \beta)\overline{(q - \beta)} - D}{(q - \beta)\overline{(\beta q + 1)} + (\beta q + 1)\overline{(q - \beta)} - (q - \beta)\overline{(q - \beta)} + D} \\
&= \frac{q\bar{q}\bar{\beta} - \beta\bar{q}\bar{\beta} + q - \beta + \beta q\bar{q} - \beta q\bar{\beta} + \bar{q} - \bar{\beta} + q\bar{q} - \beta\bar{q} - q\bar{\beta} + \beta\bar{\beta} - D}{q\bar{q}\bar{\beta} - \beta\bar{q}\bar{\beta} + q - \beta + \beta q\bar{q} - \beta q\bar{\beta} + \bar{q} - \bar{\beta} - q\bar{q} + \beta\bar{q} + q\bar{\beta} - \beta\bar{\beta} + D} \\
&\text{ or on sait que } \bar{\beta} = -\beta \text{ d'où :} \\
&= \frac{-q\bar{q}\beta + \beta\bar{q}\beta + q - \beta + \beta q\bar{q} + \beta q\beta + \bar{q} + \beta + q\bar{q} - \beta\bar{q} + q\beta - \beta^2 - D}{-q\bar{q}\beta + \beta\bar{q}\beta + q - \beta + \beta q\bar{q} + \beta q\beta + \bar{q} + \beta - q\bar{q} + \beta\bar{q} - q\beta + \beta^2 + D} \\
&\text{ on peut donc simplifier des termes (NB : } q\bar{q} \in \mathbb{R} = Z(\mathbb{H})) \\
&= \frac{\beta(q + \bar{q})\beta + (q + \bar{q}) + q\bar{q} - \beta\bar{q} + q\beta - \beta^2 - D}{\beta(q + \bar{q})\beta + (q + \bar{q}) - q\bar{q} + \beta\bar{q} - q\beta + \beta^2 + D} \\
&= \frac{(q + \bar{q})(1 + \beta^2) + q\bar{q} - \beta\bar{q} + q\beta - \beta^2 - (-q\bar{q}\beta^2 + \beta q - \bar{q}\beta + 1)}{(q + \bar{q})(1 + \beta^2) - q\bar{q} + \beta\bar{q} - q\beta + \beta^2 + (-q\bar{q}\beta^2 + \beta q - \bar{q}\beta + 1)} \\
&\text{ on peut simplifier } (q + \bar{q})\beta = \beta(q + \bar{q}) \text{ (car } q + \bar{q} \in \mathbb{R} \text{) et donc finalement :} \\
&= \frac{(q + \bar{q})(1 + \beta^2) + q\bar{q}(1 + \beta^2) - (1 + \beta^2)}{(q + \bar{q})(1 + \beta^2) - q\bar{q}(1 + \beta^2) + (1 + \beta^2)} \\
&\text{ (NB : } 1 + \beta^2 \in \mathbb{R} (\neq 0 \text{ car } \beta \notin \mathbb{L}) \text{) d'où en divisant par } (1 - \beta^2) : \\
&= \frac{q + \bar{q} + q\bar{q} - 1}{q + \bar{q} - q\bar{q} + 1} \\
&= \aleph(q)
\end{aligned}$$

□

Remarque 2.0.12. *Je n'aurai pas le temps d'explorer cette piste, mais il semblerait qu'en étendant le domaine de⁵⁶ "⊕" (i.e. en considérant des expressions de la forme $a \oplus b$, avec a, b pas nécessairement dans \mathbb{V}), on obtienne que $\aleph(a \oplus b) = \aleph(a) \oplus \aleph(b)$...*

Remarque 2.0.13 (Quelques autres quantités conservées (équivalentes)). *Les calculs de la preuve de Prop (2.4) auraient pu être considérablement allégés si je m'étais rendu compte (AVANT de rédiger la preuve...) qu'on pouvait considérer d'autres quantités invariantes que $\aleph(q)$ (mais générées par $\aleph(q)$). Par exemple, on*

56. formule définie en (2.2)

peut appliquer $q \mapsto (q+1)(q-1)^{-1}$ à $\aleph(q)$ pour obtenir la quantité suivante :

$$\frac{2\operatorname{Re}(q)}{|q|^2 - 1}$$

Clairement conservée car obtenue directement à partir de $\aleph(q)$, notons que cette quantité équivaut à

$$\frac{q + \bar{q}}{q\bar{q} - 1}$$

et donc la quantité :

$$-\frac{q + \bar{q}}{q\bar{q} - 1} = \frac{q + \bar{q}}{1 - q\bar{q}} =: \tan(\theta + \bar{\theta})$$

est aussi conservée, et donc, on trouve que⁵⁷

$$\operatorname{Re}(\arctan(q))$$

est aussi une quantité invariante sous l'action de \mathfrak{L} . On peut donc ainsi générer autant d'invariants (équivalents) que l'on veut ; la seule chose à laquelle on doit faire attention est le "domaine de définition" de ces invariants, par exemple, la quantité :

$$\frac{2\operatorname{Re}(q)}{|q|^2 - 1}$$

N'est "pas bien définie" (ou "vaut l'infini") en $|q| = 1$ (et donc en particulier sur \mathbb{V})... Ici, je vais décider d'attribuer cette "valeur in(dé)finie" aux éléments de $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} \supset \mathbb{L}$, en définissant un nouvel invariant, potentiellement "plus pratique" à manipuler -et probablement "plus naturel"- que \aleph .

Définition 2.7. A tout quaternion $q \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$, on pourra attribuer l'invariant $\chi(q)$, défini de la manière suivante :

$$\chi(q) := \frac{\aleph(q) - 1}{\aleph(q) + 1} = \frac{q\bar{q} - 1}{q + \bar{q}} = \frac{|q|^2 - 1}{2\operatorname{Re}(q)}$$

(Notons que $\chi(q)$ est évidemment bien invariant sous l'action de \mathfrak{L} par construction)

Nous allons maintenant jeter un coup d'oeil la forme que prennent les régions -de $\mathbb{H} \setminus \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ - constituées de points ayant le même invariant χ . i.e. : des régions de la forme :

$$\Gamma_k := \{q \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} : \chi(q) = k\}$$

Nous allons représenter géométriquement ces ensembles dans la sous-section suivante.

57. en définissant $\arctan q$ par développement en série et / ou en considérant $q \in \mathbb{C}_\ell \simeq \mathbb{C}$

2.5.3 Lien avec la Géométrie Hyperbolique

Commençons par étudier la forme que prennent les ensembles :

$$\Gamma_k := \{q \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} : \chi(q) = k\}$$

Dans un premier temps, afin d'en faciliter la visualisation, nous allons encore nous restreindre à 2 (1+1) dimensions ; l'adaptation pour 4 (1+3) dimensions sera assez évidente...

Soit $q := t + xi$, on a alors :

$$\begin{aligned} q \in \Gamma_k &\iff \chi(q) = k \\ &\iff \frac{|q|^2 - 1}{2\operatorname{Re}(q)} = k \\ &\iff |q|^2 - 1 = 2k \cdot \operatorname{Re}(q) \\ &\iff t^2 + x^2 = 1 + 2kt \end{aligned}$$

On peut voir que les solutions (pour $q \in \mathbb{C}$) de cette equation forment un **cercle**⁵⁸ **centré en k , et passant par $\pm i$** (i.e. " $x = \pm 1$ " lorsque $t = 0$ [notons aussi -par exemple- qu'en $t = k \pm 1$, on a $x = \pm k$ (...)]). En effet, on a :

$$\begin{aligned} \chi(q) = k &\iff t^2 + x^2 = 1 + 2kt \\ &\iff t^2 - 2kt + k^2 - k^2 + x^2 = 1 \\ &\iff (t - k)^2 + x^2 = 1 + k^2 \end{aligned}$$

Ce qui graphiquement donne :

58. au passage à 4 (1+3) dimensions, il est clair qu'un tel "cercle" deviendra une hypersphère...

FIGURE 2.8 – Représentation en 2 (1+1) dimensions des régions Γ_k , il est clair qu'en 4 (1+3) dimensions, les cercles deviennent des hypersphères...

J'avoue ne pas y connaître grand chose en Géométrie Hyperbolique, mais ces "cercles" (en $t > 0$) me font penser aux "courbes équidistantes"^{[4],[15],[16]} sur le "demi-plan complexe de Poincaré"... On va ici travailler sur un analogue à ce demi-plan :

Définition 2.8. *J'appellerai "demi-hyperespace"⁵⁹ et noterai \mathbb{H}^+ l'ensemble des quaternions de partie réelle strictement positive, i.e. :*

$$\mathbb{H}^+ := \{q \in \mathbb{H} : q + \bar{q} > 0\}$$

Remarque 2.0.14. *Contrairement au demi-plan de Poincaré, la restriction à \mathbb{C} de \mathbb{H}^+ est composée des éléments à partie **réelle** strictement positive -et non pas la partie imaginaire-.*

Remarque 2.0.15. *Etant donné que les éléments de $\mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3}$ (i.e. $q : q + \bar{q} = 0$) ne sont pas dans \mathbb{H}^+ , on a que l'invariant χ est bien défini sur tout \mathbb{H}^+*

On voit qu'il sera naturel de travailler sur \mathbb{H}^+ ; une des raisons est la suivante :

^{59.} par analogie au "demi-plan de Poincaré"

Proposition 2.5. *L'ensemble \mathbb{H}^+ est "stable"⁶⁰ sous l'action de \mathfrak{L} , dans le sens où :*

$$\forall q \in \mathbb{H}^+, \forall \mathfrak{g} \in \mathfrak{L}, \mathfrak{g}(q) \in \mathbb{H}^+$$

Démonstration. On pourrait certainement le démontrer à l'aide d'un argument de continuité combiné avec l'invariance de χ , mais je vais naïvement le démontrer à la main :

Ici encore, il s'agit de démontrer séparément cette propriété pour les rotations, et pour les boosts. Le cas des rotations est trivial -et a en fait déjà été traité et approfondi en **Chapitre 1**- il reste donc à vérifier la propriété suivante sur les boosts :

$$\forall \mathfrak{b} \in \mathfrak{L} \mid \mathfrak{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}, \forall q \in \mathbb{H}, ((q + \bar{q} > 0) \implies (\mathfrak{b}(q) + \overline{\mathfrak{b}(q)} > 0))$$

Soit $q \in \mathbb{H}^+$, i.e. $q + \bar{q} > 0$, et soit \mathfrak{b} tel que défini plus haut, commençons par remarquer que le fait que l'hypothèse sur q implique nécessairement que $q \neq -\beta^{-1} \in \mathbb{H} \setminus \mathbb{R}^3$, et donc $\mathfrak{b}(q)$ est toujours bien défini. notons maintenant que :

$$\begin{aligned} \mathfrak{b}(q) + \overline{\mathfrak{b}(q)} > 0 &\iff (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1} + \overline{(\beta q + 1)^{-1}} \overline{(q - \beta)} > 0 \\ &\iff (q - \beta)\overline{(\beta q + 1)} + (\beta q + 1)\overline{(q - \beta)} > 0 \text{ (en ayant multiplié par } |\beta q + 1|^2 > 0) \\ &\iff q\bar{q}\bar{\beta} - \beta q\bar{\beta} + q - \beta + \beta q\bar{q} - \beta q\bar{\beta} + \bar{q} - \bar{\beta} > 0 \\ &\text{(or on sait que } \bar{\beta} = -\beta, \text{ et donc)} \\ &\iff q + \bar{q} + \beta q\beta + \beta\bar{q}\beta > 0 \\ &\text{(or } \beta q\beta + \beta\bar{q}\beta = \beta(q + \bar{q})\beta = (q + \bar{q})\beta^2 \text{ car } q + \bar{q} \in \mathbb{R}) \\ &\iff (q + \bar{q})(1 + \beta^2) > 0 \end{aligned}$$

Or on sait que cette dernière condition sera toujours vraie car :

- $(q + \bar{q}) > 0$ par hypothèse
- $1 + \beta^2 > 0$ car par hypothèse, $\beta \in \mathcal{B}$

□

En conclusion, les candidats pour remplacer les traditionnels "quadrivecteurs" seraient à chercher parmi les éléments de \mathbb{H}^+ . On sait assez facilement visualiser l'action de \mathfrak{L} sur \mathbb{H}^+ : l'action des rotations est claire ; pour ce qui est des boosts, en prenant une "coupe complexe" (\mathbb{C}_ℓ) de \mathbb{H} , et on a que les éléments sont déplacés sur les "cercles" (\simeq courbes équidistantes hyperboliques) $\subset \Gamma_k$

60. toujours dans le sens où "les éléments sont déplacés, mais restent dans \mathbb{H}^+ "

FIGURE 2.9 – Représentation en 2 (1+1) dimensions : les boosts déplacent les éléments de \mathbb{H}^+ sur les "courbes hyperboliques équidistantes", représentées par des (arcs de) cercles "en expansion"⁶² suivant l'axe du temps ((demi-)droite réelle), il est clair qu'en 4 (1+3) dimensions, les cercles donnent place à des hypersphères...

2.6 Conclusion et résumé du Chapitre 2

Bien qu'on soit évidemment encore loin de pouvoir prétendre avoir "intégralement reformulé la Théorie de la Relativité", on a mis en place quelques nouveaux outils pouvant potentiellement servir à en reformuler une partie, en adoptant un point de vue différent. On a commencé par définir une nouvelle quantité (\mathbb{H} -vitesse) pour jouer le rôle de vitesse, se trouvant être en fait plus intuitive et facile à représenter géométriquement que la Quadrivitesse, et aux meilleures propriétés

62. (((mon "allusion subliminale" à "l'Univers en Expansion" est en fait volontaire, bien que déplacée...)))

algébriques que des simples vecteurs de \mathbb{R}^3 (on a ici affaire à des quaternions unitaires), et présentant par conséquent plusieurs avantages (e.g. : parmi eux, la simplicité avec laquelle on peut représenter certains problèmes du style "Paradoxe des Jumeaux"). L'ensemble de ces \mathbb{H} -vitesses, que nous avons noté \mathbb{V} , peut être facilement défini de la manière suivante :

$$\mathbb{V} := \{q \in \mathbb{H} : (q\bar{q} = 1) \wedge (q + \bar{q} > 0)\}$$

Cet ensemble est naturellement muni d'une loi de Gyroroupe (loi de composition des vitesses) qui se réduit à une loi de Groupe lorsque l'on se restreint à des vitesses parallèles. Cette loi de composition est donnée par la formule (pour tout $v, q \in \mathbb{V}$) :

$$v \oplus q := v^{-\frac{1}{2}}(v + q + vq - 1)(v + q - vq + 1)^{-1}v^{\frac{1}{2}}$$

Qui peut se réécrire sous d'autres formes -par exemple en faisant disparaître la "racine carrée" $v^{\frac{1}{2}}$ - :

$$v \oplus q = \left(q - \left(\frac{1-v}{1+v}\right)\right) \left(\left(\frac{1-v}{1+v}\right)q + 1\right)^{-1}$$

En remarquant que cette loi de composition remplace la forme générale de la "formule de composition des Vitesses de Einstein (sur des vecteurs de \mathbb{R}^3)" tout en "calculant automatiquement la dilatation du temps (" $\frac{1}{\gamma}$ ") associée" : équivaut donc à (pour $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{v}_1\|, \|\mathbf{v}_2\| < c$) :

$$\begin{cases} \mathbf{v}_1 \oplus_{\mathbb{R}^3} \mathbf{v}_2 = \frac{\langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|^2 + \mathbf{v}_1 + \sqrt{1 - \|\mathbf{v}_1\|^2 / c^2} (\mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|^2)}{1 + \langle \mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 \rangle / c^2} \\ \gamma(v_1 \oplus_{\mathbb{R}^3} v_2) = \frac{1}{\sqrt{\frac{1 - \|\mathbf{v}_1 \oplus_{\mathbb{R}^3} \mathbf{v}_2\|^2}{c^2}}} \end{cases}$$

Après avoir rapidement discuté des liens entre la \mathbb{H} -vitesse et l'énergie, l'impulsion, ainsi que la quadrivitesse, on a cherché à étendre ce nouveau point de vue en suggérant un analogue au Groupe de Lorentz. On a donc défini le groupe \mathfrak{L} comme étant l'ensemble des transformations de la forme :

$$\mathfrak{g} : q \mapsto (aq - b)(bq + a)^{-1} : \mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B}$$

où \mathcal{B} représente la "boule ouverte" : $\mathcal{B} := \{q \in \mathbb{H} \upharpoonright_{\mathbb{R}^3} : |q| < 1\}$

$$(i.e. : \mathcal{B} = \{q \in \mathbb{H} : q + \bar{q} = 0 \wedge |q| < 1\})$$

en remarquant qu'il y a équivalence entre les conditions " $\mathfrak{g}(0) \in \mathcal{B}$ " et " $\mathfrak{g}(1) \in \mathbb{V}$ ". (remarquons aussi qu'on peut toujours supposer sans perte de généralité, que dans une telle transformation, le coefficient " a " est unitaire, et par conséquent b de norme (strictement) inférieure à 1 ["sinon, on divise tout par la norme de a "]). On a que \mathfrak{L} contient clairement les rotations, correspondant au cas " $b = 0$ " (ou encore, si on préfère, " $\mathfrak{g}(0) = 0$ " ou même " $\mathfrak{g}(1) = 1$ "), et en se basant sur l'action de \mathfrak{L}

sur \mathbb{V} , on a suggéré que les boosts devaient correspondre aux transformations de la forme :

$$\mathbf{b} : q \mapsto (q - \beta)(\beta q + 1)^{-1}$$

avec donc $\beta \in \mathcal{B}$. La relation entre le terme " β " et la \mathbb{H} -vitesse v associée est donnée par une involution, que l'on peut facilement retrouver via le fait que " $\mathbf{b}(1) = v$ ". On a ainsi :

$$v = \frac{1 - \beta}{1 + \beta}, \quad \beta = \frac{1 - v}{1 + v}$$

(et qui géométriquement correspond "au signe près" à une "Projection Stéréographique")

Il est clair que ce qu'on a défini comme "boost" n'est pas "linéaire", mais ces transformations agissent sur des espaces différents de ceux étudiés traditionnellement. On a donc cherché sur quel ensemble -extension de \mathbb{V} - les transformations du groupe \mathcal{L} pourraient agir naturellement, et vu qu'un bon candidat était donné par :

$$\mathbb{H}^+ := \{q \in \mathbb{H} : q + \bar{q} > 0\}$$

On a vu -bien que sans approfondir plus amplement le sujet- que \mathbb{H}^+ semblait présenter certaines similitudes avec (en 2D) le demi-plan de Poincaré, et qu'on s'attendait à voir apparaître des liens avec la Géométrie Hyperbolique... On a alors trouvé des invariants sous \mathcal{L} (par analogie à la pseudo-norme de Minkowski), en commençant par définir une quantité $\aleph(q)$ en se basant sur une extension de la loi de composition " \oplus " de \mathbb{V} , pour ensuite se ramener à un invariant "plus intuitif" et notamment partout défini sur l'ensemble \mathbb{H}^+ :

$$\chi(q) := \frac{|q|^2 - 1}{2\text{Re}(q)}$$

en ayant donc que

$$\forall q \in \mathbb{H}^+, \forall \mathbf{g} \in \mathcal{L}, \chi(\mathbf{g}(q)) = \chi(q)$$

On a vu que géométriquement, en se restreignant à \mathbb{C} (i.e. en voyant \mathbb{H}^+ comme un demi-plan) les "boosts" de \mathcal{L} déplaçaient les éléments du plan sur des "arcs de cercles ; cercles passant par les racines carrées de -1", et que ces "arcs de cercles" ressemblaient à s'y méprendre aux "courbes équidistantes" en Géométrie Hyperbolique. Notons que les quantités " χ " correspondent aux centres associés à ces "cercles"... En repassant à (1+3) dimensions, on doit voir ces "cercles" comme des "hypersphères"... J'ai aussi à un moment rapidement évoqué -sans approfondir, ni en proposer d'utilité- que l'on pourrait tenter d'étendre le domaine de la loi de composition " \oplus " de \mathbb{V} , et qu'on obtenait vraisemblablement une compatibilité avec l'invariant ⁶³ \aleph :

$$\aleph(a \oplus b) = \aleph(a) \oplus \aleph(b)$$

63. en rappelant que χ et \aleph sont naturellement liés par la relation : $\chi(q) = \frac{\aleph(q)-1}{\aleph(q)+1}$

Appendices

Annexe A

Quelques pistes non-explorées...

Il reste de nombreuses pistes que je regrette de n'avoir pas pu explorer -ou du moins plus amplement- dans le cadre de ce projet... Certaines d'entre-elles ont déjà été vaguement mentionnées ; parmi celles-ci, on compte notamment une éventuelle comparaison de l'action du groupe \mathfrak{L} sur la sphère \mathbb{L} , avec l'action du Groupe de Möbius sur la sphère de Riemann -et éventuellement chercher un analogue à certains sous-groupes spéciaux du Groupe de Möbius, tel que le Groupe Modulaire-, une étude plus approfondie des "Projections Stéréographiques" formées par $q \mapsto \frac{1+q}{1-q}$ (ou encore, l'involution $q \mapsto \frac{1-q}{1+q}$) -incluant des formules (algébriques) pour certaines lois de composition¹ associées) et leur éventuelle comparaison avec la loi \oplus et les invariants \aleph, χ définis en Chapitre 2- ainsi qu'éventuellement une étude de la géométrie (Elliptique) de $RP^3 \simeq SO(3) \simeq \text{Aut } \mathbb{H}$ (voire de \mathfrak{L}). Il faudrait aussi évidemment que je définisse explicitement d'autres quantités Physiques (que la \mathbb{H} -vitesse) sur lesquelles le groupe \mathfrak{L} devrait agir, ainsi probablement qu'explorer plus en profondeur le lien entre $\mathbb{H}^+ := \{q \in \mathbb{H} : q + \bar{q} > 0\}$ (avec l'action de \mathfrak{L} sur ce dernier) et la Géométrie Hyperbolique... Quelques idées antérieures consistaient notamment aussi à sortir un peu du cadre de la Physique, et envisager la possibilité d'associer des propriétés Arithmétiques à certaines formules exhibées en Chapitre 2... Par exemple (exemple naïf), la loi de Groupe " $\oplus_{\mathbb{C}}$ " définie sur $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}$ peut être interprétée, lorsqu'on se restreint à $\mathbb{Q}(\mathbf{i})$ (ou $\mathbb{Q}(\ell)$, $\ell \in \mathbb{L}$), comme une loi de composition sur les triplets Pythagoriciens, qui préserverait une certaine relation d'ordre (...) on pourrait alors par exemple s'attendre à ce que la loi de gyrogroupe " \oplus " définie sur \mathbb{V} fournisse éventuellement un lien avec le Théorème des Quatre Carrés,

1. Par exemple, on considère des applications telles que " $q \mapsto \frac{1+q}{1-q}$ " (et sa réciproque) ou encore " $q \mapsto \frac{1-q}{1+q}$ " comme des "morphisms" et on y "adapte" les lois de composition "+" et "." par le raisonnement du style " $a \star b := f^{-1}(f(a) + f(b))$, $a \star b := f^{-1}(f(a) \cdot f(b))$ " : en faisant en vitesse l'un ou l'autre calcul, il semblerait qu'on obtienne certaines formules canoniques telles que l'addition des tangentes hyperboliques (ou une "généralisation sur \mathbb{H} ") ou d'autres formules ressemblant (mais à un terme près) à la loi \oplus définie en Chapitre 2... (voire potentiellement compatibles avec "l'invariant χ " (Chap 2))

etc... Une fois ces différents points explorés, l' "étape suivante" consisterait probablement à s'attaquer à des fonctions "quaternioniques" plus "sophistiquées", voire à la définition "d'Opérateurs Différentiels"² de la forme :

$$D := \partial_t + \mathbf{i}\partial_x + \mathbf{j}\partial_y + \mathbf{k}\partial_z$$

$$\overline{D} := \partial_t - \mathbf{i}\partial_x - \mathbf{j}\partial_y - \mathbf{k}\partial_z$$

En remarquant qu'appliquer ces derniers à des fonctions sur \mathbb{H} donne lieu à des expressions qui "font beaucoup penser" aux Equations de Maxwell, par exemple...

On pourrait aussi remarquer des similitudes entre une expression du type³ :

$$\begin{pmatrix} 0 & Id\partial_t \\ Id\partial_t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sigma_1\partial_x \\ -\sigma_1\partial_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sigma_2\partial_y \\ -\sigma_2\partial_y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sigma_3\partial_z \\ -\sigma_3\partial_z & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \psi \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \phi \\ \psi \end{pmatrix}$$

et une expression (une "transformation de Bäcklund") du type :

$$\begin{cases} D\psi = m\phi \\ \overline{D}\phi = m\psi \end{cases}$$

Il est évident que ces expressions sont clairement différentes (je n'oserais jamais insinuer qu'elles sont "équivalentes"⁴), mais doivent potentiellement présenter une certaine similitude du fait que les matrices de Pauli peuvent être vues en termes de BIquaternions... Une idée (probablement extrêmement naïve, et que je n'ai pas encore vraiment vérifiée) pour pouvoir exprimer les choses en termes de Quaternions, sans devoir donc passer par des Biquaternions, consisterait à adapter à \mathbb{H} le concept -sur \mathbb{C} - de "fonction doublement périodique" (voire de "Fonction Elliptique")... Il paraîtrait aussi potentiellement intéressant d'adapter à \mathbb{H} le concept de "Fonction Méromorphe" (les "Equations de Cauchy-Riemann-Fueter" existent, mais d'autres alternatives sont envisageables), et de préférence (si possible) de manière à ce que le concept soit compatible avec les transformations du Groupe \mathcal{L} ...

2. bien que ne vérifient a priori pas la Règle de Leibnitz (à moins peut-être d'adapter le domaine / la définition)

3. style "equation de Dirac", base de "Weyl" pour les matrices Gamma (le fait que j'en aie a priori changé le signe n'a pas vraiment d'importance)

4. ce serait évidemment complètement Faux (!)

Annexe B

Quelques petites vérifications Numériques...

B.1 Code Python pour tester certaines formules

Le code qui va suivre est assez basique, et rien n'est censé être "optimisé"... Il s'agit de quelques fonctions m'ayant servi à tester certaines de mes formules lors de leur création. (Ce n'est évidemment qu'une petite partie du "mini-programme" que je m'étais fait [j'ai retiré beaucoup de fonctions devenues plus ou moins "inutiles"])

```
from math import hypot, sqrt

##Definition d'une classe "Quaternion".
##Principalement basee sur le code disponible A l'adresse suivante :
### http://fr.wikibooks.org/wiki/Mathematiques_avec_Python_et_Ruby
#####/Quaternions_et_octonions_en_Python
### avec cependant quelques petits ajouts

class Quaternion:

    def __init__(self, a, b):
        self.a=a
        self.b=b

    def __str__(self):
        """ affichage """
        aff='('
        aff+=str(self.a.real)+')+('
```

```

        aff+=str(self.a.imag)+'*i+('
        aff+=str(self.b.real)+'*j+('
        aff+=str(self.b.imag)+'*k'
        return aff

def __neg__(self):
    """-q"""
    return Quaternion(-self.a,-self.b)

def __add__(self, other):
    """addition"""
    if type(other) != Quaternion:
        other = Quaternion(other,0)
    return Quaternion(self.a+other.a, self.b+other.b)

def __radd__(self, other):
    """addition "A droite" """
    return self + other

def __sub__(self, other):
    """soustraction"""
    if type(other) != Quaternion:
        other = Quaternion(other,0)
    return Quaternion(self.a-other.a, self.b-other.b)

def __rsub__(self, other):
    """soustraction "A droite" """
    return -self + other

def __mul__(self, other):
    """ multiplication """
    if type(other) != Quaternion:
        other = Quaternion(other,0)
    c=self.a*other.a-self.b*other.b.conjugate()
    d=self.a*other.b+self.b*other.a.conjugate()
    return Quaternion(c,d)

def __rmul__(self, k):
    """ multiplication "A droite" """

```

```

        return Quaternion(self.a*k, self.b*k)

def __abs__(self):
    """valeur absolue """
    return hypot(abs(self.a), abs(self.b))

def conjugate(self):
    """conjugaison"""
    return Quaternion(self.a.conjugate(), -self.b)

def space(self):
    """renvoie un QUATERNION contenant la partie vectorielle"""
    return Quaternion(1j*self.a.imag, self.b)
def vect(self):
    """renvoie un VECTEUR contenant la partie vectorielle"""
    return (self.a.imag, self.b.real, self.b.imag)
def scal(self):
    """renvoie un Scalaire"""
    return self.a.real

def time(self):
    """renvoie un """
    return Quaternion(self.a.real, 0)

def spacenorm(self):
    """norme au CARRE (quaternion)"""
    s = self.space()
    return -s*s
def spaceN(self):
    """norme au CARRE (scalaire)"""
    return abs(self.spacenorm())

def spacelength(self):
    """racine carree de spacenorm"""
    return sqrt(abs(self.spacenorm()))

def __truediv__(self, other):
    """division"""
    return self*other.conjugate()*(1./abs(other)**2)

```

```

def __pow__(self, n):
    """ puissances """
    r=1
    for i in range(n):
        r=r*self
    return r

def __repr__(self):
    """ affichage """
    return str(self)

## Definition de Quaternions i,j,k , et I = 1 (mais en tant que Quaternion)
i = Quaternion(1j,0)
j = Quaternion(0,1)
k = Quaternion(0,1j)
I = Quaternion(1,0)

def plus(A,B):
    """ma formule d'addition des vitesses relativistes valable pour
des vitesses paralleles"""
    return (A+B+A*B-1)/(A+B-A*B+1)

def quatvit(vit):
    """transforme en quaternion unitaire un quaternion imaginaire pur
dont la partie vectorielle est de norme inferieure A 1"""
    return (sqrt(1-vit.spaceN()+vit)

def quat(v):
    if type(v) == type(1) or type(v) == type(1.5):
        return I*v

```

```

elif type(v) == type(1+1j):
    return Quaternion(v,0)
elif type(v) == type((1,2,3)) and len(v) == 3:
    return v[0]*i + v[1]*j + v[2]*k
elif type(v) == type((1,2,3)) and len(v) == 4:
    return v[0]*I + v[1]*i + v[2]*j + v[3]*k

def innerh(h1,h2):
    """retourne un "produit scalaire" si les quaternions
    sont imaginaires purs"""
    return -(h1*h2).scal()

#####
#####METHODE STANDARD#####

def plusoff(V1,V2):
    """addition "standard" des vitesses relativistes
    (mais renvoie une "H-vitesse" (quaternion unitaire)
    pour faciliter la comparaison avec ma methode
    [la partie scalaire est ajoutee A la derniere ligne])"""
    v1 = V1.space()
    v2 = V2.space()
    s12 = innerh(v1,v2)
    s11 = innerh(v1,v1)
    t1 = V1.time()

    v3 = (s12*v1/s11 + v1 + t1*(v2 - s12*v1/s11))/(1+s12)
    return quatvit(v3)

#####
#####

def conj(a,b):
    """action par conjugaison (mult. A gauche par a et
    A droite par son conjugue)"""
    return a*b*(a.conjugate())

def conjn(a,b):
    """action par conjugaison (mult. A gauche par a et
    A droite par son inverse)"""
    return (a*b)/a

```

```

def msq(a):
    """envoie le conjugue de la racine carree..."""
    t = abs(a.time())
    rho = a.spacelength()
    w = a.space()/rho
    l = abs(a)
    pl = sqrt(l + t)
    mo = sqrt(l - t)
    return (1/sqrt(2))*(I*(pl)-w*mo)

def candiplus(a,b):
    """Ma formule d'additoon des vitesses relativistes (a doit Etre
    unitaire)"""
    return conj(msq(a),plus(a,b))

###Les fonctions qui vont suivre servent A generer des vitesses ,
###Puis tester et comparer differentes fonctions (e.g.: addition des vitesses)

def createspeeds(ni = 5, nj = 5, nk = 5):
    """Creee une liste de (H-)vitesses A tester (dans toutes les
    directions , et pour tout type d'intensite)"""
    ntot = ni + nj + nk
    v = 0*I
    ret = []
    for x in range(1,ni): # pour eviter les messages d'erreur par la su
        for y in range(nj):
            for z in range(nk):
                v = quatvit((x*i+y*j+z*k)/ntot)
                ret.append(v)
    return ret

def testcandi(ni = 3, nj = 3, nk = 3):
    """compare des vitesses obtenues par methode traditionnelle , vs ma
    methode affiche les valeurs obtenues pour chacune des methodes ,
    leur difference , la valeur absolue de la difference , et "True" si
    cette difference est negligeeable (erreurs virgules flottantes),
    "False" dans le cas contraire (n'arrive jamais...)"""

```

```

speeds = createspeeds(ni , nj , nk)
compteur = 0
erreurs = 0
corrects = 0
for va in speeds:
    for vb in speeds:
        compteur +=1
        R1 = plusoff(va , vb)
        R2 = candiplus(va , vb)
        R3 = R1-R2
        D = abs(R1-R2)
        print("\n\n-----")
        print(R1)
        print(R2, "\n")
        print(R3)
        print(D)
        TF = (D < 0.000000001)
        if (TF == False):
            erreurs += 1
        if (TF == True):
            """ afin d'eliminer le moindre doute
            sur une eventuelle "erreur d'encodage" """
            corrects +=1
        print(TF)
print(" Tests effectues :", compteur, " | positifs :", corrects, " |

```

```

def Hurw(a=1,b=0,c=0,d=0):
    """ genere un quaternion a+bi+cj+dk """
    return a + b*i + c*j + d*k

```

```

def unit(q):
    """ renvoie un quaternion unitaire """
    return q / abs(q)

```

```

def qu(a=1,b=0,c=0,d=0):
    """ genere un quaternion unitaire """
    return unit(Hurw(a,b,c,d))

```

```

def Nm(a):
    """ renvoie la quantite susceptible de remplacer la pseudo-norme
    de Minkowski (invariant sous mes transformations) """

```

```

    return plus(a, a.conjugate())

def mobgreg(q, a = 1, b = 0):
    """renvoie une transformation de la forme (aq-b)/(bq+a)
    (division A droite) pour que cette formule agisse sur les
    H-vitesses comme un boost+rotation, il faut que b/a soit
    imaginaire pur de norme strictement inferieure A 1"""
    return (a*q - b)/(b*q+a)

def Nm2(q):
    """retourne une quantite conservee, alternative A Nm"""
    return ((abs(q))**2 - 1)/(2*q.scal())

```

B.2 Quelques tests (exemple)

Voici une illustration de ce que donne le test :

```
testcandi(4,5,13)
```

(Compare l'addition des vitesses relativistes avec ma formule vs la formule standard, pour des vitesses générées dans toutes les directions, et de tout type de valeurs) Cette vérification comporte 38025 tests, je n'en ai donc évidemment joint que "le tout début" et "la toute fin" afin d'éviter que mon projet ne dépasse les 10000 pages...

Python 3.1.3 (r313:86834, Nov 27 2010, 17:20:37) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.

```
>>> ===== RESTART =====
```

```
>>>
```

```
>>> testcandi(4,5,13)
```

```
(0.99587628866)+(0.0907216494845)*i+(0.0)*j+(0.0)*k
(0.99587628866)+(0.0907216494845)*i+(0.0)*j+(0.0)*k
```

```
(5.55111512313e-16)+(5.55111512313e-17)*i+(0.0)*j+(0.0)*k
5.57880165459e-16
```

```
True
```

$(0.994844826665) + (0.0907216494845) * i + (0.0) * j + (0.0453139401564) * k$
 $(0.994844826665) + (0.0907216494845) * i + (-4.90059381963e-17) * j + (0.0453139401564) * k$
 $(2.22044604925e-16) + (2.77555756156e-17) * i + (4.90059381963e-17) * j + (2.0816681723001977039e-16) * k$
True

$(0.991744004078) + (0.0907216494845) * i + (0.0) * j + (0.0906278803127) * k$
 $(0.991744004078) + (0.0907216494845) * i + (-9.80118763927e-17) * j + (0.0906278803127) * k$
 $(2.22044604925e-16) + (1.38777878078e-17) * i + (9.80118763927e-17) * j + (1.38777878078e-16) * k$
True

$(0.986554308572) + (0.0907216494845) * i + (0.0) * j + (0.135941820469) * k$
 $(0.986554308572) + (0.0907216494845) * i + (-1.47885176327e-16) * j + (0.135941820469) * k$
 $(7.77156117238e-16) + (6.93889390391e-17) * i + (1.47885176327e-16) * j + (1.38777878078e-16) * k$
True

$(0.979242529486) + (0.0907216494845) * i + (0.0) * j + (0.181255760625) * k$
 $(0.979242529486) + (0.0907216494845) * i + (-1.96023752785e-16) * j + (0.181255760625) * k$
 $(-1.11022302463e-16) + (5.55111512313e-17) * i + (1.96023752785e-16) * j + (2.77555756156e-16) * k$
True

$(0.969760667898) + (0.0907216494845) * i + (0.0) * j + (0.226569700782) * k$
 $(0.969760667898) + (0.0907216494845) * i + (-2.44596010113e-16) * j + (0.226569700782) * k$

$(2.22044604925e-16)+(6.93889390391e-17)*i+(2.44596010113e-16)*j+(1.110223023.55347423298e-16$

True

$(0.958044293394)+(0.0907216494845)*i+(0.0)*j+(0.271883640938)*k$
 $(0.958044293394)+(0.0907216494845)*i+(-2.95770352654e-16)*j+(0.271883640938$

$(4.4408920985e-16)+(5.55111512313e-17)*i+(2.95770352654e-16)*j+(1.6653345365.61702952569e-16$

True

$(0.944010210147)+(0.0907216494845)*i+(0.0)*j+(0.317197581095)*k$
 $(0.944010210147)+(0.0907216494845)*i+(-3.39138439553e-16)*j+(0.317197581095$

$(4.4408920985e-16)+(5.55111512313e-17)*i+(3.39138439553e-16)*j+(1.1102230245.72396319907e-16$

True

$(0.927553221802)+(0.0907216494845)*i+(0.0)*j+(0.362511521251)*k$
 $(0.927553221802)+(0.0907216494845)*i+(-3.88578058619e-16)*j+(0.362511521251$

$(0.0)+(2.77555756156e-17)*i+(3.88578058619e-16)*j+(0.0)*k$
 $3.89568068016e-16$

True

(...) Quelques dizaines de milliers de lignes plus loin (...)

$(0.71028683663)+(0.230662279669)*i+(0.307549706225)*j+(0.589661513624)*k$
 $(0.71028683663)+(0.230662279669)*i+(0.307549706225)*j+(0.589661513624)*k$

$(1.11022302463e-16)+(1.11022302463e-16)*i+(5.55111512313e-17)*j+(1.11022302$

2.00148302124e-16
True

(0.690820205395)+(0.227245312949)*i+(0.302993750599)*j+(0.615891060707)*k
(0.690820205395)+(0.227245312949)*i+(0.302993750599)*j+(0.615891060707)*k

(3.33066907388e-16)+(8.32667268469e-17)*i+(5.55111512313e-17)*j+(0.0)*k
3.47776365654e-16
True

(0.670659290003)+(0.223975576393)*i+(0.298634101857)*j+(0.640990429819)*k
(0.670659290003)+(0.223975576393)*i+(0.298634101857)*j+(0.640990429819)*k

(2.22044604925e-16)+(8.32667268469e-17)*i+(0.0)*j+(-1.11022302463e-16)*k
2.61845576667e-16
True

(0.649812221608)+(0.220843754911)*i+(0.294458339882)*j+(0.665031126068)*k
(0.649812221608)+(0.220843754911)*i+(0.294458339882)*j+(0.665031126068)*k

(1.11022302463e-16)+(5.55111512313e-17)*i+(1.66533453694e-16)*j+(6.66133814
6.97764351297e-16
True

(0.628274348076)+(0.217841302992)*i+(0.290455070656)*j+(0.688078747086)*k
(0.628274348076)+(0.217841302992)*i+(0.290455070656)*j+(0.688078747086)*k

(5.55111512313e-16)+(2.77555756156e-17)*i+(1.66533453694e-16)*j+(3.33066907
6.69018773336e-16
True

$(0.606027751301) + (0.214960366833) * i + (0.286613822444) * j + (0.710193580743) * k$
 $(0.606027751301) + (0.214960366833) * i + (0.286613822444) * j + (0.710193580743) * k$

$(3.33066907388e-16) + (2.22044604925e-16) * i + (1.66533453694e-16) * j + (4.44089209$
 $6.20633538312e-16$

True

$(0.58304013304) + (0.212193715745) * i + (0.282924954326) * j + (0.731431131743) * k$
 $(0.58304013304) + (0.212193715745) * i + (0.282924954326) * j + (0.731431131743) * k$

$(4.4408920985e-16) + (1.11022302463e-16) * i + (1.66533453694e-16) * j + (2.220446049$
 $5.35330155815e-16$

True

$(0.559262903125) + (0.209534681554) * i + (0.279379575406) * j + (0.751842586756) * k$
 $(0.559262903125) + (0.209534681554) * i + (0.279379575406) * j + (0.751842586756) * k$

$(1.11022302463e-16) + (-5.55111512313e-17) * i + (0.0) * j + (-3.33066907388e-16) * k$
 $3.55444797897e-16$

True

$(0.534628191395) + (0.206977104949) * i + (0.275969473265) * j + (0.771475226315) * k$
 $(0.534628191395) + (0.206977104949) * i + (0.275969473265) * j + (0.771475226315) * k$

$(4.4408920985e-16) + (-2.77555756156e-17) * i + (0.0) * j + (-1.11022302463e-16) * k$
 $4.58597372351e-16$

True

$(0.509044321916) + (0.204515287841) * i + (0.272687050455) * j + (0.790372790446) * k$
 $(0.509044321916) + (0.204515287841) * i + (0.272687050455) * j + (0.790372790446) * k$

$(5.55111512313e-16) + (2.22044604925e-16) * i + (2.77555756156e-16) * j + (6.66133814$
 $9.37136091846e-16$

True

$(0.482388973966) + (0.202143950995) * i + (0.269525267994) * j + (0.808575803982) * k$
 $(0.482388973966) + (0.202143950995) * i + (0.269525267994) * j + (0.808575803982) * k$

$(5.55111512313e-17) + (1.38777878078e-16) * i + (1.66533453694e-16) * j + (6.66133814$
 $7.02715047328e-16$

True

Tests effectues : 38025 | positifs : 38025 | negatifs : 0

>>>

Bibliographie

- [1] Boyd COAN et Cherng-tiao PERNG, *Factorization of Hurwitz Quaternions*.
URL : <http://www.m-hikari.com/imf/imf-2012/41-44-2012/perngIMF41-44-2012.pdf>
- [2] JIA HONG RAY NG, *Quaternions and the Four Square Theorem*.
URL : <http://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2008/REUPapers/Ng.pdf>
- [3] John R. PARKER et Ian SHORT, *Conjugacy classification of Quaternionic Möbius Transformations*.
URL : <http://maths.dur.ac.uk/~dma0jrp/img/quat.pdf>
- [4] Judit ABARDIA, *Taller de Geometria Hiperbòlica*. (pp. 49-50)
URL : <http://mat.uab.cat/~juditab/taller.pdf>
- [5] John STILLWELL, *The Story of the 120-Cell*.
URL : <http://www.ams.org/notices/200101/fea-stillwell.pdf>
- [6] (antidogma.ru), *La ley relativista para la suma de las velocidades*.
URL : <http://www.antidogma.ru/spanish/node18.html>

Autres ressources online :

- (7) http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrovector_space
- (8) http://en.wikipedia.org/wiki/Lie_derivative
- (9) http://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Geometrie
- (10) http://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_trigonometry#Polar_triangles
- (11) http://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_algebra
- (12) <http://en.wikipedia.org/wiki/24-cell>
- (13) http://en.wikipedia.org/wiki/Waring%27s_problem
- (14) <http://de.wikipedia.org/wiki/Hurwitzquaternion>
- (15) <http://www.maths.gla.ac.uk/wws/cabripages/hyperbolic/overview3.html>
- (16) http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercycle_%28geometry%29